

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen in Regelklassen anhand des TEACCH-Ansatzes

21 Förderkarten für den alltagsintegrierten Einsatz

eingereicht von: Rahel Jäckle-Bodmer und
Franziska Lenzin Lendenmann

Begleitung: Remi Frei

7. Dezember 2018

Abstract

Emotional-soziale Kompetenzen sind entscheidend für die soziale Integration und den Schulerfolg eines Kindes und ihre Förderung ist wichtig.

In dieser Entwicklungsarbeit wird eine Förderkartensammlung in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz zur Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der Regelklasse erstellt. Dazu werden verschiedene Spiele und Übungen entwickelt. Die Sammlung soll Lehrpersonen als motivierendes Handlungsinstrument für die alltagsintegrierte Förderung emotional-sozialer Kompetenzen dienen. Anhand einer Erprobungsphase in fünf Schulklassen wird gezeigt, dass die auf das TEACCH-Konzept ausgerichteten Förderkarten für Lehrpersonen unterstützend und motivierend sind. Verschiedene Aspekte des TEACCH-Konzeptes konnten in der Förderung umgesetzt werden. Eine Erweiterung der emotional-sozialen Kompetenzen der Klassen konnte festgestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Kontext Schule.....	7
1.2	Begründung der Themenwahl	8
1.3	Heilpädagogische Relevanz	9
1.4	Curriculare Rahmenbedingungen.....	9
2	Entwicklungsziel	11
2.1	Produktidee.....	11
2.2	Zielgruppe	11
2.3	Fragestellung	11
3	Theoretische Auseinandersetzung	13
3.1	TEACCH-Konzept.....	13
3.2	Relevante TEACCH-Prinzipien.....	14
3.2.1	Streben nach dem Optimum und nicht nach Heilung	14
3.2.2	Strukturierung der Fördersituation und visuelle Informationen: Structured TEACCHing	14
3.2.3	Kognitive Psychologie und Lerntheorie	16
3.2.4	Orientierung an den Stärken.....	16
3.3	Sozial-emotionale Kompetenzen	17
3.3.1	Emotionale Kompetenzen.....	17
3.3.2	Soziale Kompetenzen.....	18
3.3.3	Verhaltensauffälligkeiten.....	19
3.4	Förderung emotional-sozialer Kompetenzen.....	20
3.4.1	Ansätze emotional-sozialer Kompetenzen	20
3.4.2	SOKO Autismus.....	20
4	Produkteplanung.....	22
4.1	Entwicklungskonzept	22
4.1.1	Fünf Bereiche emotionaler Kompetenzen	22
4.1.2	TEACCH-Ansatz.....	24
4.1.3	Fähigkeiten nach SOKO	25
4.1.4	Alltagsintegrierte Förderung	26
4.2	Einsatz der Förderkarten	27
4.2.1	Rolle der Lehrperson	27
4.2.2	Gruppengrösse	27

4.2.3	Dauer der Förderspiele.....	28
4.2.4	Selbstreflexion der Schülerinnen und Schüler.....	28
4.3	Bedarfsabklärung.....	28
4.3.1	Screening für die Bedarfsabklärung	28
4.3.2	Ergebnisse der Bedarfsabklärung	29
4.3.3	Festgestellter Förderbedarf allgemein.....	30
4.3.4	Festgestellter Förderbedarf (Prioritäten) in den einzelnen Klassen	31
5	Dokumentation des Entwicklungsprozesses	35
5.1	Entwicklung der Förderkarten.....	35
5.1.1	Aufbau der Förderkartensammlung	35
5.1.2	Ideen für die Förderspiele.....	35
5.1.3	Checkliste für die Auswahl der Förderspiele	35
5.2	Gestaltung der Förderkarten.....	36
5.2.1	Prozess des Layouts	37
5.2.2	Aufbau der Förderkarte.....	39
5.2.3	Titelbild.....	40
5.2.4	Förderkartensammlung.....	40
5.3	Materialien	40
5.3.1	Gefühlskartenbund	41
5.3.2	Kopiervorlagen.....	43
5.3.3	Fertigbehälter.....	43
5.3.4	Metacom-Piktogramme.....	43
5.3.5	Hinweise für Lehrpersonen.....	44
5.3.6	Weitere Materialien	44
5.4	Infotreffen Lehrpersonen	44
6	Projektplanung.....	45
6.1	Forschungskonzept	45
6.2	Erprobung des Produktes	45
6.3	Verfahrensweisen	46
6.4	Durchführungsprotokoll.....	47
6.5	Zeitplan	48
7	Evaluation	49
7.1	Lehrerbefragung	49

7.1.1	Datenerhebung	49
7.1.2	Datenaufbereitung	51
7.1.3	Datenauswertung.....	51
7.1.4	Ergebnisse	52
7.1.5	Interpretation.....	52
7.2	Schülerfeedback	61
7.2.1	Datenerhebung	61
7.2.2	Datenaufbereitung	62
7.2.3	Datenauswertung.....	63
7.2.4	Ergebnisse	63
7.2.5	Interpretation.....	64
7.3	Beobachtung der Autorinnen.....	67
7.3.1	Datenerhebung	67
7.3.2	Datenaufbereitung	68
7.3.3	Datenauswertung.....	68
7.3.4	Ergebnisse	69
7.3.5	Interpretation.....	72
7.4	Diskussion der Ergebnisse	73
7.5	Projektevaluation	76
7.5.1	Evaluation der Methoden.....	76
7.5.2	Evaluation Zeitplan	79
7.5.3	Gütekriterien	79
8	Schlusswort.....	82
8.1	Beantwortung der Fragestellungen	82
8.2	Reflexion Lern- und Arbeitsprozess	84
8.3	Ausblick.....	85
8.4	Fazit	86
	Literaturliste	88
	Abbildungsverzeichnis	92
	Tabellenverzeichnis	94

Abkürzungsverzeichnis

ICF	International Classification of Functioning, Disability an Health
ICD-10	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, Version 10
LP	Lehrperson
MA	Masterarbeit
SOKO Autismus	Gruppenangebote zur Förderung SO zialer KO mpetenzen bei Menschen mit Autismus
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children

1 Einleitung

Günstiges Sozialverhalten fördert das schulische Lernen und beeinflusst somit auch den Schulerfolg eines Kindes (vgl. Petermann, Natzke, Gerken & Walter, 2016, S.13). Die Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen ist demnach von zentraler Bedeutung. Die vorliegende Entwicklungsarbeit hat zum Ziel, eine Förderkartensammlung in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz zur Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler der Regelklasse zu erstellen. Die Arbeit geht der Frage nach, inwiefern die auf das TEACCH-Konzept ausgerichteten Förderkarten einerseits die Lehrpersonen unterstützen und andererseits die Sozialkompetenz der Klasse erweitern. Des Weiteren wird erforscht, welche Aspekte des TEACCH-Konzeptes in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen in der Regelklasse umgesetzt werden können.

Im aktuellen Kapitel wird die Ausgangslage beschrieben und der Aufbau der Arbeit skizziert. Danach wird das Entwicklungsziel vorgestellt. In einem weiteren Schritt werden die begleitenden Fragestellungen formuliert. Im theoretischen Teil wird die Notwendigkeit des Themas begründet und zentrale Begriffe zur Thematik werden geklärt. Im Kapitel 4 wird das Entwicklungskonzept mit den vier Grundpfeilern für die Entwicklung der Förderkarten vorgestellt und die Bedarfsabklärung beschrieben. Darauf folgt die Dokumentation des Entwicklungsprozesses der Förderkarten und der Materialien. In der Projektplanung wird das forschungsmethodische Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung beschrieben, in welcher hauptsächlich qualitative Sozialforschung betrieben wird. Zur Erprobung der Förderkarten werden diese in fünf Klassen über fünf Wochen hinweg angewendet und deren Einsatz evaluiert. Der Zeitplan zeigt die Schritte der Durchführung auf. Im Kapitel 7 erfolgt die Produkte- und Projektevaluation mit der Diskussion der Ergebnisse. Am Ende des Kapitels wird das ganze Projekt (Methoden, Zeitplan, Gütekriterien) evaluiert. Im letzten Kapitel 8 werden die Fragestellung und die Unterfragen beantwortet, der Lern- und Arbeitsprozess reflektiert und es wird ein Ausblick gegeben. Abgerundet wird das Kapitel mit dem Fazit. Die Arbeit endet mit der Literaturliste, dem Abbildungsverzeichnis und dem Tabellenverzeichnis. Der Anhang beinhaltet wichtige Dokumente zur konkreten Umsetzung des Projektes sowie zu den Erhebungs- und Auswertungsmethoden. Die Entwicklungsarbeit besteht somit aus einem Projektbericht und dem entwickelten Produkt, den Karten zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen.

1.1 Kontext Schule

In der Schule wird hauptsächlich die kognitive Entwicklung von Schülerinnen und Schülern gefördert. Grundlage erfolgreichen Lernens ist dabei eine lernförderliche Unterrichts Atmosphäre, in welcher sich Schülerinnen und Schüler wohlfühlen. Damit dies gelingen kann, müssen von Seiten der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen im Bereich Sozialverhalten bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, beispielsweise der respektvolle Umgang aller Beteiligten miteinander oder die gegenseitige Rücksichtnahme.

Schülerinnen und Schüler (SuS), welche trotzen, verweigern, ungehorsam sind, den Unterricht stören, Aufforderungen widersprechen oder mit Wutausbrüchen darauf reagieren, erfordern von Lehrpersonen und Eltern viel Kraft und Engagement. „Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten zählen im Vergleich mit anderen Kindern und Jugendlichen zu den am schwierigsten zu integrierenden Gruppen“ (Liesen & Luder, 2012, S. 9). In der heutigen Bildungslandschaft wird Lernen als ein sozialer Prozess angesehen, welcher über Austausch mit anderen geschieht. Das eigene Wissen und Können wird dadurch erweitert und ergänzt. Verantwortung wird nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gruppe übernommen. Kommuni-

kation, Kooperation und Sozialverhalten stehen dabei im Zentrum (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettaufer Szaday, 2015, S. 71). Es bestehen also von der heutigen Schule Erwartungen betreffend Zusammenarbeit und Kooperation, welche für Kinder mit Förderbedarf im emotionalen oder sozialen Bereich nicht einfach zu erfüllen sind. Die Förderung von Schülerinnen und Schülern in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung ist demnach eine wichtige Aufgabe der Schule. Darum es in der vorliegenden Masterarbeit.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit sind beide im Kanton Thurgau tätig. Eine der Autorinnen arbeitet als Schulische Heilpädagogin (SHP) im Zyklus 1 in Amriswil, die andere Autorin arbeitet als SHP in Bischofszell in zwei Klassen (1. Klasse, Kindergarten). Beide konnten in ihrer jahrelangen Tätigkeit beobachten, dass es in jeder Klasse SuS gibt, die Mühe haben, sich aktiv und konstruktiv in der Gemeinschaft einzubringen. In Gesprächen mit anderen Lehrpersonen und Heilpädagoginnen zeigt sich ebenfalls, dass es hauptsächlich SuS mit herausforderndem Verhalten sind, welche für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung oder gar die Stolpersteine in der Integration im Schulalltag darstellen. Die Autorinnen stellten in ihrer jahrelangen Tätigkeit fest, dass Spiele zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen der SuS nur selten in den Unterrichtsalltag eingebettet werden. Dies zum einen, da soziale Spiele auch eine Herausforderung an die Klassenführung der Lehrpersonen darstellen. Die Autorinnen vermuten einen Grund darin, dass die Spiele oft mit Emotionen verbunden sind, die es dann aufzugreifen heisst. Sich auf diese Konfrontation einzulassen, was oft ein Stück Reduktion von Kontrolle bedeutet, braucht eine Portion Mut und Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Thematik. Da viele Lehrpersonen in erster Linie die Erreichung der fachlichen Lernziele vor Augen haben, spielt sicherlich der Zeitfaktor eine grosse Rolle dabei, dass die Förderung emotionaler Kompetenzen in der Schule oft vernachlässigt werden. Die Autorinnen möchten im theoretischen Teil aufzeigen, dass es ein Trugschluss ist, genau dieser Förderung nicht genügend Raum zu lassen, da die emotionalen Kompetenzen eng mit dem schulischen Erfolg der SuS zusammenhängen (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2003).

Im Rahmen des Moduls «Förderbedarf emotional-soziale Entwicklung» an der Hochschule für Heilpädagogik konnten die Autorinnen ihr Wissen über emotionale Störungen und Störungen des Sozialverhaltens vertiefen. Im selben Modul wurden die Autorinnen auf den Ansatz „Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children“ (TEACCH) aufmerksam. Sie erkannten, dass sie schon einiges aus dem TEACCH-Ansatz in ihrer eigenen Praxis umsetzten, sich der dahintersteckenden TEACCH-Philosophie jedoch nicht bewusst waren. Die Einfachheit der Möglichkeiten an Strukturierung, Visualisierung und Individualisierung des Unterrichts, die TEACCH zu bieten hat, interessierte die Autorinnen. So kam der Wunsch auf, die Förderung anhand TEACCH vermehrt in den Unterricht der Regelklasse zu bringen mit der Annahme, dass davon viele Kinder profitieren könnten. Auch sehen die Autorinnen im TEACCH-Ansatz Unterstützungsmöglichkeiten für die Lehrpersonen in der Klassenführung während den Förderspielen.

Es entstand der Wunsch, mehr über den TEACCH-Ansatz zu erfahren und die Frage, ob sich der TEACCH-Ansatz - ursprünglich für Kinder mit Autismusspektrumstörung entwickelt - auch für SuS mit anderem emotionalen Förderbedarf anwenden lassen würde.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Koglin und Petermann (2006) zeigen auf, welche Folgeerscheinungen bei Kindern mit oppositionell-aggressivem Verhalten häufig auftreten: SuS mit oppositionell-aggressivem Verhalten haben Schwierigkeiten, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten, und sie werden langfristig sogar abgelehnt. Ungünstiges Sozialverhalten verhindert das schulische Lernen und beeinflusst somit letztendlich auch den Schulerfolg eines Kindes. Aber auch Kinder mit internalisierendem Verhalten sind gefährdet. Diese Kinder leiden häufig unter Ängsten, Depressionen, Bindungsstörungen. Sie werden im Schulalltag leicht übersehen, weil sie weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen als SuS mit externalisierendem Verhalten (vgl. Florin, 2017). Kinder, die bereits im Kindergartenalter Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, sind hochgradig gefährdet, dass sie später eine psychische Störung entwickeln. „In Anbetracht repräsentativer Studien, in denen Kinder und Jugendliche mit einer psychischen Störung einen Anteil von bis zu 20% ausmachen, mutet die Vernachlässigung frühzeitiger und regelhafter Fördermassnahmen für die seelische Gesundheit unserer Kinder fast fahrlässig an“ (Petermann, Koglin, Natzke & Marées, 2013, S. 5). Als Schulische Heilpädagoginnen gehört es auch zu unseren Aufgaben, diesem Förderbedarf Rechnung zu tragen und Bedingungen zu schaffen, unter denen möglichst alle SuS partizipieren können. Verschiedene Autoren bezeichnen die Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen als bedeutsame Faktoren für die psychische Gesundheit und den Schulerfolg von Kindern. Petermann und Wiedebusch (2003) raten, sowohl präventive Massnahmen als auch gezielte Förderung möglichst im Vor- und Grundschulalter anzusetzen. Das heisst für die Autorinnen, dass die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen nicht nur für SuS mit Förderbedarf in diesem Bereich, sondern für die ganze Klasse im Sinne von Prävention durchaus sinnvoll ist. Der Fokus der Masterarbeit (MA) liegt auf zwei Ebenen: Der Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen der SuS sowie der Unterstützung und Beratung der LP.

1.4 Curriculare Rahmenbedingungen

Die Angaben zu den curricularen Rahmenbedingungen beziehen sich auf den Lehrplan Volksschule Thurgau, da die Autorinnen im Kanton Thurgau arbeitstätig sind. Im Lehrplan Volksschule Thurgau finden sich grundlegende Kompetenzen im emotionalen und sozialen Bereich, die in dieser Arbeit relevant sind, bei den „Überfachlichen Kompetenzen“ (personale, soziale und methodische Kompetenzen) sowie bei den „Schwerpunkten des 1. Zyklus“ (vgl. Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 2016).

Aus den „Überfachlichen Kompetenzen“ sind folgende Kompetenzen relevant:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
- können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen.
- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.

(Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 2016, S. 34)

Aus den "Schwerpunkten des 1. Zyklus" treffen folgende Kompetenzen zu:

Bereich Bewegung und Motorik

„Mädchen und Jungen drücken mit ihrem Körper Gefühle und Empfindungen aus“ (Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 2016, S. 47f).

Bereich Wahrnehmung

„Die Kinder erschliessen sich über Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen und Imaginationen die innere Welt.

Die Kinder erkennen die für die aktuelle Situation bedeutsamen Sinneseindrücke“ (ebd.).

Bereich Sprache und Kommunikation

„Mädchen und Jungen erweitern ihren Wortschatz und bauen ihre Ausdrucksmöglichkeiten aus“ (Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 2016, S. 50).

Bereich Eigenständigkeit und soziales Handeln

„Die Kinder sind in der Lage, kurzfristige Wünsche aufzuschieben und längerfristige Ziele zu verfolgen.

Die Kinder üben sich darin, die eigenen Emotionen zu regulieren.

Die Kinder erweitern ihre Frustrationstoleranz“ (ebd.).

Die in dieser Arbeit verwendeten fünf Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch (2003) (siehe 3.3.1) decken sich mit den im Lehrplan Volksschule Thurgau formulierten sozialen Kompetenzen.

2 Entwicklungsziel

Im Folgenden wird die Produktidee mit seinem erwarteten Nutzen erläutert, das Zielpublikum beschrieben und eine Fragestellung formuliert.

2.1 Produktidee

Die Autorinnen stellen eine Förderkartensammlung in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz zusammen zur Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen bei SuS in der Regelklasse. Die Förderkarten enthalten Spiele und Übungen, bei denen die SuS stets in **Interaktion** miteinander treten. Die Kartensammlung soll die Lehrpersonen (LP) in der Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen unterstützen und den **nötigen Raum** dazu geben. Deshalb soll die Förderkartensammlung ein einfaches und praktisches Instrument sein, welches mit geringem Aufwand in den Unterricht eingebettet werden kann und sich somit für einen **alltagsintegrierten Einsatz** eignet.

Das Konzept der Förderkarten gründet auf dem **TEACCH-Ansatz**, von welchem verschiedene Aspekte in die Regelklasse übernommen werden. Die Autorinnen erhoffen sich durch den Einsatz der Förderkarten einen **Zuwachs in den emotionalen und sozialen Kompetenzen** der SuS. Die Spiele sollen so gestaltet sein, dass die Kinder in ihrer **Lebenswelt** abgeholt werden und dadurch **aktiv** und **motiviert** sind.

Die Karten sind durch fünf Kategorien strukturiert. Diese sind abgeleitet von den fünf Bereichen der emotionalen Kompetenz nach Petermann und Wiedebusch (2003). Die Spiele werden von den Autorinnen weiterentwickelt oder selbst erfunden. Die Sammlung soll nach Abschluss der Masterarbeit den Autorinnen selbst im Unterrichtsalltag als Handlungsinstrument dienen und soll flexibel aufgebaut sein, sodass sie veränderbar ist und jederzeit weiter ergänzt werden kann.

2.2 Zielgruppe

Das vorliegende Kompetenztraining ist auf 1.-4. Klässler ausgerichtet. Dies hat verschiedene Gründe: Zum einen betonen Petermann und Wiedebusch, dass mit der Förderung emotionaler Kompetenzen nicht genügend früh begonnen werden kann. «In den ersten sechs Lebensjahren erzielen Kinder wichtige Fortschritte in ihrer emotionalen Entwicklung, die sie dazu befähigen, in sozialen Situationen zunehmend emotional kompetent zu agieren» (Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 27). Zum anderen sind beide Autorinnen im Zyklus 1 tätig und möchten ein Instrument entwickeln, welches sie in der eigenen Praxis anwenden können. Natürlich müssen je nach Klasse individuelle Anpassungen gemacht werden. Eine Adaption auf die Vorschulstufe ist sicherlich wünschenswert.

2.3 Fragestellung

In diesem Kapitel werden die für die vorliegende Masterarbeit begleitenden Fragestellungen formuliert. Grundlage dafür war die Überlegung der Autorinnen, wie weit der TEACCH-Ansatz in der Regelschule umgesetzt werden kann. Häussler ist der Ansicht, dass einzelne Einrichtungen durchaus einige Aspekte des TEACCH Ansatzes umsetzen können. Welche Aspekte dies dann sind, hängt davon ab, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden können oder vorliegen (vgl. Häussler, 2016, S. 209f.).

Die Fragestellungen sind so formuliert, dass die zu ermittelnden Effekte der Forschung auf Ebene der LP erkennbar sind, wovon sich die Autorinnen klarere Ergebnisse erhoffen. Ein weiterer Grund für die Effekt-

messung bei den LP war der Wunsch der Autorinnen, ein Handlungsinstrument für die Unterstützung von LP bei der Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zu erhalten.

In den Unterfragen wird dem Interesse nachgegangen, welche Aspekte des TEACCH-Konzeptes in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen nutzbar gemacht werden können. Häussler betont, dass als wichtige Voraussetzung für den effektiven Einsatz der Strategien aus dem TEACCH-Ansatz alle Bezugspersonen aus einem Lebensbereich geschlossen hinter dem Konzept stehen sollten (vgl. Häussler, 2016, S. 210.). Die Umsetzung dieser Forderung würde jedoch den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb liegt der Fokus in der Durchführung bei der Klassenlehrperson. Die Autorinnen möchten in der Forschung herausfinden, inwiefern die TEACCH-Ansätze für die Förderung von SuS mit Verhaltensauffälligkeiten in der Regelklasse umgesetzt werden können.

Des Weiteren soll herausgefunden werden, ob die Spiele und Interaktionen in der Klasse in Bezug auf die Sozialkompetenz der fokussierten SuS genützt haben. Die Autorinnen sind sich jedoch bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit für beobachtbare Veränderungen der Sozialkompetenz sehr klein ist, da sich solche Veränderungen erst langfristig zeigen. Trotzdem scheint es den Autorinnen in der Arbeit ein wesentliches Ziel. Aus den geschilderten Überlegungen und der theoretischen Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen werden folgende Fragestellungen abgeleitet:

Hauptfrage

- Inwiefern können die auf das TEACCH-Konzept ausgerichteten Förderkarten Lehrpersonen der Regelklasse in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen unterstützen?

Unterfragen

- Welche Aspekte des TEACCH-Konzepts können in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen in der Regelklasse umgesetzt werden?
- Inwiefern werden die emotional-soziale Kompetenzen der Klasse durch die Förderung erweitert?

3 Theoretische Auseinandersetzung

Im folgenden Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen festgelegt, auf den sich die Autorinnen in ihrer Arbeit beziehen. Dafür wird zuerst das Konzept von TEACCH mit seinen Kernaspekten und Grundprinzipien vorgestellt. Darauf folgt eine Beschreibung der sozialen und emotionalen Kompetenzen, sowie möglichen emotionalen Störungsbildern und Störungen im Sozialverhalten. Abschliessend wird der TEACCH-Ansatz für die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz begründet.

3.1 TEACCH-Konzept

TEACCH steht für „Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children“ (Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder). Der Ursprung von TEACCH liegt im US-Bundesstaat North Carolina. Dort wurde in den Achtzigerjahren ein Netzwerk von Einrichtungen geschaffen, welche Menschen mit Autismus lebenslang unterstützen sollen. Bei der angebotenen Förderung standen das gegenseitige Lernen und Verstehen im Zentrum. Diese Einrichtung wurde TEACCH-Programm genannt. Im Rahmen dieser Institutionen wurde das TEACCH-Konzept entwickelt, welches Leitlinien (Kernaspekte) für eine ganzheitliche Förderung mit dem Ziel der sozialen Integration enthält. Da es sich um ein Konzept handelt, welches sich an Leitlinien orientiert, ist es keine Methode. Zum TEACCH-Konzept gehören acht Komponenten.

Abbildung 1 Komponenten von TEACCH in Anlehnung an Häussler (2016)

Einer dieser acht Komponenten ist die TEACCH-Philosophie. Die TEACCH-Philosophie wiederum beinhaltet neun Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit (vgl. Häussler, 2015, S. 11 ff.).

Tabelle 1 Neun Grundprinzipien der TEACCH-Philosophie

Neun Grundprinzipien der TEACCH-Philosophie
Autismus erkennen und verstehen
Partnerschaft mit Eltern
Streben nach dem Optimum und nicht nach Heilung
Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung
Ganzheitlichkeit und Integration verschiedener Methoden
Strukturierung der Fördersituation und visuelle Informationen: Structured TEACCHing
Kognitive Psychologie und Lerntheorie
Orientierung an den Stärken
Langfristig angelegte Hilfen

Auf diejenigen Grundprinzipien der TEACCH-Philosophie, die in der vorliegenden Arbeit relevant sind (in Tabelle 1 fettgedruckt), wird im Folgenden genauer eingegangen.

3.2 Relevante TEACCH-Prinzipien

Die Autorinnen stellten rasch fest, dass aus den neun Grundprinzipien der TEACCH-Philosophie eine Auswahl getroffen werden musste, da die Auseinandersetzung mit allen neun Grundprinzipien sonst den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Beispielsweise würde es im Rahmen dieses Projektes zu weit gehen, wenn die Eltern auch noch einbezogen würden. Deshalb wurden jene Prinzipien gewählt, die für das Training der emotionalen und sozialen Kompetenzen in den Regelklassen relevant sind und auch im zeitlichen Rahmen der Entwicklungsarbeit sinnvoll umzusetzen sind. Folgend werden die vier ausgewählten TEACCH-Prinzipien beschrieben und deren Auswahl für die Umsetzung begründet.

3.2.1 Streben nach dem Optimum und nicht nach Heilung

Diesem Grundprinzip von TEACCH liegt die Annahme zugrunde, dass sich Autismus nicht heilen lässt. So zielen die pädagogischen Bemühungen auf eine bestmögliche Anpassung im konkreten Lebensumfeld und auf die Eingliederung in der Gesellschaft ab. Um dies zu erreichen, werden zwei Wege angegangen. Einerseits sollen die Betroffenen die notwendigen Fähigkeiten erlernen, um in ihrer Umwelt so gut als möglich zurecht zu kommen. Andererseits stellt das Grundprinzip klar, dass es einem Betroffenen nicht immer möglich ist, die zur Bewältigung einer Situation notwendigen Fähigkeit zu entwickeln oder anzuwenden. Wenn dies der Fall ist, muss eine Anpassung der Umwelt an die derzeitigen Fähigkeiten des Kindes erfolgen (vgl. Häussler, 2016, S.19f.). Für die Schule lässt sich demnach folgern, dass der Unterricht für alle Kinder mit spezifischem Förderbedarf/sonderpädagogischem Bedarf adaptiv gestaltet werden muss. Mithilfe dieser beiden Herangehensweisen kann das Optimum angestrebt werden, was der heilpädagogischen und integrativen Haltung der Autorinnen entspricht.

3.2.2 Strukturierung der Fördersituation und visuelle Informationen: Structured TEACCHing

Bei der Strukturierung geht es um die bestimmte methodische Vorgehensweise zur Vermittlung von Informationen und Fähigkeiten, welche sich im Rahmen des TEACCH Programms bewährt hat. Structured TEACCHing bestimmt die **Form** der Förderung, welche es individuell einzusetzen gilt. Grundlage für die Strukturierung ist die Erkenntnis, dass Menschen mit Autismus von klar strukturierten Situationen und unterstützenden

sichtbaren Hinweisen profitieren. In einer strukturierten Umwelt soll ein höheres Maß an Unabhängigkeit erreicht werden können. Die Umsetzung der Strukturierungen findet sich in sehr individuellen und kreativen Lösungen, wie auch die Inhalte und die Form der Förderung individuell gestaltet werden (vgl. Häussler, 2015, S. 19). Es werden fünf Ebenen der Strukturierung unterschieden:

Tabelle 2 Fünf Ebenen der Strukturierung nach TEACCH (vgl. Häussler, 2015, S. 51-63)

Strukturierung des Raumes	Die Strukturierung des Raumes soll die Orientierung in der physischen Umwelt erleichtern. Zusammenhänge zwischen Personen, Gegenständen, bestimmten Plätzen und Aktivitäten sollen verdeutlicht werden.	Wo ist wer? Wo bin ich? Wo ist wessen Platz? Wohin soll ich gehen? Wo passiert was? Wo gehört was hin?
Strukturierung der Zeit	Mit der Strukturierung der Zeit soll die Zeitdauer visuell festgehalten werden. Damit kann Unsicherheiten bezüglich der Abfolge und der Dauer von Aktivitäten und Ereignissen entgegengewirkt werden. Damit wird eine gewisse Vorhersehbarkeit gewährleistet.	Wann passiert was? Wann soll ich was tun? Wie lange dauert das?
Strukturierung von Arbeitsorganisation	Die Strukturierung von Arbeitsorganisation hat die Selbständigkeit von Kindern zum Ziel. Das Kind soll ohne ständige Begleitung durch eine andere Person Beschäftigungen durchführen können.	Was soll ich tun? Wie viele Aufgaben sind zu erledigen? Wann bin ich fertig? In welcher Reihenfolge soll ich meine Arbeit tun?
Strukturierung von Material und Aufgaben	Durch klare visuelle Strukturierung von Material und Aufgaben soll die selbständige Durchführung einer Tätigkeit unterstützt werden.	Welches Material soll ich verwenden? Wie soll ich mit diesem Material umgehen?
Routinen	Bei den Routinen geht es um eingeübte Handlungsabläufe. Diese geben Orientierung und können bei der Bewältigung von Situationen unterstützend helfen. Inhalte sind zum Beispiel: wenn-dann, zuerst-dann, von links nach rechts, von oben nach unten, auf den Plan sehen, ...	

Das Structured Teaching ist besonders bedeutsam, weil die Autorinnen davon ausgehen, dass Kinder mit Störungen im emotional-sozialen Bereich von klaren Abläufen, Strukturen und Visualisierungen profitieren. Dies fördert sie in ihrer Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit sowie in ihren exekutiven Fähigkeiten (wie zum Beispiel Selbstregulation), welche ebenfalls zu den emotionalen und sozialen Kompetenzen gehören. Florin (2017) nennt Orientierungslosigkeit als häufige Ursache von herausforderndem Verhalten. Dieser Orientierungslosigkeit könnte Strukturierung entgegenwirken.

Auch Meyer (2016) zählt die klare Strukturierung zu den wichtigsten Merkmalen guten Unterrichts. Zudem lässt sich die Strukturierung einer Fördersequenz ohne grossen Aufwand umsetzen und kann im besten Fall von den LP auch auf andere Unterrichtseinheiten übertragen werden.

3.2.3 Kognitive Psychologie und Lerntheorie

Grundsätzlich ist der TEACCH-Ansatz ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Das heisst, TEACCH geht davon aus, dass Verhalten gelernt, bzw. umgelernt werden kann. Dabei spielen das Vorgehen in kleinen Schritten, eine Zielbeschreibung (welches Verhalten soll erreicht werden) und die Dokumentation der Zielerreichung eine wichtige Rolle. Der TEACCH-Ansatz unterscheidet sich jedoch von anderen verhaltenstherapeutischen Programmen, indem er auch die individuelle, auf die Entwicklung des Einzelnen ausgerichtete Förderung mit einbezieht. Im Unterschied zur „klassischen“ Verhaltenstherapie, welche sich hauptsächlich auf das beobachtbare Verhalten konzentriert, berücksichtigt TEACCH zusätzlich die Vorgänge im Gehirn, welche das beobachtbare Verhalten „von innen“ beeinflussen. Dabei geht es um das Verstehen eines Verhaltens und darum, Zusammenhänge zu schaffen. „Durch die Bemühungen, bereits vorbeugend aktiv zu werden, muss viel seltener darauf zurückgegriffen werden, das Auftreten bestimmter Verhaltensweisen zu beeinflussen, indem man es im Nachhinein durch entsprechende Konsequenzen verstärkt (Häussler, 2015, S. 20).“ Im TEACCH-Ansatz ist es von grosser Bedeutung, möglichst viele „natürliche“ Situationen für die Förderung zu nutzen und Fertigkeiten nicht isoliert zu trainieren. Dabei sollten Handlungen in einen sinnvollen Zusammenhang eingebettet werden. Es wird weniger am Problemverhalten gearbeitet, sondern möglichst an den Ursachen, welche zu diesem Verhalten führen (vgl. Häussler, 2015, S. 19ff).

Das Prinzip, in der Förderung der SuS fehlende Kompetenzen aufzubauen und Verhalten zu üben und zu trainieren, entspricht der grundlegenden pädagogischen Haltung der Autorinnen. Im Sinne von „Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können“ (Greene, 2012, S. 102) sollen die Fähigkeiten aufgebaut werden, damit es dem SuS besser gelingt, seine Ziele zu verfolgen.

Zudem möchten die Autorinnen eine alltagsintegrierte Förderung anstreben. Das entspricht der Auffassung dieses TEACCH-Prinzipes, weil in der Förderung möglichst viele natürliche Situationen geschaffen werden sollten und Fertigkeiten nicht (nur) isoliert trainiert werden sollten.

Ein weiterer Aspekt der kognitiven Psychologie und Lerntheorie ist das proaktive Handeln der Lehrperson, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Störungen zu minimieren. Da dies auch für ein gelungenes Classroom-Management von grosser Wichtigkeit ist, erachten die Autorinnen dieses TEACCH-Prinzip als relevant (vgl. Lohmann, 2015, S. 33).

3.2.4 Orientierung an den Stärken

Wie bei 3.2.3 beschrieben, liegt beim TEACCH-Ansatz der Schwerpunkt bei den Ursachen und der Förderung der Kompetenzen, welche für ein erwünschtes Verhalten benötigt werden und nicht auf dem Problemverhalten selber. Es wird an den Ressourcen und Interessen des Kindes angeknüpft und darauf aufgebaut. Dadurch gewinnt das Kind Sicherheit und kann eher dazu motiviert werden, sich mit Anforderungen auseinanderzusetzen. Allerdings kann nicht jede Schwierigkeit durch Förderung und Erkennung der Ursachen behoben werden. Dann ist es wichtig, Situationen zu schaffen, bei welchen das Kind lernt, mit dem Problem umzugehen, indem es seine bereits erworbenen Fähigkeiten nutzt (vgl. Häussler, 2005, S. 22f).

Die Orientierung an den Stärken ist ein wesentlicher Pfeiler in der pädagogischen Haltung der Autorinnen. Dies besonders in der heilpädagogischen Arbeit, da gerade SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf ganzheitlich betrachtet werden sollten, um den Blick auf ihre Ressourcen zu stärken. Das Anknüpfen und

Aufbauen an den Ressourcen der SuS erachten die Autorinnen als grundlegende Voraussetzung, um Lernprozesse in Gang zu setzen (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettau Szaday, 2015, S. 55). Ebenso ist die Orientierung an den Stärken und Ressourcen der SuS für die Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls zentral (vgl. Largo, 2009, S. 160).

3.3 Sozial-emotionale Kompetenzen

In den nachfolgenden Kapiteln werden die sozialen und emotionalen Fähigkeiten losgelöst voneinander beschrieben. Bestimmte emotionale Fertigkeiten sind die Grundlage für sozial kompetentes Verhalten. Eine hohe emotionale Kompetenz geht mit einer höheren sozialen Kompetenz und mit weniger Problemen mit Gleichaltrigen einher. Die beiden Bereiche soziale und emotionale Entwicklung reichen also soweit ineinander hinein, dass im Folgenden von einer emotional-sozialen Entwicklung gesprochen wird. Diese enge Verbindung von emotionaler und sozialer Kompetenz wird von Halberstadt, Denhan und Dunsmore in einem "Konzept der affektiven sozialen Kompetenzen" zusammengefasst (vgl. Halberstadt, Denhan und Dunsmore; zitiert nach Koglin & Petermann, 2006, S. 21). Die Kommunikation und die Interaktion zwischen zwei Menschen rücken dabei ins Zentrum. „Affektive soziale Kompetenz liegt vor, wenn beim Senden, Empfangen und Erleben die Gefühle bewusst sind und identifiziert werden können, sie mit der Situation abgestimmt werden und im Kontakt angemessen reguliert werden“ (Koglin & Petermann, 2006, S. 21). Rohlfs, Harring und Palentin (2014) bezeichnen emotionale und kommunikative Kompetenzen als Teildimensionen sozialer Kompetenzen, welche dazu beitragen, soziales Verhalten im Umgang mit Menschen und Situationen zu zeigen.

3.3.1 Emotionale Kompetenzen

Grundlage vieler Konzeptualisierungen der kindlichen emotionalen Entwicklung ist die Annahme, dass ein Kind mit zwei Emotionen zur Welt kommt, Lust und Unlust. Diese Basisemotionen werden zunächst differenziert in Wut, Freude, Angst und Kummer. Später differenzieren sie sich weiter aus in Emotionen wie Stolz, Liebe, Scham, Schuld und andere (vgl. Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2012, S. 19). Verschiedene Forscher oder Forschergruppen haben Konzepte entwickelt, was genau emotionale Kompetenz ist. Saarni (2002) beispielsweise beleuchtet in ihrem Konzept hauptsächlich die Funktion emotionaler Kompetenz im Kontext sozialer Beziehungen.

„Wenn eine Person auf eine emotionsauslösende soziale Transaktion reagiert und sich erfolgreich ihren Weg durch den interpersonalen Austausch bahnt und dabei gleichzeitig die eigenen emotionalen Reaktionen wirksam reguliert, dann hat diese Person ihr Wissen über Emotionen, Ausdrucksverhalten und emotionale Kommunikation in strategischer Weise angewandt“ (Saarni, 2002, S. 10).

Das heisst also, emotionale Kompetenz ist dann vorhanden, wenn Kinder in der sozialen Interaktion emotionale Fertigkeiten anwenden können. Damit dies möglich wird, müssen Kinder ihre Gefühle kennen und lernen, mit diesen und mit den Gefühlen anderer umzugehen. Diese Kompetenzen sind schlussendlich auch die Grundlage für befriedigende Beziehungen.

Petermann und Wiedebusch (2003) nennen folgende fünf Aspekte der emotionalen Kompetenz:

- Der eigene mimische Emotionsausdruck
- Das Erkennen des mimischen Gesichtsausdrucks anderer Personen
- Der sprachliche Emotionsausdruck
- Das Emotionswissen- und verständnis
- Die selbstgesteuerte Emotionsregulation

Abbildung 2 Fünf Bereiche emotionaler Kompetenzen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 12)

Diese fünf Aspekte werden in dieser Arbeit als „**fünf Bereiche emotionaler Kompetenzen**“ bezeichnet.

In der emotionalen Entwicklung nehmen die Eltern eine wichtige Rolle ein. Sie leben den Kindern vor, wie man Gefühle zeigen und wie man diese regulieren kann. Sie loben bzw. tadeln und beurteilen Kinder wie angemessen ein gezeigtes Gefühl ist. Damit in der Entwicklung eines Kindes auch in anderen Bereichen Fertigkeiten ausgebildet werden können, ist eine angemessene emotionale Kompetenz erforderlich. Das Fehlen derselben zieht Beeinträchtigungen nach sich, hauptsächlich im Sozialverhalten. Verschiedene Studien belegen, dass das Risiko hoch ist, dass fehlende emotionale Kompetenz sich später in Verhaltensstörungen auswirken (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 11-20). Dies zieht laut Petermann (2016) gravierende Folgen wie geringerer Schulerfolg und damit verbundene Schwierigkeiten beim Übergang von Schule in die Berufswelt nach sich.

3.3.2 Soziale Kompetenzen

Soziale Kompetenz wird als generelle, übergreifende Kompetenz dargestellt, die eine Vielzahl an sozialen Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Kompetenzen umfasst, welche sich auf Aufgaben im sozialen Umfeld beziehen. Als soziale Kompetenz wird definiert, wie die Fähigkeit einer Person ist, persönliche Ziele in sozialer Interaktion zu erreichen. Grundlegend umfassen soziale Kompetenzen mindestens fünf Aspekte:

- Fähigkeit zur Perspektivenübernahme
- Erkennen der Bedeutung von Freundschaften
- Entwickeln positiver Problemlösestrategien innerhalb sozialer Interaktionen
- Entwicklung moralischer Wertvorstellungen
- Fertigkeiten zur Kommunikation

(vgl. Rose-Krasnor (1997), zitiert nach Mayer, Heim, Peter & Scheithauer, 2016)

Koglin und Petermann (2006) zeigen auf, dass sowohl bei Kindern mit oppositionell-aggressivem Verhalten sowie bei Kindern mit sozial unsicherem Verhalten emotionale Kompetenzen fehlen und es diesen Kindern dadurch schwerfällt, angemessenes Verhalten zu zeigen (vgl. Koglin & Petermann, 2006, S. 22ff). Petermann und Wiedebusch (2003) zeigen auf, dass die emotionale Fähigkeit, Gefühle anderer richtig zu erkennen und zu deuten, sich längerfristig positiv auf das Sozialverhalten der Kinder auswirkt. Das heisst, dass die emotionalen Kompetenzen quasi die Basis für die sozialen Kompetenzen bilden, was der Auffassung von Saarni (vgl. 3.3.1) entspricht. Nach Smith ist davon auszugehen, dass ausgeprägtere emotionale Kompetenzen die soziale Interaktion vereinfachen und Kinder lieber mit Gleichaltrigen spielen, die ihre Emotionen gut regulieren können und weniger intensive Emotionen zeigen (vgl. Smith; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003).

3.3.3 Verhaltensauffälligkeiten

Nach Bundschuh (2007) handelt es sich bei Verhaltensauffälligkeiten um Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, die über längere Zeit auftreten, und bei denen heilpädagogische Bemühungen und Massnahmen gefordert sind. Neben dem Begriff Verhaltensauffälligkeit finden sich Begriffe wie Verhaltensstörungen, Erziehungsschwierigkeit, emotionale Störungen, seelische Störungen und „seelische Behinderungen“ (Bundschuh, 2007, S. 197). In Anlehnung an Gasteiger-Klicpera, Henri und Klicpera (2008, S. 11) erachten die Autorinnen den Begriff Verhaltensauffälligkeit als angemessene Bezeichnung, die in der vorliegenden Arbeit am häufigsten benutzt wird.

Verhaltensauffälligkeiten werden grob in zwei Bereiche unterteilt: **Externalisierendes Verhalten** und **internalisierendes Verhalten**. Externalisierendes Verhalten zeigt sich nach aussen, gegen die Umwelt. Kinder, welche dieses Verhalten aufweisen, sind oft laut, aggressiv, ungehorsam und gestalten die Interaktion mit anderen Menschen ungeschickt. Weniger auffallend sind Kinder, welche internalisierendes Verhalten zeigen. Sie sind zurückgezogen, schüchtern, passiv oder sehr stark an eine Person gebunden (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 58). Laut Florin (2017) werden die internalisierenden Störungen nach der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, Version 10 (ICD-10) auch als **Emotionale Störungen** und die externalisierenden Störungen als **Störungen im Sozialverhalten** bezeichnet. Koglin und Petermann (2006) bezeichnen die beiden Gruppen als **oppositionell-aggressives Verhalten** und **sozial unsicheres Verhalten**.

Zusammengefasst werden die verschiedenen Begriffe in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 3 Verhaltensauffälligkeiten (vgl. ICD-10, Myschker & Stein, Koglin & Petermann)

Bezeichnung nach ICD-10	Störungen im Sozialverhalten	Emotionale Störungen
Bezeichnung nach Myschker und Stein	Externalisierendes Verhalten Externalisierende Symptome	Internalisierendes Verhalten Internalisierende Symptome
Bezeichnung nach Koglin und Petermann	oppositionell-aggressives Verhalten	sozial unsicheres Verhalten
Symptome	Aggressivität Hyperaktivität Motorische Unruhe Impulsivität Konzentrationsmangel Wutausbrüche Renitenz Reizbarkeit Verweigerung Trotzigkeit Ungehorsam	Ängstlichkeit Traurigkeit Interessenlosigkeit Zurückgezogenheit Schüchternheit Schlafstörungen Minderwertigkeitsgefühle Depression Schweigen Lügen Stehlen

Es ist empirisch erwiesen, dass der Anteil Jungen mit externalisierenden Störungen eindeutig grösser ist als der Anteil Jungen mit internalisierenden Störungen. Das Umgekehrte gilt für die Mädchen. Kinder mit externalisierendem Verhalten machen sich viel eher als Störer bemerkbar und stellen für Erziehende eine besondere Herausforderung dar. Im Erziehungsalltag besteht dagegen die Gefahr, dass Kinder mit internalisierenden Störungen eher übersehen werden, weil sie selten stören (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 59). Emotio-

nale Störungen können sich in mehreren Aktivitätsbereichen des Instrumentes zur Klassifikation der Phänomene Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) bemerkbar machen: Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen, für sich selbst sorgen, Umgang mit Menschen.

3.4 Förderung emotional-sozialer Kompetenzen

In diesem Kapitel werden im ersten Teil verschiedene Möglichkeiten und Ansätze zur Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen aufgezeigt. Im zweiten Teil wird das SOKO-Programm vorgestellt.

3.4.1 Ansätze emotional-sozialer Kompetenzen

Das Angebot an verschiedenen Lehrmitteln und Konzepten, die gute Angebote zur Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen haben, ist breit. Es existieren einerseits **Trainingsprogramme**, in welchen die angestrebten Kompetenzen in Trainingseinheiten (Förderlektionen) gefördert werden. Oft sind diese Trainingsprogramme mit einer Geschichte und einer bestimmten Figur verknüpft wie beispielsweise «Lubo aus dem All» (Hillenbrand, Miedema, Otten & Gielen, 2015) oder «Ferdie» (Petermann, Natzke, Gerken & Walter, 2006). Viele Trainingsprogramme gehen vom präventiven Gedanken aus. Auch Petermann und Wiedebusch (2003, S. 172) betonen, dass die Entwicklung emotionaler Fertigkeiten anhand präventiver Massnahmen unterstützt werden sollte. Zudem liegt zahlreichen Programmen der lerntheoretische Ansatz zu Grunde, also die Annahme, dass Verhalten geübt und gelernt werden kann. Es gibt aber auch Konzepte, welche eine **Förderung in natürlichen Lernsituationen** anstreben. So zeigen Rohlfs et al. (2014) auf, wie bedeutsam beispielsweise der Klassenrat für die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen ist: Kinder lernen dabei in natürlicher Weise und in einem geschützten und ritualisierten Setting, eigene Gefühle und Gefühle anderer wahrzunehmen, Lösungen und Strategien zu finden und komplexe Zusammenhänge zu versprachlichen. Ähnlich wertvolle Lernerfahrungen können Kinder generell in Kooperativen Lernformen machen. Dies bedingt, dass die Schule Räume und Gestaltungsmöglichkeiten für Gleichaltrigenbeziehungen bieten in Formen wie beispielsweise offene Unterrichtsphasen, Gruppen- und Projektarbeiten oder Freie Arbeit. So können die Kinder untereinander Kontakt aufnehmen und sich im Miteinander erproben. Es braucht aber eine sorgfältige Begleitung der Lehrperson und sie muss geschickt abwägen, wie weit sie lenkt und interveniert und wie weit sie sich zurücknimmt und der Interaktion zwischen den Kindern Raum gibt (vgl. Rohlfs et al., 2014, S. 32-36).

In vielen Förderkonzepten wird deutlich, dass die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen eng miteinander verknüpft sind. Eine weitere Gemeinsamkeit der Förderkonzepte ist, dass emotionale und soziale Kompetenzen ausschliesslich in der Gemeinschaft, also in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen geübt werden können. «Die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungskompetenzen ist Voraussetzung für Kommunikation und Interaktion mit anderen, doch ohne kollektive Aushandlungsprozesse gibt es keine individuelle Weiterentwicklung der sozialen Kompetenz (Rohlfs et al., 2014, S. 25). Dies entspricht auch dem Konzept von Saarni (2002), welches in 3.3.1 erwähnt wurde.

3.4.2 SOKO Autismus

SOKO steht als Abkürzung für **SO**ziale **KO**mpetenzen und ist als Gruppenangebot zur Förderung von sozialen Kompetenzen bei Menschen mit Autismus entwickelt worden (SOKO). SOKO ist kein pädagogisch-therapeutisches Förderprogramm, sondern ein Gruppenkonzept, welches sich inhaltlich und methodisch an

den Ansätzen von TEACCH orientiert. Menschen mit Autismus treffen sich regelmässig in SOKO-Gruppen, in welchen Spiele zur Förderung sozialer Kompetenzen angeboten werden. Diese Fördermassnahmen sind individuell auf die Gruppenmitglieder abgestimmt. Das Ziel der Förderung besteht in der Eingliederung von Menschen mit Autismus in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (vgl. Häussler et al., 2016, S. 9). Zu den einzelnen Spielen und Übungen sind jeweils die entsprechenden Förderziele benannt. Die Spiele sind nach verschiedenen Förderschwerpunkten zusammengestellt. Zusätzlich fördert *jedes* Spiel folgende fünf Fähigkeiten:

- Mitmachen: gemeinsam mit anderen Menschen aktiv sein
- Einhalten von (Spiel-) Regeln
- Umgang mit Verlieren oder mit Misserfolg
- Visuelle und/oder auditive Aufmerksamkeit
- Ausdauer

(vgl. Häussler et al., 2016, S. 37)

Da im TEACCH-Ansatz emotional-soziale Kompetenzen im Gruppenangebot SOKO gefördert werden, sind die darin formulierten Fähigkeiten auch für die Förderkarten von zentraler Bedeutung.

4 Produkteplanung

In diesem Kapitel wird das Entwicklungskonzept und der geplante Einsatz der Förderkarten aufgezeigt, sowie die Bedarfsabklärung vorgestellt, welche Voraussetzung für die Entwicklung des Produktes ist.

4.1 Entwicklungskonzept

Basierend auf den im Kapitel vier beschriebenen theoretischen Grundlagen und der Produkteidee (2.1) entwickelt sich das Konzept für die Erarbeitung der Förderkarten. Es ergeben sich dabei vier Grundpfeiler:

Abbildung 3 Vier Grundpfeiler des Entwicklungskonzeptes, Jäckle-Bodmer & Lenzin Lendenmann (2018)

Im Entwicklungskonzept zeigen die Autorinnen auf, wie diese vier Grundpfeiler des Konzeptes umgesetzt werden. Als erstes werden Förderziele zu den fünf Bereichen der emotionalen Kompetenzen formuliert. Darauf folgt die Begründung der Auswahl der Förderspiele in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz und an die Fähigkeiten nach SOKO. Abschliessend wird der vierte Grundpfeiler, die alltagsintegrierte Förderung erläutert.

4.1.1 Fünf Bereiche emotionaler Kompetenzen

Die Autorinnen bauen in der Entwicklung der Förderkarten auf die fünf Bereiche emotionaler Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch (2003, S. 173f) (siehe 3.3.1) auf. Im Folgenden werden die fünf Bereiche emotionaler Kompetenzen konkretisiert, indem passende Förderziele dazu formuliert werden. Die Förderziele sind den Trainingsprogrammen zur Förderung emotionaler Kompetenzen von Petermann und Wiedebusch entnommen. Die Eingliederung dieser Lernziele in die fünf Bereiche der emotionalen Kompetenzen wird durch die Autorinnen angepasst. Im folgenden Kapitel wird mehrmals auf die fünf Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch hingewiesen. Die Quelle wird ab hier nicht mehr angegeben.

Tabelle 4 Bereiche der emotionalen Kompetenzen mit Förderzielen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 173)

Bereiche der emotionalen Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch mit Förderzielen	
Der eigene mimische Emotionsausdruck	
Förderziele	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder drücken Emotionen auf verschiedene Arten aus (Mimik, Körperhaltung).
Das Erkennen des mimischen Gesichtsausdrucks anderer Personen	
Förderziele	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder erkennen nonverbale Hinweisreize (Mimik, Körperhaltung) auf Gefühle anderer. Die Kinder sind für die Fremdwahrnehmung von Gefühlen sensibilisiert.
Der sprachliche Emotionsausdruck	
Förderziele	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder drücken eigene Gefühle aus. Die Kinder können Emotionen sprachlicher benennen. Die Kinder verfügen über ein breites Emotionsvokabular. Die Kinder führen Gespräche über Emotionen.
Das Emotionswissen- und verständnis	
Förderziele	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder sind mit den Basisemotionen vertraut (z.B. Freude, Ärger, Angst, Traurigkeit). Die Kinder sind mit komplexen Emotionen vertraut (z.B. Eifersucht, Neid, Schuld, Stolz). Die Kinder erkennen physiologische, kognitive und motorische Hinweisreize eigener Gefühle. Die Kinder erkennen Zusammenhänge zwischen Situation und Emotionen. Die Kinder erkennen Zusammenhänge zwischen Kognitionen und Emotionen (Wünsche, Erwartungen, Überzeugungen). Die Kinder erweitern in Rollenspielen ihr Emotionsverständnis. Die Kinder erweitern ihre Sichtweise für andere Personen.
Die selbstgesteuerte Emotionsregulation	
Förderziele	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder erkennen, dass Gefühle verändert werden können. Die Kinder kennen Hilfen zur Emotionsregulation. Die Kinder festigen ihre eigenständige Emotionsregulation. Die Kinder erproben und bewerten Emotionsregulationsstrategien. Die Kinder kennen soziale Darbietungsregeln für den Emotionsausdruck (vor allem negativer Gefühle).

In der Förderkartensammlung sollte jeder der fünf Bereich mit passenden Förderspielen abgedeckt sein. Wie viele Förderspiele pro Bereich angeboten werden, wird anhand einer Bedarfsabklärung ermittelt.

Der Aufbau eines Emotionsvokabulars ist in der Arbeit mit den Förderkarten von zentraler Bedeutung. Die Fähigkeit, Gefühle sprachlich ausdrücken zu können, kommt in allen Bereichen vor, denn bei Kindern mit externalisierenden Verhaltensstörungen wurden nach Petermann und Wiedebusch (2003) mangelnde emotionale Fertigkeiten im sprachlichen Emotionsausdruck nachgewiesen.

4.1.2 TEACCH-Ansatz

Grundlegendes Konzept für die Entwicklung der Förderkartensammlung ist das TEACCH-Konzept. Nach Häussler ist es möglich, einzelne Elemente aus dem TEACCH-Ansatz umzusetzen, wobei vielleicht etwas weggelassen werden muss (vgl. Häussler, 2016, S. 210). Die für das Entwicklungskonzept relevanten und ausgewählten TEACCH-Prinzipien sind unter 3.2 beschrieben. In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie die ausgewählten TEACCH-Prinzipien auf die Förderkartensammlung adaptiert werden.

Die meisten sind vom Prinzip des Structured Teachings abgeleitet, welches die drei Bereiche Strukturierung, Visualisierung und Individualisierung fokussiert (vgl. Wittwer-Zindel, 2017).

Streben nach dem Optimum und nicht nach Heilung

Entwicklungsdefizite im emotionalen und sozialen Bereich können durch den Einsatz der Fördermassnahmen nicht behoben werden. Es geht um eine bestmögliche Erweiterung der Kompetenzen jedes einzelnen Kindes. Dazu werden die Spiele so flexibel gestaltet, dass individuelle Anpassungen im Schwierigkeitsgrad möglich sind.

Structured Teaching

Abbildung 4 Structured Teaching, dargestellt nach Wittwer-Zindel (2017)

Strukturierung

Die Strukturierung der Fördersituation kann anhand unterschiedlicher Bereiche erfolgen. Eine Möglichkeit der Strukturierung ist die „**Strukturierung des Raumes**“. Sie soll dazu dienen, grundlegende Orientierung zu schaffen, damit das Kind die Situation verstehen kann. Dadurch gelangt das Kind zu Sicherheit, was wiederum zu erfolgreichem Handeln und Selbständigkeit führt (vgl. Wittwer-Zindel, 2017).

Viele Kinder haben ein starkes Bedürfnis nach zeitlicher Orientierung. Dies zeigt sich beispielsweise in den Äusserungen „Wie lange geht es noch?“ oder „Wann ist Pause?“. Die zeitliche Strukturierung fliesst in die Möglichkeiten der Visualisierung hinein und wird in der Checkliste unter „**Visualisierung des Spielablaufes**“ berücksichtigt.

Visualisierung

Die Autorinnen gehen in Anlehnung an Häussler davon aus, dass die visuelle Vermittlung von Informationen Kindern mit Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit und der Verarbeitung von unterschiedlichen Sinnesreizen zugutekommt (vgl. Häussler, 2016, S. 54). Die Vorteile visueller Informationen sind vielseitig; sie sind

konkret und direkt, beständig und in der Vermittlung nicht auf andere Personen angewiesen (vgl. Wittwer-Zindel, 2017).

Die Visualisierung der Fördersituation wird in der Checkliste aufgeteilt in die «**Visualisierung der Rollenverteilung**» und «**Visuelle Organisation der Materialien**».

Individualisierung

Die individuelle Förderung rückt bei der Auswahl der Förderspiele etwas in den Hintergrund. Die Individualisierung wird auf Klassenebene umgesetzt. Durch die Bedarfsabklärung (vgl. 4.3) wird ausgewertet, in welchen Kompetenzen Förderbedarf in den einzelnen Klassen besteht. Zusätzlich sollen in den einzelnen Förderspielen wenn möglich Vorschläge und Hinweise für Anpassungen im Schwierigkeitsgrad aufgezeigt werden. Dadurch kann individuell auf den Stand der Klasse oder auch einzelner Gruppen reagiert werden. Deshalb wird kein Kriterium zur Individualisierung formuliert.

Kognitive Psychologie und Lerntheorie

Alle Förderspiele sind auf Prävention ausgerichtet: Fehlende Kompetenzen sollen erweitert und trainiert werden. Dabei werden im geschützten Raum Lehr- und Lernprozesse im emotionalen und sozialen Bereich angeregt. Alle Spiele sollen möglichst alltagsnah und aus der Lebenswelt der Kinder sein, also Themen beinhalten, mit welchen die Kinder tagtäglich konfrontiert sind (vgl. 3.2.3).

Orientierung an den Stärken

Durch die Idee, möglichst präventiv zu arbeiten, soll bei den Fördermassnahmen nicht bei den Fehlern, sondern bei den anzustrebenden Kompetenzen angeknüpft werden. Um das Interesse und die Motivation der Kinder zu erlangen, werden möglichst viele Situationen aus dem Alltag der Kinder aufgegriffen (wie Pausenplatz, Schulweg, usw). Dabei sollen die Kinder immer wieder an ganz persönlichen Erlebnissen anknüpfen können. In diesem Sinne wird im Folgenden nicht von Orientierung an den Stärken, sondern von Lebensweltbezug gesprochen. Im Sinne von Meyer (2016) soll durch gewisse Wahlmöglichkeiten und die Reflexionsrunde am Schluss jedes Spieles sinnstiftende Kommunikation angestrebt werden.

4.1.3 Fähigkeiten nach SOKO

Nach dem Prinzip von SOKO sollen möglichst in jeder Fördermassnahme die fünf Fähigkeiten, welche unter 3.4.2 beschrieben sind, trainiert werden. Diese Fähigkeiten sind im ganzen TEACCH-Konzept von zentraler Bedeutung und werden in allen Spielen gefördert.

- Mitmachen: gemeinsam mit anderen Menschen aktiv sein
- Einhalten von (Spiel-) Regeln
- Umgang mit Verlieren oder mit Misserfolg
- Visuelle und/oder auditive Aufmerksamkeit
- Ausdauer

(vgl. Häussler et al., 2016, S. 37)

Interaktion

In 3.4.1 wurde beschrieben, wie wichtig die Interaktion bei der Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen ist. Auch Häussler betont die Wichtigkeit der Interaktion mit anderen: „Die Unterstützung der

Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten sollte – unabhängig vom pädagogischen Konzept – immer ein zentraler Bestandteil in der Förderung von Menschen mit Autismus sein“ (Häussler, 2016, S. 210). Das bestätigt die These von Saarni (2002), dass die Entwicklung emotionaler Kompetenzen nur in sozialen Beziehungen gelingen kann. So soll auch bei den Förderspielen die Interaktion zentral sein. Aus didaktischer Sicht ist das Trainieren der Interaktion ebenfalls zu begrüssen. Werden die Ideen der SuS und ihr Wissen in der Kooperation genutzt, ist ein wichtiges Prinzip des integrativen Unterrichts gewährleistet (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 71).

4.1.4 Alltagsintegrierte Förderung

Die Autorinnen haben sich vorgenommen, mit der Förderkartensammlung ein Instrument zu schaffen, welches die LP in der Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen unterstützt. Es soll daher ein praktisch einsetzbares Instrument entstehen, das folgende Kriterien erfüllt:

- Förderung für alle Kinder einer Regelklasse (Prävention)
- Inklusive Ausrichtung: Mit der ganzen Klasse durchführbar
- Modularer Aufbau (individuell einsetzbar)
- Kontinuierlicher Bestandteil des Unterrichts
- Einbettung in natürliche Situationen
- Geringer Aufwand an Material

Im Handel sind wie bereits erwähnt diverse Programme zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen zu finden, wie beispielsweise «Lubo aus dem All» (Hillenbrand et al., 2015) oder «Ferdì» (Petermann et al., 2006). Diese Programme sind an eine Geschichte gekoppelt und linear aufgebaut. Im Gegensatz dazu streben die Autorinnen in ihrem Konzept eine alltagsintegrierte Förderung an. «Alltagsintegrierte Förderung ist die zielgerichtete Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in Alltagssituationen» (Jungmann, Koch & Schulz, 2015, S. 40). Die sozial-konstruktivistische Lerntheorie geht davon aus, dass Kompetenzen im Kontext bedeutsamer Aktivitäten in alltäglichen Interaktionssituationen erworben werden. Eine alltagsintegrierte Förderung hat somit zum Ziel, dass nicht nur Risikokinder, sondern **alle Kinder einer Klasse** im Sinne von Prävention von der Förderung profitieren (ebd.). Die Autorinnen sehen einen weiteren Vorteil der alltagsintegrierten Förderung, dass diese **modular** aufgebaut ist und somit auch **individuell** und je nach Bedarf eingesetzt werden kann. Diese alltagsintegrierte Förderung deckt sich auch mit dem Prinzip von TEACCH der langfristig angelegten Hilfe (vgl. Häussler, 2016, S. 22f). So soll die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen stetig erfolgen und **kontinuierlicher Bestandteil des Unterrichts** sein. Gelingt es der Lehrperson, mit der Förderung an **natürliche Situationen im Unterrichtsverlauf** anzuknüpfen und die Förderung in sinnvolle Zusammenhänge zu betten, ist ein weiterer Aspekt von TEACCH berücksichtigt (ebd.). Die Fördermassnahmen sind so konzipiert, dass diese in den Schulalltag der Kinder eingebettet werden können, beispielsweise zur Auflockerung zwischendurch, nach einer Pause zum Wiederankommen, als Ritual zu Beginn oder zum Ende einer Stunde, als Wocheneinstieg, als Tageseinstieg oder als Teil des Klassenrates. Diese alltäglichen Situationen bieten vielfältige Möglichkeiten, emotionale und soziale Kompetenzen zu fördern. Ein weiteres Kriterium ist, dass die Förderkartensammlung immer mit der **ganzen Klasse durchführbar** sein soll und sich der **Aufwand für Material in Grenzen** halten sollte. Die Förderkarten sollen also möglichst unkompliziert und ohne grossen Aufwand einsetzbar sein.

4.2 Einsatz der Förderkarten

Im Folgenden werden Überlegungen zum Inhalt der Förderkarten in Bezug auf die Auswahl der Fördermassnahmen, der Zielgruppe, der Rolle der LP, der Art der Förderung, der Gruppengrösse und der Reflexion dargelegt und begründet.

4.2.1 Rolle der Lehrperson

Die Lehrperson hat zum Auftrag, zu Beginn das Spiel so klar und deutlich wie möglich zu erklären. Anschliessend sollte sie konsequent auf die Einhaltung der Regeln achten. Die Visualisierung und Strukturierung der Spiele dürfen auf keinen Fall weggelassen werden. Einzelne Durchführungen sind im Teamteaching mit der SHP empfohlen. Es liegt in der Kompetenz der Lehrperson, didaktische Verläufe der Spiele nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Ebenso hat die Lehrperson zu entscheiden, ob und wann die erweiterten Gefühlskarten hinzugenommen werden.

In Anlehnung an den TEACCH-Ansatz sollte die Lehrperson das Ziel der Selbständigkeit der SuS im Fokus haben. Das heisst konkret, dass die SuS dahin geführt werden sollten, ihre Konflikte selber lösen zu können, und sich ihrer Emotionen selber bewusst zu werden.

Webster-Stratton betont, dass die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen von Schülern nicht nur während den Trainingssequenzen stattfinden sollte, sondern auch während der regulären Unterrichtszeit. Emotionale Fertigkeiten können auf verschiedene Arten vermittelt werden. Die Lehrperson kann den Kindern helfen, Gefühle zu erkennen, über Gefühle zu reden und ein umfangreiches Emotionsvokabular zu entwickeln, sowie Empathie auszubilden. Das Schaffen einer stabilen und verlässlichen Umwelt, in der Grenzen gesetzt werden, Regeln miteinander aufgestellt werden und Verhaltensroutinen entwickelt werden, gehört ebenfalls zur Aufgabe der Lehrperson (vgl. Webster-Stratton, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 188f). Das Prinzip der Orientierung an den Stärken sollte sich auch im Unterrichtsstil der LP widerspiegeln. Kritik sollte so angebracht werden, dass keine Kinder blossgestellt werden. Mit einer offen vorgelebten Fehlerkultur sollen die SuS erfahren, dass Probleme und Fehler Anlässe sind, um aus den Erfahrungen zu lernen und es in Zukunft besser zu machen (vgl. Walt, 2014, S. 23). So kann eine lernfreundliche Atmosphäre geschaffen werden, wo sich die SuS sicher fühlen und sich trauen, etwas zu sagen.

4.2.2 Gruppengrösse

Anders als im SOKO-Programm soll mit den Förderkarten hauptsächlich in der ganzen Klasse gearbeitet werden, sodass alle Kinder daran teilnehmen dürfen. Das entspricht einerseits dem Grundsatz von Koglin und Petermann, dass Präventionsarbeit im Bereich emotionaler und sozialer Entwicklung bedeutsam ist, andererseits auch dem oben beschriebenen TEACCH-Prinzip „Kognitive Psychologie und Lerntheorie“ (vgl. Koglin & Petermann, 2006, S. 36). Da keine Kinder aus der Klasse herausgenommen werden, kann die Wahrscheinlichkeit einer Stigmatisierung von Kindern mit Schwierigkeiten im emotional-sozialen Bereich verringert werden. Es gibt einzelne Förderspiele, die in kleinen Gruppen gespielt werden, aber auch dann ist die ganze Klasse am gleichen Spiel. Bei gewissen Spielen und Übungen ist es bestimmt effektiver, wenn die Klasse in zwei Hälften geteilt wird. Durch die Teilung der Klasse kann möglicherweise auch die Konzentrationsspanne der SuS erhöht werden. Das lässt sich so realisieren, dass die Fördereinheiten dann durchgeführt werden, wenn eine zweite Lehrperson im Schulzimmer anwesend ist (SHP, Klassenassistenz). Das gemeinschaftliche Tun gibt den SuS das Gefühl, zur Gruppe zu gehören. Es soll für alle SuS möglich sein,

gemäss ihren individuellen Voraussetzungen mitzumachen und dabei zu sein. SuS mit höheren Kompetenzen im emotionalen und sozialen Bereich können eine Modelling-Funktion übernehmen. „Modelllernen ist ein kognitiver Lernprozess, bei dem ein Organismus durch das Beobachten von Handlungen Anderer [...] neue Verhaltensweisen lernt oder bestehende Verhaltensweisen verändert“ (Bodenmann, Perrez & Schär, 2011, S. 235). Dies gibt den SuS, welche noch wenig Kompetenzen im emotionalen und sozialen Bereich haben, neue Impulse und Anreize und ermöglicht ein Lernen durch Weitergabe und Übernahme, ein Lernen mit- und voneinander. So erachtet es auch Bönsch (2011) als wesentlich, individuelle Förderung zu gewährleisten, gleichzeitig aber gemeinsames Tun zu ermöglichen.

4.2.3 Dauer der Förderspiele

Die Dauer der Förderspiele wird von den Autorinnen bewusst nicht festgelegt, da dies von Klasse zu Klasse unterschiedlich sein wird. Wichtig ist, im Sinne von TEACCH, dass für die SuS die Zeitdauer klar strukturiert und visualisiert ist (vgl. 3.2.2).

4.2.4 Selbstreflexion der Schülerinnen und Schüler

Hattie (2015) untersuchte in seiner Metastudie die verschiedenen Einflussfaktoren auf den Lernerfolg, indem er die Einflüsse aus zahlreichen Metaanalysen auf ihre Effektstärke hin überprüfte. Aus diesen Einflüssen erstellte er eine Rangliste. Diese Rangliste gibt wichtige Hinweise, wie wichtig Reflexion für den Lernerfolg ist. Die beiden Faktoren „SuS-Selbstbeurteilung“ sowie „Feedback“ belegen in seiner Studie bei den erwünschten Effekten sehr hohe Ränge. Laut Wagner-Lenzin (2017) fördert die Selbstreflexion auch die Partizipation und die inklusive Unterrichtskultur.

„Teilhabe bedeutet, mit anderen gemeinsam zu lernen und mit ihnen bei gemeinsamen Lernprozessen zusammenzuarbeiten. Dies erfordert eine aktive Beteiligung am Lernprozess und das Gespräch über die Lernerfahrungen. Letztlich geht es um die Wahrnehmung, Akzeptanz und Wertschätzung eines jeden. Lernen und Partizipation sind Merkmale einer inklusiven Unterrichtskultur“ (vgl. Wagner, 2017).

Dies wird von den Autorinnen im Konzept so umgesetzt, dass am Schluss jeder Fördereinheit jedes Kind einen Klebepunkt in die entsprechende Spalte im Durchführungsprotokoll (vgl. 6.4) aufklebt.

Folgende vertiefende Fragen können bei der Reflexion helfen: Wie verlief das Spiel? Was lief gut? Was lief weniger gut? Was war schwierig? Was war einfach? Diese Aussagen werden von der LP notiert.

4.3 Bedarfsabklärung

Im folgenden Kapitel wird der Aufbau der Bedarfsabklärung beschrieben und begründet. Weiter werden die Ergebnisse der Bedarfsabklärung und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen für die Entwicklung des Produktes dargestellt.

4.3.1 Screening für die Bedarfsabklärung

Zur Erfassung des Förderbedarfs der emotionalen und sozialen Kompetenzen der SuS der fünf Klassen wird den teilnehmenden LP ein kurzes Screening abgegeben. Mit diesem soll eruiert werden, in welchen Kompetenzen die teilnehmenden SuS Förderbedarf aufweisen. Die Ergebnisse der Bedarfsabklärung sollen den Autorinnen wichtige Hinweise für die Entwicklung des Produktes liefern. Dies ermöglicht den Autorinnen, in

der Erarbeitung des Produktes Schwerpunkte zu setzen und für die verschiedenen Klassen ein individuelles Förderprogramm zusammenzustellen.

Das Screening wird von den Autorinnen selbst erstellt, wobei auch hier die fünf Bereiche emotionaler Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch (2003) als Grundstruktur gegeben sind (Anhang 1, Screening zur Abklärung des Förderbedarfs, interne Version). Zu diesen fünf Bereichen werden Beobachtungskriterien aufgestellt, die sich aus der folgenden Frage ableiten lassen: Welche Verhaltensauffälligkeiten zeigen Kinder mit Defiziten im Bereich emotionale Kompetenz? Petermann et al. (2013) führen verschiedene Verhaltensauffälligkeiten auf, an denen sich die Autorinnen orientieren. Zudem werden die Items des "Fragebogens zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)" von Goodman (2005) herbeigezogen. Daraus resultiert das "Screening zur Abklärung des Förderbedarfes", welches im Anhang 2 zu finden ist.

Die Lehrpersonen wählen bis zu fünf SuS aus ihrer Klasse aus, bei welchen sie Förderbedarf im emotionalen-sozialen Bereich feststellen. Sie bewerten die einzelnen Bereiche nach folgendem Schlüssel:

- ++ kein Förderbedarf
- + eher Stärke, punktueller Förderbedarf
- +/- sowohl Stärke als auch Schwäche
- kleiner Förderbedarf
- grosser Förderbedarf

4.3.2 Ergebnisse der Bedarfsabklärung

Tabelle 5 fasst die Ergebnisse aus der Bedarfsabklärung zusammen (Anhang 3). Da die Förderkartensammlung auf den fünf Bereichen emotionaler Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch (2003) aufbaut, werden die Klassenergebnisse zusammengefasst, indem die Minuswerte aus „kleiner Förderbedarf“ und „grosser Förderbedarf“ pro Bereich addiert und links vom Schrägstrich festgehalten werden. (+/- bei „sowohl Stärke als auch Schwäche“ wurden als „Nullrunde“ betrachtet.)

Rechts vom Schrägstrich ist der mögliche Maximalwert des entsprechenden Bereiches notiert. Dieser variiert von Klasse zu Klasse, weil nicht in jeder Klasse gleich viele Kinder beobachtet wurden. Es handelt sich hier nicht um einen Durchschnitt der Klasse, sondern um die Summe des Förderbedarfs der fokussierten SuS. Die Klassen werden in der vorliegenden Arbeit aus Gründen des Datenschutzes mit Buchstaben (A, B, C, D, E) bezeichnet.

Tabelle 5 Ergebnisse der Bedarfsabklärung

	Summe der Anzahl Nennungen kleiner und grosser Förderbedarf / Maximalwert				
	Klasse A 4 SuS	Klasse B 6 SuS	Klasse C 1 SuS	Klasse D 4 SuS	Klasse E 5 SuS
Beobachtungskriterien farblich nach den fünf Bereichen emotionaler Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch gegliedert					
SuS kann eigene Emotionen differenzieren	4/16	3/24	2/4	8/16	7/20
SuS kann selbstbezogene Gefühle zeigen.					
SuS zeigt Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer.					
SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten	8/24	12/36	4/6	14/24	4/30
SuS kann sich in andere hineinfühlen					
SuS kann konkrete Gefühle benennen	2/8	4/12	1/2	6/8	3/10
SuS berücksichtigt Folgen seines aggressiven Verhaltens für andere					
SuS zeigt sich hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind					
SuS kann teilen/abwechseln mit anderen	8/48	23/72	8/12	16/48	12/60
SuS zeigt rücksichtsvolles Verhalten					
SuS fragt, wenn er/sie von anderen etwas haben möchte					
SuS beschimpfen andere SuS nicht mit Schimpfworten					
SuS kann mit Misserfolgen umgehen					
SuS kann Wut und Ärger regulieren					
SuS zerstört keine Sachen von anderen oder von sich selber					
SuS schlägt, tritt oder beißt andere Kinder nicht	15/56	40/84	2/14	16/56	18/70
SuS zeigt kaum ängstliches Verhalten					
SuS wartet, bis er/sie an der Reihe ist					
SuS hat kaum Sorgen und Ängste					

4.3.3 Festgestellter Förderbedarf allgemein

Wie aus der Tabelle 5 ersichtlich ist, gab es bei der Bedarfsabklärung nicht in jedem Bereich gleich viele Beurteilungskriterien. So findet sich zum Beispiel im grünen Bereich nur ein Kriterium, im violetten Bereich hingegen sieben Kriterien. Damit innerhalb einer Klasse die Ergebnisse aus den verschiedenen Bereichen dennoch verglichen und Prioritäten in der Förderung gesetzt werden können, wurden die Werte aus Tabelle 5 nachfolgend noch in Prozentangaben umgerechnet. Diese sind in Tabelle 6 ersichtlich. In jeder Klasse wurden die drei bis vier Bereiche mit dem höchsten Förderbedarf ausgewählt und grau markiert.

Tabelle 6 Ergebnisse Bedarfsabklärung in Prozent

	Klasse A 4 SuS	Klasse B 6 SuS	Klasse C 1 SuS	Klasse D 4 SuS	Klasse E 5 SuS
Der eigene mimische Emotionsausdruck	25%	13%	50%	50%	35%
Das Erkennen des mimischen Gesichtsausdrucks anderer Personen	33%	33%	67%	58%	13%
Der sprachliche Emotionsausdruck	25%	33%	50%	75%	30%
Das Emotionswissen und -verständnis	17%	32%	67%	33%	20%
Die selbstgesteuerte Emotionsregulation	27%	48%	14%	29%	26%

Der Prozentwert gibt an, wie hoch der Förderbedarf der fokussierten SuS in den Klassen, nach Einschätzung der Klassenlehrperson, in diesem Bereich ist. Dieser wird am möglichen Maximalwert gemessen. Die Felder mit den 2-3 höchsten Werten pro Klasse wurden grau markiert. Dies dient den Autorinnen als Grundlage für die individuelle Förderung: Jede Klasse bekommt Förderkarten zu den grau gefärbten Bereichen. Aus der Bedarfsabklärung wird deutlich, dass ein Förderbedarf in allen Klassen besteht. Es zeigt sich, dass in allen Klassen ein Entwicklungsbedarf im Bereich „Der Sprachliche Emotionsausdruck“ besteht. In den Bereichen „Der eigene mimische Emotionsausdruck“ und „Das Erkennen des mimischen Gesichtsausdrucks anderer Personen“ besteht in vier von fünf Klassen Förderbedarf. Am wenigsten Förderbedarf besteht im Bereich „Das Emotionswissen und –verständnis“.

Die Klassen können untereinander nicht verglichen werden, da es sich anders als bei einem standardisierten Verfahren um eine subjektive Einschätzung der einzelnen Lehrperson handelt.

4.3.4 Festgestellter Förderbedarf (Prioritäten) in den einzelnen Klassen

Die folgenden Diagramme zeigen die Ergebnisse jeder einzelnen Klasse. Die Balken in den Diagrammen zeigen an, wie hoch die Klassenlehrpersonen in ihren Klassen den Förderbedarf in den einzelnen Bereichen einschätzen. Die ausgewählten Förderbereiche wurden rot markiert.

Abbildung 5 Förderbedarf Klasse A

Abbildung 6 Förderbedarf Klasse B

Abbildung 7 Förderbedarf Klasse C

Abbildung 8 Förderbedarf Klasse D

Abbildung 9 Förderbedarf Klasse E

5 Dokumentation des Entwicklungsprozesses

Im folgenden Kapitel wird der Prozess der Produktentwicklung dokumentiert. Dabei geht es im ersten Teil um die konkrete Umsetzung des Entwicklungskonzepts und im zweiten Teil um die gestalterische Umsetzung. Im dritten Teil werden alle entwickelten Materialien beschrieben. Abschliessend wird das Infotreffen für die beteiligten Lehrpersonen vorgestellt.

5.1 Entwicklung der Förderkarten

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die verschiedenen Förderspiele zusammengestellt werden und welche Kriterien diese erfüllen müssen. Dabei sollen vertiefte Überlegungen und konkrete Hinweise zur Umsetzung aufgezeigt werden.

5.1.1 Aufbau der Förderkartensammlung

Die Förderkartensammlung entspricht dem Entwicklungskonzept, welches in Kapitel 4 beschrieben wird. So besteht die ganze Sammlung aus fünf Teilbereichen, welche den fünf Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch (Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 173f) entsprechen. Jeder Teilbereich enthält 4-6 Förderspiele. Grundsätzlich sind diese fünf Bereiche chronologisch aufgebaut. Die Sammlung ist aber so konzipiert, dass sie auch modular eingesetzt werden kann. Man muss als LP also nicht zwingend zuerst den ersten Bereich erarbeiten, dann den zweiten etc., sondern kann je nach Bedarf der Klasse Spiele aus verschiedenen Bereichen herausgreifen.

5.1.2 Ideen für die Förderspiele

Alle ausgewählten Förderspiele stützen sich auf den vier Säulen des Entwicklungskonzepts der Arbeit (fünf Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch, TEACCH-Aspekte, SOKO-Fertigkeiten, alltagsintegrierte Förderung). Die Autorinnen haben verschiedene Literatur mit diversen Förderspielen im emotionalen und sozialen Bereich studiert und als Grundlage genommen. Dabei wurde auf die Aktualität der Literatur und auf eine ansprechende Illustration geachtet. Zusätzlich haben die Autorinnen diverse Spiele aus dem eigenen Erfahrungsschatz ausgewählt, welche sie geeignet fanden. In einer Tabelle (Anhang 5) wurden die Quellen der Spiele notiert.

5.1.3 Checkliste für die Auswahl der Förderspiele

Für die Auswahl der Förderspiele wird eine Checkliste erstellt (Anhang 4). Diese ist ebenfalls nach den Grundpfeilern des Entwicklungskonzeptes aufgebaut (vgl. 4.1). Jedes Spiel wird einem Bereich der emotionalen Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch zugeteilt, welcher hauptsächlich gefördert werden soll. Daneben führt die Checkliste auf, welche anderen emotionalen Kompetenzen, welche Fähigkeiten nach SOKO und welche Kriterien von TEACCH das Spiel ebenfalls fördert. Die Kriterien in Anlehnung an TEACCH sind aus den relevanten TEACCH-Prinzipien (vgl. 3.2) und den Hinweisen von Häussler et al. abgeleitet.

Was unter diesen Kriterien nach TEACCH konkret verstanden wird, ist in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Tabelle 7 Konkrete Hinweise zu den Kriterien nach TEACCH (vgl. Häussler, 2016, S. 58)

Kriterium	Genauere Hinweise
Strukturierung des Raumes a.) in Bezug auf Personen b.) in Bezug auf Aktivitäten c.) in Bezug auf Gegenstände	Wo ist wer? Wo ist wessen Platz? Wohin soll ich gehen? Wo passiert was? Wo wird was von mir erwartet? Wo soll ich was tun? Wo befindet sich was? Wo gehört was hin?
Visualisierung des Spielablaufs	Wie viele Runden werden gespielt? Wie viele Aufgaben sind zu erledigen? Wie lange dauert es? Wann ist es fertig? In welcher Reihenfolge läuft das Spiel ab?
Visualisierung der Rollenverteilung	Wer ist wann an der Reihe? Wer spricht? Wer ist am Warten?
Visuelle Organisation Materialien	Wie wird das Material angeboten, damit klar ist, welches Material verwendet werden soll? Was soll damit gemacht werden? Wie soll mit dem Material umgegangen werden?
Lebensweltbezug	Was bringen die Kinder für Kompetenzen mit in diesem Bereich? Was sind die Stärken der Kinder? Was sind die Interessen der Kinder? Wie ist der Entwicklungsstand der Kinder in diesem Bereich?
Interaktion mit anderen	Wird miteinander Kontakt aufgenommen? Wird einander zugehört? Wird Kommunikation gefördert? Werden Partner gewechselt? Gibt es verschiedene Sozialformen (Gruppen-, Partnerarbeit?)

Das Kontrollieren mit der Checkliste war für die Autorinnen sehr hilfreich und nützlich. Wenn nötig wurden bei den Spielen Anpassungen gemacht, welche im nächsten Unterkapitel erläutert und begründet werden. Am Schluss stellten die Autorinnen fest, dass kein Spiel so übernommen werden konnte, wie es in der Literatur beschrieben wurde. Jedes Spiel musste mehr oder weniger stark angepasst werden, damit es den aufgestellten Kriterien entsprach.

Übergeordnete Prinzipien / Grundhaltung

Die weiteren ausgewählten TEACCH-Prinzipien «Streben nach dem Optimum und nicht nach Heilung», «Kognitive Psychologie und Lerntheorie» sind als übergeordnete Prinzipien zu betrachten und werden als Grundhaltung in der Förderung verstanden. Deshalb sind sie nicht in der Checkliste enthalten.

5.2 Gestaltung der Förderkarten

Nachfolgend wird der Prozess der Gestaltung der Förderkarten aufgezeigt.

5.2.1 Prozess des Layouts

Die Gestaltung der Förderkarten war ein intensiver Prozess. Die Handzeichnungen stammen von den Autorinnen. In der folgenden Tabelle wird der Prozess des Layouts vorgestellt.

Tabelle 8 Prozess des Layouts

Version	Kritik	Entwicklungshinweis
1	Das ist der erste Prototyp. Er wirkt zu wenig ansprechend, zu technisch. Das Farbkonzept und das Foto hingegen überzeugen die Autorinnen. Die Spiele haben keine Nummer.	Ein Teil des Textes oder der Bilder sollen von Hand gezeichnet werden, die Handschrift der Autorinnen soll erkennbar sein. Die Förderkarten sollen nummeriert werden.
2	Der Kopf mit dem Regenbogen und den Kindern nimmt zu viel Platz ein. Ebenso der Titel. Der Platzhalter für die Nummer ist jetzt vorhanden. Hinweis zu den Spielnummern: Die Spielnummern sollen erst ganz am Schluss unten in den kleinen Kreis eingesetzt werden. Die Kombination von Handschrift, Handzeichnungen und Computerschrift überzeugt die Verfasserinnen.	Der Titel des Spieles soll weiter oben platziert werden, damit Platz gespart werden kann.
3	Der Kopf ist immer noch zu gross. Die beiden Kinder zeigen nur zwei verschiedene Emotionen. Das wirkt polarisierend. Zudem fehlen Angaben zu Material und Gruppengrösse. Die Förderziele sind grammatikalisch in ganz unterschiedlicher Art und Weise formuliert.	Der Regenbogen muss kleiner gemacht werden. Es sollen mehr Kinder mit mehr Emotionen auf dem Bild sein. Angaben zu Material und Gruppengrösse sollen ergänzt werden. Alle Förderziele sollen in Form der verbalen Wortkette notiert werden.

<p>4</p>	<p>Förderziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erzählen und Wiederholen • Themen aufgreifen und passende Fragen formulieren <p>Lernmaterialien:</p> <p>Philosophische oder andere Karte</p> <p>Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto von jedem Kind der Klasse mit einem Kärtchen (z.B. Foto eines Kindes) • In der Mitte des Kreises Fortschaltkarten <p>Spielregeln:</p> <p>Alle Fortschaltkarten werden gut sichtbar und im Uhrzeigersinn verteilt. Kein Kind sollte sein eigenes Kärtchen haben. Man beginnt die Erzählrunde. Die Kinder erzählen jeweils vom Wochenende, Mittwochsabendessen, Ferien, ... Bei dem Kind, von welchem man das Foto in der Mitte hat, muss man besonders gut aufpassen, denn wenn man die Richtung der Erzählung nicht richtig ist, muss man sich entschuldigen. Dann darf man sein Kärtchen in den Fortschaltkarten in der Mitte legen. Bei Ende der Runde sammeln alle Kinder, welche ihre Kärtchen losgelassen sind.</p>	<p>Die Gestaltung des Kopfes ist so für die Autorinnen zufriedenstellend. Die vielen Rahmen wirken unübersichtlich. Hinweise zu den Spielen fehlen.</p>	<p>Die Rahmen müssen rausgenommen werden. Hinweise müssen ergänzt werden. Dazu braucht es eine Rückseite.</p>
<p>5</p>	<p>Förderziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuhören und wieder sagen • Themen aufgreifen und passende Fragen formulieren <p>Lernmaterialien:</p> <p>Philosophische oder andere Karte</p> <p>Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto von jedem Kind der Klasse mit einem Kärtchen (z.B. Foto eines Kindes) • In der Mitte des Kreises Fortschaltkarten <p>Spielregeln:</p> <p>Alle Fortschaltkarten werden gut sichtbar und im Uhrzeigersinn verteilt. Kein Kind sollte sein eigenes Kärtchen haben. Man beginnt die Erzählrunde. Die Kinder erzählen jeweils vom Wochenende, Mittwochsabendessen, Ferien, ... Bei dem Kind, von welchem man das Foto in der Mitte hat, muss man besonders gut aufpassen, denn wenn man die Richtung der Erzählung nicht richtig ist, muss man sich entschuldigen. Dann darf man sein Kärtchen in den Fortschaltkarten in der Mitte legen. Bei Ende der Runde sammeln alle Kinder, welche ihre Kärtchen losgelassen sind.</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es dauert sich das Spiel in zwei Gruppen, damit die Rumpfschmerzspanne nicht zu lange ist • Als Ersatzlösung könnten auch zwei oder sogar drei Kärtchen pro Kind verteilt werden. 	<p>Es ist farblich zu wenig erkennbar, um welche Hauptkompetenz es geht. Die Rückseite und die Vorderseite sind zu wenig einheitlich. Die Farben im Regenbogen stehen für die fünf Kompetenzen. Die Namen dieser Kompetenzen sind nicht ersichtlich.</p>	<p>Die Hauptkompetenz soll deutlicher erkennbar sein, zusätzliche Bildelemente und der Platzhalter für die Nummer sollen mit der Hauptfarbe eingefärbt werden. Die fünf Kompetenzen müssen irgendwo auf der Karte benannt werden.</p> <p>Die Endfassung ist in Abbildung 11 zu sehen.</p>

5.2.2 Aufbau der Förderkarte

Abbildung 10 Endfassung des Layouts, Jäckle-Bodmer & Lenzin Lendenmann (2018)

- Damit die Karten handlich und modulartig verwendbar sind, werden sie auf festes A5 Papier gedruckt und lose in einem festen Kunststoffcouvert versorgt.
- Auf jeder Förderkarte ist ein „Kopf“, auf welchem ein Regenbogen und Kinder zu sehen sind, das gibt dem Ganzen einen roten Faden.
- Jede Förderkarte beinhaltet den entsprechenden Kompetenzbereich, Förderziele, Material, Gruppengröße, Spielablauf, Hinweise, eine Nummer und evtl. ein Foto, welches zur Benutzerfreundlichkeit dient und die Spielabläuferklärung vereinfachen soll.
- Die Farben des Regenbogens auf der Vorderseite symbolisieren die fünf Kompetenzbereiche und geben an, welche Kompetenzen auf das Förderspiel zutreffen.
- Die Kleiderfarbe der Kinder sowie die Farbe der Spielnummer geben an, welchem Kompetenzbereich das Förderspiel hauptsächlich zuzuordnen ist.
- Dem Regenbogen auf der Rückseite sind die Titel der fünf Kompetenzbereiche zu entnehmen.

Im Anhang 6 findet sich ein Beispiel einer Förderkarte in tatsächlicher Grösse.

5.2.3 Titelbild

Das Titelbild sollte die Komponenten „TEACCH-Ansätze“, „Alltagsintegrierte Förderung“ sowie die Wörter „Soziale und emotionale Kompetenzen“ und „Förderkarten“ beinhalten. Der Regenbogen, die Kinder mit verschiedenen Emotionen, der Rahmen und die Schrift sollten wiedererkennbar sein (Anhang 7, Titelblatt).

Abbildung 11 Titelblatt, Jäckle-Bodmer & Lenzin Lendenmann (2018)

5.2.4 Förderkartensammlung

Die Förderkarten sind in einem festen Kunststoffcouvert versorgt. So lassen sie sich gut in einem Bücherregal verstauen. Vorne ist das Titelblatt aufgeklebt.

Abbildung 12 Förderkartensammlung, Foto Lenzin Lendenmann (2018)

5.3 Materialien

Die LP der Erprobungsklassen erhalten in der letzten Sommerferienwoche die Sammlung mit den 21 Förderkarten, das dazugehörige Material, einen Stick mit allen Kopiervorlagen und den wichtigsten theoretischen Hintergrundinformationen, sowie wichtige Hinweise zur Durchführung der Fördersequenzen. Der Inhalt dieser Materialbox für die Erprobungsklasse wird im Folgenden vorgestellt.

Abbildung 13 Materialboxen für Erprobungsklassen, Foto Lenzin Lendenmann (2018)

5.3.1 Gefühlskartenbund

Der Gefühlskartenbund ist ein zentraler Gegenstand in den Förderspielen. Deshalb ist es notwendig, dass jedes Kind seinen eigenen Gefühlskartenbund herstellt (Anhang 8). Der Gefühlskartenbund besteht aus den sechs Grundemotionen (fröhlich-traurig-wütend-erstaunt-ängstlich-stolz) sowie sechs erweiterten Emotionen (gelangweilt-neidisch-begeistert-mutig-schuldig-nervös). Für die Auswahl der Grund- und erweiterten Emotionen erscheint es den Autorinnen wichtig, dass die sechs Grund- beziehungsweise erweiterten Emotionen einen Lebensweltbezug zu den Kindern aufweisen und somit für die Kinder bedeutungsvoll sind. Auch sollten die ausgewählten Emotionen dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechen. Zusätzlich sind die Autorinnen bei der Auswahl der Emotionen darauf bedacht, dass sich die Emotionen im Ausdruck deutlich unterscheiden und nicht zu ähnlich sind. Des Weiteren wird versucht, ein gewisses Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Emotionen herzustellen. Stolz erachten die Autorinnen als wichtige Grundemotion, da diese im direkten Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit steht.

Die Bilder des Gefühlskartenbundes werden für den Einsatz gewisser Spiele auch gross gedruckt. Die wiederkehrenden Bilder werden den SuS immer vertrauter werden und mit der Zeit eine Art Ritualcharakter bekommen. Solch wiederkehrende Bilder, Symbole und Rituale geben den Kindern Sicherheit (vgl. Lohmann, 2015, S. 134).

Für die Illustration haben die Autorinnen in verschiedenen Büchern und im Internet nach geeigneten Gefühlsbildern gesucht. Obwohl sie dabei auf diverse Emotionsbilder gestossen sind, welche ihnen gefallen, wollen sie ihre eignen Emotionsbilder gestalten.

Abbildung 14 Gefühlskartenbund, Foto Lenzin Lendenmann (2018)

Abbildung 15 Gefühlskartenbund-Klassensatz, Foto Lenzin Lendenmann (2018)

Emotionsbilder von den Autorinnen entworfen

Abbildung 16 Basisemotionen, Lenzin Lendenmann (2018)

Abbildung 17 erweiterte Emotionen, Jäckle-Bodmer (2018)

5.3.2 Kopiervorlagen

Für die Materialien der verschiedenen Spiele haben die Autorinnen passende Kopiervorlagen hergestellt (Anhang 9). Diese Kopiervorlagen sind alle digital auf einem USB-Stick gespeichert. Um den LP der Erprobungsklassen Arbeit zu ersparen, werden die Kopiervorlagen in ausgedruckter Form abgegeben.

5.3.3 Fertigbehälter

Im TEACCH-Konzept ist der Fertigbehälter ein wichtiges und häufig eingesetztes Element bei der Strukturierung von Aufgabenplänen und Aufgabensystemen (vgl. Häussler, 2015, S. 58). Materialien, welche fertig bearbeitet sind, kommen in den Fertigbehälter. Das zeigt den SuS an, was noch gemacht werden muss und was schon fertig ist. Das Symbol des «Häkchens» visualisiert zusätzlich den Begriff «fertig» und somit das Beenden einer Aufgabe. Die Autorinnen haben für jede Klasse einen Fertigbehälter hergestellt.

Abbildung 18 Fertigbehälter, Foto: Jäckle-Bodmer (2018)

5.3.4 Metacom-Piktogramme

Für die Visualisierung werden Piktogramme benutzt. Auf dem Markt sind verschiedenste Piktogrammsammlungen erhältlich. Für die vorliegende Arbeit werden Metacom-Piktogramme gewählt. METACOM ist ein professionelles Symbolsystem, welches speziell für Unterstützte Kommunikation gestaltet wurde (vgl. Kitzinger, 2018). Die Autorinnen kennen die Metacom-Piktogramme und Symbole aus der Arbeit im Schulalltag. Die Bilder scheinen ihnen geeignet, da diese einfach und klar sowie einheitlich einsetzbar sind. In der Auflistung «Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise» nach Häussler (2015) entsprechen Piktogramme und Symbole einem relativ hohen Abstraktionsniveau. Piktogramme sind schematische Darstellungen eines Objektes, Symbole sind Bedeutungsträger und somit noch eine Stufe abstrakter. Für die Arbeit in der Regelklasse wird davon ausgegangen, dass dieses Abstraktionsniveau für alle Kinder verständlich ist.

Abbildung 19 Metacom-Piktogramm "warten", Kitzinger (2018)

5.3.5 Hinweise für Lehrpersonen

Zusätzlich zu den Förderkarten werden in jeder Förderkartensammlung Hinweise für Lehrpersonen (Anhang 10) sowie eine Übersicht der Förderspiele (Anhang 11) mitgeliefert. Die Hinweise beinhalten den für die Klasse spezifischen Förderbedarf der fokussierten SuS, Hinweise zur Durchführung der Fördersequenzen und zur methodischen Gestaltung sowie ein Abkürzungsverzeichnis. Auf der Übersicht der Förderspiele sind alle Namen und Nummern der Spiele, nach zugehörigem Kompetenzbereich geordnet, aufgelistet.

5.3.6 Weitere Materialien

Bei diversen Spielen werden Materialien eingesetzt, welche üblicherweise in einem Schulzimmer vorhanden sind und somit nicht mitgeliefert werden. Es sind dies zum Beispiel Magnete, akustisches Zeichen wie Gong, Reifen, etc.

5.4 Infotreffen Lehrpersonen

Am 20. Juni 2018 findet von 17.00 bis 18.00 Uhr in Bischofszell ein Infotreffen für alle LP statt, welche bei der Erprobung der Karten dabei sind. Die Einladung dazu ist im Anhang 12 zu finden. Die Autorinnen informieren die LP über die Auswertung der Bedarfsabklärung und deren unterrichtsrelevanten Schlüsse. Auch scheint es den Autorinnen wichtig, dass die LP den theoretischen Hintergrund von TEACCH sowie den emotionalen und sozialen Kompetenzen kennen, damit sie den Aufbau und das Konzept der Fördereinheiten besser verstehen können. Weiter wird der Zeitplan und die Auswertung der Förderkarten besprochen, eine erste Förderkarte vorgestellt, sowie Infos zu Materialien und der Durchführung gegeben.

Abbildung 20 Infotreffen Lehrpersonen, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

6 Projektplanung

In diesem Kapitel geht es darum, aufzuzeigen, wie die Autorinnen bei der Beantwortung der Fragestellung vorgehen. Dafür werden die Aktions- und Handlungsforschung vorgestellt und die Grundlagen deren Forschungsvorgehen erläutert. Im Weiteren wird die Erprobungsphase beschrieben und die Vorgehensweise der qualitativen Datenerhebung, -dokumentation, -aufbereitung und -auswertung vorgestellt. Am Schluss wird der Zeitplan dargelegt.

6.1 Forschungskonzept

In dieser Arbeit wird hauptsächlich qualitative Sozialforschung betrieben. Zur qualitativen Sozialforschung zählt die Aktionsforschung, auch bekannt unter dem Namen Handlungsforschung. Die wohl treffendste Definition von Aktionsforschung stammt von dem bekannten englischen Aktionsforscher John Elliott: «Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern» (Elliott; zitiert nach Altrichter & Posch, 2007, S. 13). Durch die Aktionsforschung soll es den LP gelingen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen und neue Ideen auszuprobieren und zu verwirklichen (ebd.).

Mit der Aktionsforschung wird typischerweise ein doppeltes Ziel verfolgt: Es wird einerseits Erkenntnis (als Ergebnis der Reflexion) und andererseits Entwicklung (als Ergebnis der Aktion) angestrebt. Das heisst, sie soll die untersuchte Praxis und das Wissen über diese Praxis weiterentwickeln (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 21). LP wählen eine für sie bedeutsame Fragestellung, an welcher über einen längeren Zeitraum geforscht wird. Dabei versuchen sie, Erklärungen zu abgelaufenen Situationen zu finden, um daraus eine praktische Theorie zu entwickeln. Von dieser praktischen Theorie ausgehend, werden Ideen für nachfolgende Handlungen entwickelt. Wird die Aktionsidee anschliessend in die Tat umgesetzt, entsteht aus den Auswirkungen ihrer Handlung die Fortsetzung der Reflexion (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15f). Bei der Aktionsforschung handelt es sich um ein qualitatives Forschungsdesign. Die Interpretation der Daten bezieht sich nicht nur, wie (meist) bei den quantitativen Methoden, auf Generalisierungen und Schlussfolgerungen, sondern auf Einzelfälle.

6.2 Erprobung des Produktes

Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung ist eine Erprobung des Produktes zentral. In der Erprobung sollen die 21 Förderkarten auf ihren Einsatz, ihre Gestaltung, ihren Inhalt, ihre Wirksamkeit und ihre praktische Arbeit überprüft werden. Dafür wurden fünf Lehrpersonen aus dem Bekanntenkreis der Autorinnen angefragt, die während fünf Wochen in ihrem Schulalltag Fördersequenzen von wöchentlich je zweimal 30 Minuten durchführen. So nehmen an der Erprobung folgende fünf Klassen teil: 1./2. Klasse, 2./3. Klasse, 1./3. Klasse, 3./4. Klasse. Damit die Autorinnen die Anforderungen an das Produkt fokussieren können, liegt die Wahl der Klassen absichtlich auf den Klassen des 1.-3. Schuljahres. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass im Rahmen der Entwicklungsarbeit nur eine Stichprobe erhoben wird. Sie erwarten, dass diese Erprobung eine Tendenz in der Beantwortung der Fragestellung aufzeigen kann. Diese Wahl wurde so gelegt, da es für die teilnehmenden LP doch einen beachtlichen zeitlichen Aufwand bedeutet.

Es ist den Autorinnen bewusst, dass fünf Wochen für eine Erprobungsphase eine recht kurze Zeit ist. Die Zeitplanung der Masterarbeit liess keine andere Möglichkeit zu. Bis zu den Sommerferien muss das Konzept zuerst entwickelt werden, und zudem wissen die Autorinnen, dass im Schulalltag im letzten Quartal oft schon

viele Projekte anstehen und ein zusätzliches Projekt wie dieses die Kapazitäten der LP überschreiten würden. Zudem kann durch den Einsatz der Förderkarten im ersten Quartal des Schuljahres die Bildung einer Gemeinschaft einer neuen Klasse unterstützt werden. Nach Petermann und Wiedebusch (2003, S. 195) wirkt sich die Dauer und der Umfang des Trainingsprogramms nicht signifikant auf den Nutzen aus. Im Sinne der alltagsintegrierten Förderung (vgl. 4.1.4) ist die konstante Förderung sicherlich empfehlenswert. Während dieser Erprobungsphase besuchen die Autorinnen jede Klasse einmal während der Durchführung einer Fördersequenz.

Abbildung 21 Durchführung eines Förderspiels in einer Erprobungsklasse, Foto: Jäckle-Bodmer (2018)

6.3 Verfahrensweisen

Die eben beschriebene Erprobungsphase bietet die Grundlage für die angewendeten Verfahrensweisen wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung. Im ausgewählten Forschungsdesign sollen hauptsächlich qualitative Verfahrensweisen zum Zuge kommen. Es werden drei verschiedene Erhebungsmethoden ausgewählt. Diese sind ein Leitfadeninterview zur Erhebung der Zufriedenheit der involvierten Personen hinsichtlich Aufwand, Umsetzbarkeit und Nutzen der Förderkarten, die Beobachtungen der Autorinnen während des Unterrichtsbesuchs anhand eines Beobachtungsprotokolls und das Schülerfeedback. Die gewonnenen Daten werden mit verschiedenen Techniken festgehalten: dem Beobachtungsprotokoll, einer Tonaufnahme und dem Durchführungsprotokoll. Letzteres wird im nächsten Unterkapitel genauer erläutert. Die Daten werden anhand grafischer Darstellungen und Texten aufbereitet und anschliessend alle mit der strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse analysiert.

Tabelle 9 Verfahren qualitativer Analyse

	Daten- erhebung	Daten- aufbereitung	Daten- auswertung
Autorinnen	Passiv-teilnehmende Beobachtung	Beobachtungsprotokoll → Grafische Darstellung	Quantitative Auswertung
Lehrpersonen	Leitfadeninterview	Tonaufnahme → Transkription (Text)	Strukturierte, qualitative Inhaltsanalyse
Schülerinnen und Schüler	Schülerfeedback (unmittelbare Prozessreflexion)	Durchführungsprotokoll → Grafische Darstellung und Text (selektives Protokoll)	Quantitative Auswertung und Strukturierte, qualitative Inhaltsanalyse

Alle diese Verfahren werden im Kapitel 8, (Evaluation), genau erläutert.

6.4 Durchführungsprotokoll

Das Durchführungsprotokoll (Anhang 13) ist eine Art Tagebuch und wird von den teilnehmenden LP in der Erprobungsphase ausgefüllt. In diesem Durchführungsprotokoll werden das Datum des Erprobungstages, der Name des Spiels, die Beobachtungen der LP sowie die Reflexion der SuS festgehalten. Die Informationen dienen als Erinnerungshilfe und können als Basis für das Leitfadeninterview genutzt werden. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche des Durchführungsprotokolls erläutert.

«Datum»

Die Erfassung des Durchführungsdatums dient zur Übersicht der Durchführung für die Lehrperson.

«Name des Spiels»

Die zweite Zeile dient der Erhebung von Spielauswahl und Wahlhäufigkeit. Diese Daten dienen der Kategorie «Einsatz der Förderkarten».

«Bemerkungen der Lehrperson»

Diese Informationen sollen als Erinnerungsstütze für die LP dienen zur Vorbereitung und Grundlage für das Leitfadeninterview. Das sofortige Ausfüllen des Durchführungsprotokolls durch die LP entspricht dem Aspekt der zeitlichen Nähe nach Altrichter und Posch (2007). Die Autorinnen entschieden sich dafür, weil sie den Aufwand eines Forschungstagebuchs als zu gross erachteten. Für die qualitative Inhaltsanalyse werden diese Beobachtungen nicht mehr berücksichtigt, da sie ja im Leitfadeninterview zum Ausdruck gebracht werden.

«Schülerreflexion»

Das Ermitteln der Schülersichtweise dient zur Einhaltung der Triangulation und wird im Kapitel 7.2 genauer beschrieben.

Abbildung 22 Durchführungsprotokoll ausgefüllt, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Den SuS wird nach dem Projekt mit einem Brief für ihr Mitwirken gedankt (Anhang 14). Dies soll im Sinne der Partizipation den SuS verdeutlichen, dass ihre Meinung gefragt ist und sie in ihrer Selbstwirksamkeit stärken. Nach Eschelmüller (2013) können LP den SuS dadurch zeigen, dass ihnen ihr Lernerfolg wichtig ist. Die SuS fühlen sich dadurch ernst genommen.

6.5 Zeitplan

Schulferien Kanton Thurgau

Tabelle 10 Terminplanung

KW	Meilensteine	Klassen
7 - 13	<ul style="list-style-type: none"> - Theoriestudium - Anfrage der Klassen-LP bis 5. März 2018 - Schreiben der Disposition - Start Theorieteil - Prototyp Karten erstellen - Fragebogen Bedarfsabklärung erstellen - Leitfadeninterview und Kurzfragebogen erstellen 	
14 - 15	- Disposition abschliessen	
16	Ende Woche Abgabe Disposition	
17 - 20	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung der Disposition Woche 17 - Kartenideen entwickeln - Layout der Karten planen - Bedarfsabklärung in den Erprobungsklassen (Fragebogen zum Ankreuzen) bis Ende Woche 20 	Ausfüllen des Fragebogens zur Erfassung des Förderbedarfs
20 - 25	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellen des Förderangebotes - Kartenideen weiterentwickeln - Infotreffen vorbereiten 	
25	- Einführung der LP, 20. Juni 2018 in Bischofszell	Treffen zur Einführung der Förderkarten
27 - 28	Kartenherstellung (Reinfassung) Materialien zusammenstellen	
28 - 32	Reserve Materialien in Erprobungsklassen liefern	
33	- Vorbereitung Auswertung	Individuelle Vorbereitung der LP
34 - 38	<ul style="list-style-type: none"> - Theorieteil fertigstellen, - überarbeiten und gegenlesen 	Durchführung in Klasse
39	<ul style="list-style-type: none"> - Besuche in den Klassen > Beobachtungsprotokoll - Durchführung Leitfadeninterview 	Leitfadeninterview
40	- Auswertung Interviews (Transkribieren der Interviews und Datenauswertung anhand Kategoriensystem/Items)	
41 - 42		
43 - 46	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation erstellen, Ergebnisse rückmelden - Fazit erarbeiten 	
47	Gegenlesen, Anhang erstellen	
48	Letzte Korrekturen und Anpassungen der MA	
49	Druck, Binden und Abgabe	

7 Evaluation

In diesem Kapitel wird die Produkt- und Projektevaluation vorgestellt. Das Ziel der Evaluation ist es, die entwickelten Förderkarten auf ihren Einsatz, ihre Gestaltung, ihren Inhalt, die praktische Arbeit, ihre Wirksamkeit und den TEACCH-Ansatz zu überprüfen. Die Datengrundlage dazu bieten die Sichtweisen der LP, welche die Förderkarten erprobt haben, der Autorinnen und der SuS aus den Erprobungsklassen. Diese drei Sichtweisen ergeben die erwünschte Triangulation der qualitativen Sozialforschung (vgl. Mayring, 2016, S. 147f). Die drei unterschiedlichen Sichtweisen werden in der Evaluation miteinander verglichen und zueinander sowie auch zur Fragestellung in Bezug gesetzt.

Abbildung 23 Triangulation nach Mayring (2018)

Im ersten Teil des Kapitels werden die Erhebung, die Aufbereitung und die Auswertung der Lehrerbefragung, des Schülerfeedbacks und der Beobachtungen der Autorinnen aufgezeigt und begründet. Dabei werden alle 21 Förderkarten pauschal ausgewertet. Es werden also keine Daten zu einzelnen Förderkarten ermittelt. Am Ende des Kapitels wird das ganze Projekt (Methoden, Zeitplan, Gütekriterien) evaluiert.

7.1 Lehrerbefragung

In den folgenden Abschnitten wird aufgezeigt, in welcher Form die Sicht der LP erhoben, aufbereitet und ausgewertet wird. Abschliessend werden die Ergebnisse dargestellt und interpretiert.

7.1.1 Datenerhebung

Beschreibung und Begründung des Leitfadeninterviews

Im Anschluss an die fünfwöchige Erprobungsphase findet ein Interview mit den teilnehmenden LP in Anlehnung an einen Leitfaden statt. Das Leitfadeninterview ist eine halbstrukturierte Erhebungsform, die auf der Basis eines vorab ausgearbeiteten Leitfadens durchgeführt wird. Dabei werden die Fragen möglichst offen formuliert, damit der Interviewte offen von den eigenen Gefühlen, Erfahrungen oder dem Selbsterlebten erzählen kann. Der Leitfaden steuert den Erhebungsprozess inhaltlich, sollte aber genügend Raum für neue Erkenntnisse offenlassen (vgl. Misoch, 2015, S. 65ff.). Das Leitfadeninterview soll Aufschluss über die Einschätzungen der Förderkarten geben. Die Autorinnen haben das Leitfadeninterview gewählt, da sie mit dieser Methode nochmals in Kontakt mit den LP kommen und sie ihnen somit auch Wertschätzung entgegenbringen können. Zudem ermöglicht das Leitfadeninterview eine Erfassung von detaillierteren Informationen, da die Nähe zur Lehrperson gegeben ist. Die Autorinnen erwarten, dass dadurch auch die qualitativ erhobe-

nen Daten mehr Substanz bekommen, weil bei Bedarf nachgefragt und somit präzise auf die Antworten der interviewten LP eingegangen werden kann.

Nach Misoch erfüllt der Leitfaden zur Erhebung der qualitativen verbalen Daten folgende Funktionen:

- Thematische Rahmung und Fokussierung
- Auflistung aller relevanten Themenkomplexe, die im Interview angesprochen werden müssen
- Bessere Vergleichbarkeit der Daten durch thematische Rahmung
- Strukturierung des gesamten Kommunikationsprozesses

(Misoch, 2015, S. 66).

Beschreibung der Umsetzung

Im Folgenden wird der Entwicklungsprozess zur Erstellung des Interviewleitfadens beschrieben. Der Leitfaden für das Interview wird in Anlehnung an Misoch (2015) in vier verschiedene Phasen gegliedert, die den Aufbau bestimmen. Die Phasen sind der folgenden Abbildung zu entnehmen.

1. Informationsphase	<ul style="list-style-type: none"> – Informieren der Befragten zu den Zielen der Studie – Informationen zum Datenschutz – Einverständniserklärung unterzeichnen
2. Warm-up	<ul style="list-style-type: none"> – Einstiegsfrage – Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> – Gewöhnung an die Gesprächssituation – Offener Einstieg in den Themenbereich
3. Hauptteil	<ul style="list-style-type: none"> – Bestimmte vorab festgelegte Themenbereiche werden angesprochen, strukturiert durch den Leitfaden. – Oft deduktive und induktive Vorgehensweise kombiniert – Modifikationen des Leitfadens sind ggf. möglich.
4. Ausklang	<ul style="list-style-type: none"> – Einstellungs- oder Abschlussfrage(n) – Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> – Hinausbegleiten aus dem Interview und gedanklicher Abschluss – Möglichkeit für Ergänzungen und Vertiefungen seitens des Interviewten

Abbildung 24 Aufbau eines Leitfadens und Funktion der einzelnen Phasen im Überblick (Misoch, 2015)

Zur Strukturierung des Hauptteils erstellten die Autorinnen folgende Kategorien: Einsatz der Karten, Gestaltung, Inhalt, Wirksamkeit und Praktische Arbeit. Zu diesen Kategorien wurden Fragen zusammengestellt (Anhang 15, Leitfadeninterview).

Prinzipien der qualitativen Forschung für den Leitfaden

Der Leitfaden soll den drei Prinzipien der qualitativen Forschung entsprechen:

1. Offenheit (kein hypothesengebundenes Vorgehen)

Die Gestaltung des Leitfadens soll offen gehandhabt werden, sodass der Leitfaden offen für neue Informationen ist, flexibel im Ablauf bleibt und allenfalls angepasst werden kann. Ebenso werden die Fragen offen formuliert, um die persönliche Sichtweise der Lehrperson ohne Suggestionen zu ermitteln.

2. Prozesshaftigkeit

Dieses Prinzip meint, dass bewusst Fragen gestellt werden zur Vergangenheit und zu Veränderungen.

3. Kommunikation

In der Kommunikation zwischen dem Interviewten und dem Interviewer soll darauf geachtet werden, dass nur eine Frage zur gleichen Zeit gestellt wird, dass in verständlicher Sprache gefragt wird, und dass der Ab-

lauf der Fragen möglichst natürlich gestaltet wird. In der Interaktion soll berücksichtigt werden, dass relevante Inhalte, die sich im Verlauf ergeben, aufgenommen werden (ebd.).

7.1.2 Datenaufbereitung

Audioaufnahme

Die Interviews werden mit einer Tonaufnahme aufgezeichnet und anschliessend transkribiert.

Transkription

Wenn das Gesprochene aus dem Leitfadeninterview verschriftlicht wird, nennt man das Transkription. Eine Transkription ist für eine sorgfältige Analyse des Interviews notwendig, denn damit kann der Text in Ruhe bearbeitet und analysiert werden. Für die Transkription gibt es verschiedene Transkriptionssysteme. Die Autorinnen haben sich aufgrund der Leserfreundlichkeit für die Technik «Übertragung in normales Schriftdeutsch» entschieden. Dabei werden sie den Dialekt bereinigen und Satzbaufehler beheben. Wichtige Informationen «zwischen den Zeilen» wie Pausen, Tonfall, Lachen, Räuspern etc. werden durch die Technik der «Kommentierten Transkription» festgehalten. Dabei stützen sich die Autorinnen auf das System von Kallmeyer und Schütze (1976) (vgl. Mayring, 2016). Die Transkriptionsregeln finden sich im Anhang 16. Die Transkription wird mit der Software MAXQDA durchgeführt.

7.1.3 Datenauswertung

Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse zählt zu den Auswertungsmethoden der Aktionsforschung. Sie ist gemäss Mayring eine systematische, theoriegeleitete Vorgehensweise zur Bearbeitung von Textmaterial jeglicher Art (Mayring, 2002, S. 121ff.). Dabei werden aus einem schriftlichen Dokument durch systematische und objektive Identifizierung Schlüsse gezogen. Diese Schlüsse sollten über das analysierte Dokument hinaus verallgemeinert werden können. Dazu werden die wesentlichen Inhalte zuerst reduziert und anschliessend geklärt, damit der Sachverhalt eindeutig ist (vgl. Cropley, 2008, S. 166). Nach Flick und Mayring steht die Verwendung eines Kategoriensystems im Zentrum, das an das Material herangetragen wird (vgl. Flick, 2011, S. 408 und Mayring 2002, S. 115). Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung werden von den Autorinnen dazu die fünf Bereiche *Gestaltung der Förderkarten*, *Inhalt*, *Nutzen/Wirksamkeit*, *Praktische Arbeit/Einsatz der Förderkarten* und *TEACCH-Ansatz* definiert. Diesen fünf Bereichen werden verschiedene Items zugewiesen, welche für die Erstellung des Leitfadeninterviews, des Beobachtungsprotokolls und des Codierleitfadens (Anhang 17) verwendet werden. Für die Beobachtung wird unterschieden zwischen beobachtbaren und nicht beobachtbaren Items:

Tabelle 11 Items für die Qualitative Inhaltsanalyse

Beobachtbare Items:	Nicht beobachtbare Items:
Aufgenommen ins Beobachtungsprotokoll UND ins Leitfadeninterview	Ins Leitfadeninterview aufgenommen

Da die Items zur Gestaltung der Förderkarten nicht beobachtbar sind, werden sie für das Beobachtungsprotokoll nicht übernommen. Im Leitfadeninterview werden sie alle verwendet.

Aus den oben genannten Items wurden Kategorien und Unterkategorien gebildet. Daraus entstand ein **Codierleitfaden** mit Hauptkategorien, Unterkategorien, Definitionen, Ankerbeispielen und Codierregeln (vgl. Mayring, 2016, S. 118). Ankerbeispiele sind konkrete Stellen aus dem Interview, die nochmals verdeutlichen, welche Textstellen unter die jeweilige Kategorie fallen. Aufgrund der kleinen Anzahl Interviews haben die Autorinnen auf eine vollständige Auflistung der Ankerbeispiele verzichtet. Die transkribierten Interviews werden mit Hilfe der Software MAXQDA codiert, wobei nach Sinneinheiten codiert wird. Das heisst, die Autorinnen sind frei im Bestimmen von Anfang und Ende einer solchen Sinneinheit (vgl. Kuckartz, 2018, S. 211). Das gemeinsame Codieren des ersten Interviews hat nach Einschätzung der Autorinnen eine tragfähige Basis für das Codieren der weiteren Interviews ergeben. Die **Codierregel** beschreibt, welche Aspekte eine Textstelle enthalten muss, um einer bestimmten Kategorie zugeordnet zu werden. Die Codierregeln sollen die Autorinnen unterstützen, die Kategorien trennscharf zu halten. Die Autorinnen gehen nach dem Ablaufmodell der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse vor (Mayring, 2016, S.118). Das heisst, dass sie nach dem Codierleitfaden auswerten, aber so flexibel sind, dass sie während der Analyse weitere Ankerbeispiele aufnehmen und bei unklaren Kodierungen neue Kodierungen formulieren können (ebd.).

Abbildung 25 Ablaufschema der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, angelehnt an Kuckartz (2018)

7.1.4 Ergebnisse

Die Autorinnen haben fünf Interviews durchgeführt und diese mit Hilfe der Software MAXQDA transkribiert und codiert. Ein Beispiel einer codierten Transkription eines Leitfadeninterviews findet sich im Anhang 18.

7.1.5 Interpretation

Gestaltung

Alle LP sind der Meinung, dass die Förderkarten sehr schön, liebevoll und ansprechend gestaltet sind. Die LP äussern, dass sie, als sie die Karten zum ersten Mal in den Händen hielten, motiviert waren und ihre Neugierde und ihr Interesse geweckt wurden, die Karten auszuprobieren. Die Autorinnen interpretieren, dass dies hauptsächlich an der ansprechenden Gestaltung liegt. Als besonders gelungenes Element werden die Farben und die Handzeichnungen genannt, vermutlich darum, weil diese Elemente dem Layout eine persön-

liche Note geben und die Förderkartensammlung auch einzigartig machen. Offensichtlich ist die Gestaltung eines Förderinstrumentes wichtig, weil LP lieber mit Material arbeiten, welches sie von der Gestaltung her anspricht. Eine Lehrperson betont, dass die Gestaltung nicht ausschliesslich jüngere Kinder anspreche, sondern auch für Kinder der Mittelstufe verwendet werden könnte. Die Mehrheit der LP findet, dass durch das einheitliche Konzept alles sehr übersichtlich sei, was eine effektive und zielgerichtete Handhabung erleichtere. Dabei leisten die Farben einen grossen Beitrag.

Eine Lehrperson empfindet es als eher aufwändig, die Übersicht über das ganze Konzept zu gewinnen, dann aber war die Übersicht auch für diese LP kein Problem mehr.

Die meisten LP haben die «Erklärungen zum Aufbau der Förderkarten» ganz am Anfang einmal durchgelesen und als unterstützend empfunden.

Fast alle LP finden die Grösse der Karten gut.

Die losen Karten und deren Aufbewahrung im Kunststoffcouvert werden, mit Ausnahme von einer LP, von allen LP geschätzt. Verschiedene Vorteile werden dabei genannt wie vereinfachter Einsatz im Job-Sharing, Sortierung nach eigener Logik, Herausnehmen einer einzelnen Karte, flexibler Einsatz und praktische Handhabung. Eine LP hätte eine gebundene Ausgabe in A4-Grösse, welche dann in einem Ordner hätte verstaut werden können, bevorzugt, weil es für sie dann übersichtlicher und klar wäre, von wo bis wo gelesen werden muss und was der Reihe nach kommt.

Inhalt

Die Äusserungen zur Aktivität der SuS beziehen sich auf eine hohe und auf eine mässige Aktivität der SuS. In diesem Zusammenhang wird auch die Methodenvielfalt erwähnt, was auf vielseitige Aktivitäten zurück-schliessen lässt.

Die Stimmung während den Förderspielen wird als positiv und friedlich bezeichnet. Auch am Schluss des Spiels, nach der Niederlage einer Gruppe, wird die Stimmung als friedlich beschrieben.

Die Interaktion zwischen den SuS wird als gelungen, aber auch als herausfordernd angegeben. Dies ist soweit nicht erstaunlich, da in der Förderung gerade an den Voraussetzungen einer guten Interaktion gearbeitet wird; der Wahrnehmung von und dem Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen und Gedanken. Es scheint, als ob das Interagieren Konfliktpotenzial bietet und mehr Raum für herausforderndes Verhalten ermöglicht. Dies wird von den LP als anspruchsvoll empfunden, was die Autorinnen darauf zurückführen, dass die Spiele einen hohen kommunikativen Aspekt aufweisen, welcher zwar möglichst gut strukturiert ist, doch seinen spontanen Charakter beibehält, was typisch ist in der konzeptionellen Mündlichkeit. Ebenso trägt der Spielcharakter dazu bei, dass Kinder mit Schwierigkeiten im emotional-sozialen Bereich mit Blödeleien möglicherweise Aufmerksamkeit wollen. Auf diese Herausforderungen kann nach Aussage einer LP in der Halbkategorie besser eingegangen werden. Die Gruppenbildung wird als schwierig erlebt, da sie oft vorkommt und nach Vermutung der Autorinnen Anlass für Diskussionen gibt. Diese könnte in einer Weiterführung der Förderkarten genauer vorgegeben werden, um möglichen Störungen im Spielablauf vorzubeugen.

Die LP sind sich einig, dass der Lebensweltbezug in den verschiedensten Spielen der Förderkartensammlung durchgehend gewährleistet ist.

Die vorgegebenen Sätze werden als kurz, verständlich und aus dem Alltag gegriffen beschrieben, die Bilder als ganz gut und sehr verständlich. Es wird deutlich, dass die Geschichten, die Bilder, die Sätze und die Situationen aus den Rollenspielen voll auf die Lebenswelt der Kinder zutreffen. Dies zeigt sich daran, dass die SuS schnell in das Erzählen reinkommen. Nach Aussage der LP sind die Situationen den Kindern in

ähnlicher Form schon passiert, oder sie könnten in der Schule 1:1 geschehen. Zudem seien es Themen, die die Kinder interessieren.

Die gewählten Erzählsituationen zur Förderung des mündlichen Emotionsausdrucks scheinen ebenfalls passend zu sein. Dies leiten die Autorinnen daraus ab, dass die SuS das Formulieren oder das Schildern von Gefühlen in Verbindung mit einem Erlebnis nach Aussagen der LP gerne machten. Die LP beobachten, dass die Übungen bedeutsam sind, sobald eine Verknüpfung mit der emotionalen Lebenswelt der SuS stattfindet. Somit ist es den Autorinnen, die Übungen für die SuS sinnvoll zu gestalten. Der Lebensweltbezug wird auch als didaktischer Vorteil empfunden, da Situationen nicht von Grund auf erklärt werden müssen, weil sie den SuS schon vertraut sind.

Grundsätzlich haben die LP die Förderspiele nach Anleitung durchgeführt. Erst bei einer zweiten Durchführung wurden die vorgeschlagenen Anpassungen angewendet. Aus den Bemerkungen ist herauszuhören, dass keine grossen eigenen Anpassungen, jedoch oft kleinere Änderungen organisatorischer Art vorgenommen wurden. Die zahlreichen Nennungen von eigenen Anpassungen erklären sich die Autorinnen mit den unterschiedlichen Arbeitserfahrungen der LP sowie den jeweiligen Schwerpunkten, die eine LP aufgrund der Schülerkonstellation und den Vorkenntnissen der SuS intuitiv legt. Dies zeigt sich beispielsweise in der Aussage einer LP, die beschreibt, das Vorwissen der SuS berücksichtigt und aufgrund dieser Einschätzung eine Anpassung vorgenommen zu haben. Den Wissens- und Entwicklungsstand der SuS richtig einzuschätzen, erachten die Autorinnen als wichtige Voraussetzung für eine zielführende Förderung. Für die Autorinnen ist es nachvollziehbar, dass zahlreiche Anpassungen vorgenommen wurden, da sie ja die Klassen nicht kennen und die LP die treffendere und eine individuelle Einschätzung der Situation vornehmen konnten.

Viele Nennungen erfolgen im Bereich der Anpassungen im Schwierigkeitsgrad. So wurden weniger Regeln eingeführt, da die Regeln anscheinend nicht immer der klareren Struktur des Spiels dienten. Des Weiteren wurden Hilfestellungen anhand zusätzlicher Visualisierungen geboten, damit die SuS Lerninhalte besser abspeichern konnten. Eine andere LP fügte Zwischenschritte im Ablauf ein, was zu einer engeren Kontrolle der Arbeitsergebnisse der SuS führte. Zudem mussten anscheinend gewisse Erklärungen wiederholt werden, was sich nach Ansicht der Autorinnen kaum vermeiden lässt, da die Gründe dafür zahlreich sein können. Es fiel auch die Aussage, dass es viele Erklärungen waren, die dann in der Länge angepasst wurden, um die Konzentration der SuS aufrecht zu halten.

Bezüglich der Länge des Spiels wurden in der Anzahl der Spielrunden Anpassungen gemacht. Diese Massnahme betrachten die Autorinnen kritisch, denn eine spontane Anpassung der Anzahl Runden könnte das Prinzip der zeitlichen Strukturierung missachten.

Ebenso wurde vorgeschlagen, eine zeitliche Angabe für die Dauer der Spiele vorzunehmen, im Sinne eines Richtwertes, die auf jeder Karte festgehalten wird. Da die entsprechende LP diese selbst vorgenommen hat, könnte es für sie durchaus unterstützend sein, wenn ihr dieser Arbeitsschritt durch die Autorinnen abgenommen würde. Da sich die ungefähre Zeitangabe der Autorinnen pro Woche und nicht pro Spiel bezieht, könnte dies in einer möglichen Weiterentwicklung angegangen werden.

Viele LP sind der Ansicht, dass die angestrebte Kompetenz tatsächlich gefördert wird, da sie immer wieder geübt oder besprochen wird. Sie finden die Spiele passend und auch die Zielsetzung wird begrüsst. Möglicherweise haben die theoretischen Ausführungen, welche die LP am Infotreffen erhalten haben, zu einem ausreichenden grundlegenden Vorwissen der LP geführt.

Die einführende Karte „Hinweise für Lehrpersonen“ wurde von den LP zu Beginn der Durchführung gelesen und wird als hilfreich erachtet. Die Hinweise zu möglichen Varianten auf den einzelnen Förderkarten wurden nur von einigen LP gebraucht. Dies könnte damit zu tun haben, dass die einzelnen Hinweise erst bei einer mehrfachen Durchführung relevant sind. Da einige Spiele aus Zeitgründen nur einmal durchgeführt wurden, kamen diese Hinweise auch deshalb nicht zum Einsatz. Hat eine zweite Durchführung stattgefunden, geben die LP an, die Hinweise genutzt zu haben.

Es zeigt sich, dass die LP hauptsächlich Spiele aus dem Kompetenzbereich wählten, welcher ihrer Klasse nach der Bedarfsabklärung zugewiesen wurde. Die weiteren Kompetenzen, die bei einem Spiel zusätzlich gefördert werden, wurden von den LP kaum beachtet, da sie für die Durchführung nicht relevant waren. In der praktischen Arbeit erwies sich jedoch nicht die Nennung der Kompetenz, sondern die farbliche Veranschaulichung der Kompetenz als wegleitendes Merkmal. Ihre Aussagen lassen darauf deuten, dass nicht alle LP die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen so differenziert betrachten wie die Autorinnen. Für sie ist es in der Umsetzung mehr von Bedeutung, dass sie diese Kompetenzen fördern, als welche sie genau fördern. Mit der Angabe der zu fördernden Kompetenzen konnte die LP insofern unterstützt werden, als dass sie die Auswahl nicht mehr in ihre Überlegungen einbeziehen musste.

Die Zusammenstellung der Spiele wird von den LP als positiv bewertet. Es seien gute Übungen und toller Spiele, welche manchmal komplex, aber dadurch auch spannend seien. Sie stellten selbst fest, dass die Kinder sehr gut darauf angesprochen haben. Der niedrige Spielcharakter bei gewissen Übungen wurde jedoch auch kritisch betrachtet. Aber auch diejenigen LP, die sich kritisch dazu äusserten, finden insgesamt, dass es eine gute Mischung ist. Andere begrüßen neue Übungsformate in der Zusammenstellung der Spiele und deren Vielfalt. So hat es nach Aussagen der LP für jedes Kind etwas dabei, sei dies mit Bewegung, mit Musik, mit Zuhören oder mit Erzählen.

Nutzen / Wirksamkeit

Nach Angaben der LP wird der modulartige Aufbau der Förderspiele sehr geschätzt, da dieser gut umsetzbar und gut in den Unterrichtsverlauf integrierbar ist. Dies zeigt sich im vielseitigen Einsatz der Förderspiele im Montagmorgenkreis, dem Klassenrat oder in Form von Bewegungspausen. Der wöchentliche Einsatz oder der Einsatz über eine längere Zeitdauer wird von einer LP bevorzugt.

Eine LP schätzt es, dass die Spiele nicht einem Fachbereich zugeordnet sind, sondern fächerübergreifend einsetzbar sind. Der ideale Zeitpunkt zu Beginn der 1. Klasse wird von einer LP besonders erwähnt, da der Schwerpunkt dann sowieso darauf liege, sich selbst und den anderen kennen zu lernen. So scheint es, dass ein alltagsintegrierter Einsatz der Förderspiele gelungen ist.

Der modulartige Aufbau zeigt seine Vorteile in der freien Reihenfolge. Die LP fühlten sich frei, was zu einer lustvollen Auswahl der Spiele führte. Dass die Spiele je nach Gestaltung des Stundenplanes und zeitlichem Budget ausgewählt werden konnten, ermöglichte eine spontane Anwendung. Als Auswahlkriterium betont wird auch die Einschätzung der Durchführungsdauer, was unter anderem anhand der Länge der Erklärungen vorgenommen wurde. Zudem wird der vereinfachte Einsatz im Job-Sharing genannt, da keine Absprachen bezüglich Abfolge der Förderspiele zu erfolgen hatten.

Ganz allgemein betrachtet finden es die LP schwierig zu sagen, bzw. sie können es nicht genau sagen, welche Auswirkungen die Förderung auf die emotional-sozialen Kompetenzen der SuS hatte. Die Autorinnen stellen fest, dass die LP vorsichtig sind und keine vorschnellen Aussagen machen wollen. Grund dafür könn-

te die Schwierigkeit des Messens der emotional-sozialen Kompetenzen sein. Die kritische Einschätzung befürworten die Autorinnen grundsätzlich, da sie eine möglichst objektive Einschätzung wünschen. Zwei LP sprechen auch von beidem: Einerseits berichten sie, keinen Fortschritt in der Sozialkompetenz beobachtet zu haben. Andererseits nennen sie verschiedene Bereiche, in denen die SuS weitergekommen seien, oder sie meinten, dass das Training viel gebracht habe und die SuS besser geworden seien. Diese Diskrepanz könnte damit begründet werden, dass die LP die genannten Fähigkeiten nicht den emotional-sozialen Kompetenzen zuordnen, also sich dessen nicht bewusst sind. Zudem sind die individuellen Lernfortschritte zu betrachten; es scheint den Autorinnen einleuchtend, dass sich nicht alle SuS in gleichem Masse entwickelt haben. In diesem Sinn formuliert auch eine LP, dass das Formulieren von Gefühlen für einige SuS nichts Neues gewesen sei, da sie es vermutlich schon von zu Hause her kannten. Eine LP beschreibt den beobachteten Lernzuwachs vor allem bei fremdsprachigen Kindern. Die Schwierigkeit der Beurteilung der Kompetenzerweiterung wird von einer LP damit begründet, dass es viele Bereiche gewesen seien. In der vertieften Nachfrage kommen von allen LP zahlreiche Äusserungen zum allgemeinen Kompetenzzuwachs. Sie sind sich einig, dass das Training die Kinder weitergebracht hat oder zumindest etwas ausgelöst hat. Zwei LP beschreiben es als „positive Veränderung“, oder einen „feststellbaren Unterschied“. Die Kompetenzerweiterung wird mit der Intensität des Trainings, dem Austausch über die Gefühle oder der Reflexionsrunde begründet. Die zahlreichen konkret erlernten Kompetenzen sind in der folgenden Tabelle festgehalten. Sie sind nach ihrer Gewichtung (Anzahl Nennungen) geordnet.

Tabelle 12 Nennung der erlernten Kompetenzen

- Gefühle formulieren/ausdrücken
- Gefühle regulieren (z.B. mit Niederlage umgehen)
- Gefühle bewusster/differenzierter wahrnehmen
- Gefühle benennen/beschreiben
- Verschiedene Gefühle kennen lernen/Vorstellung von Gefühlen haben
- Eigene Gefühle wahrnehmen
- Emotionen aus Bild interpretieren/herauslesen
- Das Verständnis für andere haben/sich in andere hineinversetzen können
- Bewusstsein für Gefühle entwickeln
- Gefühle darstellen

Die Autorinnen sind positiv überrascht, wie viele Kompetenzen von den LP erwähnt werden. Offen bleibt die Frage, ob die SuS die genannten Dinge nur während der Fördersequenz konnten, oder ob sie diese gelernen Fähigkeiten auch in anderen Bereichen und Situationen anwenden können.

Fast alle LP geben an, mehr Zeit für die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen eingesetzt zu haben als üblich. Es wird erwähnt, dass sie sonst nie eine so explizite Förderung machen oder es ohne unsere Aufforderung nicht gemacht hätten. Sie finden die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen zwar wichtig, nehmen sich aber im Schulalltag trotzdem oft zu wenig Zeit dazu. Obwohl die Relevanz des Themas von allen LP als hoch erachtet wird, stellt sich heraus, dass es für die LP nicht selbstverständlich ist, in dieser Intensität daran zu arbeiten. Die LP betonen aber, dass diese Intensität durchaus Sinn macht und berechtigt ist. Diese Widersprüchlichkeit könnte damit zu tun haben, dass die mit den Spielen geförderten

Kompetenzen von der Gesellschaft weniger angesehen sind, als das Lernen der Kulturtechniken, und somit von den LP in der Planung weniger gewichtet werden. Zudem könnte sein, dass das Unterrichten von Kulturtechniken von LP auch als „einfacher“ betrachtet wird, weil es „schön nach Lehrmittel“ geht, jedes Kind in seinem Arbeitsheft still arbeiten kann, und weil der Entwicklungsfortschritt klar messbar und eindeutig sichtbar ist. Sicherlich ist auch der zeitliche Aspekt ein Grund dafür; die Lehrmittel und das Behandeln von Pflichtstoff bestimmen häufig die Planung des Unterrichts. Ebenso wird erwähnt, dass die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen in dieser Art im Hinblick auf Klassenführung anstrengend sei, was mit den anspruchsvollen Anforderungen an die Interaktion zu tun haben könnte. Die Autorinnen vermuten, dass die LP die Förderung zudem nicht explizit, sondern als fortlaufende, überfachliche Förderung verstehen. Dieses Verständnis befürworten die Autorinnen, wie in 4.1.4 begründet, doch reicht es für einen erfolgreichen Lernprozess nicht aus, da die Entwicklung emotional-sozialer Fertigkeiten präventiv unterstützt werden sollte.

Praktische Arbeit/ Einsatz

Die LP sind der Meinung, dass auf den Förderkarten alle nötigen Angaben zu Material etc. vorhanden und gut ersichtlich sind.

Einige LP vermissen eine Zeitangabe. Mit dieser Kritik haben die Autorinnen gerechnet, weil es ihnen klar ist, dass eine Zeitangabe wichtig wäre, um die Spiele im Unterrichtsverlauf einzuplanen.

Mit wenigen Ausnahmen werden auch die Spielanleitungen als klar verständlich beurteilt. Die Ausnahmen beziehen sich auf einzelne Spielbeschreibungen, welche einerseits mehrmals durchgelesen werden mussten, oder auf Abläufe, bei welchen die SuS Zeit brauchten, bis diese klar und automatisiert waren. Es ist bei Spielanleitungen oft unumgänglich, dass diese mehrmals durchgelesen werden müssen, bevor sie umgesetzt werden können. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass jegliches Automatisieren eine gewisse Dauer beansprucht.

Die Fotos werden als wichtige und hilfreiche Unterstützung beim Verständnis der Spielanleitung empfunden. Das zeigt, dass auch für LP Visualisierung hilfegebend ist!

Bei den Materialien zeigen sich die LP mit der Auswahl der Gefühle für die Gefühlsbilder zufrieden. Die Gestaltung der Gefühlsbilder wird als sehr schön, ansprechend, klar und grösstenteils auch als deutlich erkennbar und einfach verständlich empfunden. Unsicherheiten in der Erkennung nennt eine LP in den Gefühlen „stolz“ und „überrascht“. Diese Problematik der Überschneidung und Abgrenzung in der Illustration von gewissen Gefühlen war den Autorinnen beim Entwerfen der Gefühlsbilder bewusst. Aus diesen Aussagen lässt sich folgern, dass es den Autorinnen gelungen ist, sich auf jene Gefühle zu beschränken, welche den Kindern nahe liegen und welche in der Lebenswelt der Kinder vorkommen. Das Ziel, die Gefühlsbilder zwar ästhetisch, doch ohne zu viele Details zu gestalten, mit der Absicht, Klarheit und Trennschärfe zu schaffen, wurde erreicht.

Der Gefühlskartenbund wird grundsätzlich von allen LP als sehr gutes, praktikables, flexibles und vielfältig einsetzbares Instrument beschrieben. Mehrfach wird erwähnt, dass das eigene Einstellen der Gefühle auf dem Gefühlskartenbund schlecht funktionierte und die LP mit mehr Präsenz darauf reagierten. Dies könnte daran liegen, dass die SuS die Übung zu wenig sinnstiftend erlebt haben. In Bezug auf das Herstellen des Gefühlskartenbundes berichten die LP, dass dieses aufwändig war. Sie nannten verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für eine mögliche Vereinfachung wie andere Papierqualität, Grösse der einzelnen Kärtchen oder eine ausschneidefreundlichere Form. Der Einsatz des Gefühlskartenbundes wurde unterschiedlich

gehandhabt. So verteilte eine LP nicht allen SuS einen Gefühlskartenbund, sondern sammelte alle in einem Topf. Zudem schrieb sie die Kärtchen nicht an, sondern kopierte jeden auf ein andersfarbiges Kopierpapier. Eine Lehrperson äussert den Wunsch nach einer Gefühlskarte „glücklich“, da diese Emotion im Emotionsvokabular der SuS enthalten sei und oft vorgekommen sei. Das zeigt den Autorinnen, dass, obwohl der Gefühlskartenbund grundsätzlich gelobt wurde, in diesem Bereich noch Entwicklungspotential liegt.

Abbildung 26 Mögliche Anpassung mit farbigen Kopien der Gefühlskarten, Foto Jäckle-Bodmer (2018)

Auch die vergrösserten Bilder, welche vor allem für den Einsatz mit der Klasse gedacht waren, werden sehr geschätzt und zum Teil anstelle des Gefühlskartenbundes eingesetzt. Eine LP setzte ein grosses Gefühlsbild sogar noch zu einem neuen Zweck ein, als „Komplimenten-Smiley“. Das zeigt den Autorinnen, dass sich flexibles Material und wiederkehrende Elemente bewähren.

Abbildung 27 Komplimentensmiley, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Die Metacombilder werden von den LP insofern positiv eingeschätzt, als sie klar und eindeutig sind. Nicht alle LP finden die Metacombilder schön. Das mag daher kommen, dass diese Bilder sehr abstrahiert und stilisiert sind, was aber bewusst so ist, weil sie dadurch wie beschrieben deutlich und klar erscheinen.

Der Fertigbehälter wird von fast allen LP als besonders geeignetes Instrument bewertet, welches sie neu kennengelernt haben und auch weiterhin einsetzen möchten. Näher darauf eingegangen wird unten im Bereich TEACCH.

Von einer LP wird der Wut-Thermometer als besonders wertvolles Instrument bezeichnet, welches sie unbedingt weiterhin im Unterricht integrieren möchte.

Das gesamte Material wurde vorwiegend so eingesetzt wie vorgeschlagen. Daraus lässt sich schliessen, dass einerseits das Material von den Autorinnen gut durchdacht und geplant war, andererseits, dass die LP auch sehr bemüht waren, alles wie vorgegeben umzusetzen, da es sich um eine Erprobungsphase handelt. Bestimmt würden sie sonst freier und eigenständiger agieren.

Die LP berichten, dass ihre SuS bei den Spielen sehr engagiert und motiviert mitgearbeitet haben und Freude und Spass an den Spielen zeigten. Verschiedene Elemente wie Pantomime, Einbezug von Musik, Bewegung und häufige Gespräche werden dabei als besonders motivierend beschrieben. Die LP sagen aber auch aus, dass nicht alle Spiele gleich beliebt waren und von den SuS auch mal eines als negativ eingestuft wurde. Diese Ergebnisse sind für die Autorinnen besonders erfreulich und sie schliessen daraus, dass die hohe Motivation auch in enger Kausalität zur Lebensweltbezug der Kinder und zu ihren Interessen steht.

Betreffend Vorbereitungszeit sind sich die LP einig, dass dies durchaus im Rahmen gewesen ist. Als grosse Entlastung wird dabei das vorbereitete Material erwähnt. Am meisten Aufwand wird dabei, wie oben bereits erwähnt, dem Herstellen des Gefühlskartenbundes zugeschrieben. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Autorinnen das Material darum so sorgfältig vorbereitet haben, weil es ihnen bewusst war, dass die LP mit der ganzen Erprobungsphase ohnehin schon einen beachtlichen Aufwand betreiben und sie diese mit dem Bereitstellen des Materials, mindestens teilweise entlasten konnten.

Erfreulicherweise äussern die LP, dass sie mit der Förderkartensammlung viele neue Ideen und Möglichkeiten mit neuen Ansätzen im Bereich der emotional-sozialen Förderung kennengelernt haben, was ihre Lektionen und ihr Repertoire erweitert. Es wird auch geschätzt, dass zum Teil bekannte Spiele wie Menschenmemory in neuer Variante vorhanden waren. Allgemein konnten die Autorinnen mit der Förderkartensammlung erreichen, dass die LP motiviert waren und sich auf die Umsetzung der Spiele freuten. Die LP wurden motiviert und angespornt, die Spiele weiterhin in ihrem Unterricht einzusetzen und weiterhin in dieser Art in die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen zu investieren, wenngleich nicht unbedingt in derselben Intensität. Der Aufwand der Durchführung wird im Allgemeinen als angemessen bezeichnet. Es wird betont, dass die Spiele in ihrer Zeitdauer sehr unterschiedlich waren und dass vor allem auch für die Auswertung viel Zeit gebraucht wurde.

TEACCH

Die Ergebnisse zeigen, dass alle LP neue Erkenntnisse aus dem TEACCH-Konzept gewinnen konnten. Obwohl es grundsätzlich zum Auftrag einer LP gehört, Lernsituationen zu strukturieren, erwähnen doch viele LP dies als neue Erkenntnis. Sie geben an, selbst nicht so strukturiert vorzugehen, gerade bei Erklärungen. Grund dafür könnte der grosse Arbeitsaufwand sein, der mit einer durchdachten und geplanten Strukturierung einhergeht. Zudem ist Unterrichten oft auch prozesshaft, und kann nicht bis ins kleinste Detail geplant werden.

Die enge Strukturierung wird von allen als bereichernd und hilfreich empfunden. So bringt die Strukturierung Klarheit über den nächsten Arbeitsschritt (Was mache ich, wenn ich fertig bin? Wo lege ich etwas hin?). Diese Klarheit wird mehrmals hervorgehoben, auch dass sie viel bringe und helfe. Es bleibt weniger Raum für Streitereien und Diskussionen. Somit erfolgen Abläufe rascher, was als unterstützend erlebt wird. Die Autorinnen vermuten, dass die Strukturierung dazu beigetragen hat, dass die Kinder weniger Fragen gestellt haben, was die Arbeit der LP erleichtert.

Im Bereich der Strukturierung des Raumes werden die Markierungen auf dem Boden besonders hervorgehoben.

Abbildung 28 Bodenmarkierung beim Spiel "Wasserleitung", Foto: Lenzi Lendenmann (2018)

Ebenfalls als hilfreich wird die zeitliche Strukturierung empfunden. Als Vorteile werden genannt, dass die zu verbleibende Zeit ersichtlich ist, was gerade für Erstklässler geeignet ist, die noch nicht so ausdauernd sind. Die Zeitdauer hilft auch, sich auf den Übergang vorzubereiten und vermeidet Diskussionen über allfällige weitere Durchführungen. Im Einzelfall ist auch erwähnt worden, dass zu viel Strukturierung den Fluss unterbrach und somit störend wirkte. Eine genauere Analyse der Autorinnen zeigt, dass es sich in der genannten Situation um eine ungünstige Strukturierung handelt und darin noch Entwicklungspotenzial besteht.

Die Art und Weise des Visualisierens, wie TEACCH es macht, also ganz deutlich oder in Form von Piktogrammen, ist auch eine neue Erkenntnis. Vor allem, da Dinge visualisiert wurden, auf deren Idee die LP nicht gekommen wären. Die LP berichten, dass die Spielabläufe immer klar waren. Die Visualisierungen der Spielabläufe werden insofern als entlastend empfunden, als es weniger Erklärungen gebraucht habe, da vieles gezeigt werden konnte. Mit den Bildern werde nochmals ein anderer Sinn der Kinder angesprochen, was den Lernprozess unterstütze. Die Autorinnen schliessen sich dieser Meinung an. Zudem bekräftigen die Ergebnisse die Überlegungen der Autorinnen, nicht alle Spielabläufe visualisiert zu haben, sondern nur die komplexeren Abläufe. Dies auch aus Vorsicht, um den Spielablauf mit zu vielen Erklärungen nicht komplizierter zu machen, als er ist. Andererseits wurde der Spielablauf durch die Strukturierung des Raumes und die Visualisierung der Rollenverteilung teilweise schon klar.

In der Visualisierung wird vor allem der Aspekt, das Ende einer Arbeit sichtbar zu machen, hervorgehoben. Sei dies mit dem Fertigbehälter oder mit dem Durchstreichen eines Fragezeichens an der Wandtafel; beides bringe Struktur, was helfe. Es sei erwähnt, dass der Fertigbehälter besonders gelobt wird. Er ist für alle LP neu und half dazu, etwas bewusst auszuführen oder abzuschliessen. Die LP erwähnen mehrmals, etwas in den Fertigbehälter reingetan zu haben. Die Autorinnen vermuten, dass gerade diese eigentliche Handlung, die räumlich vorgenommen werden muss, dem Kind Zufriedenheit und Befriedigung gibt.

Besonders für Kinder mit schwachen Deutschkenntnissen ist die Visualisierung des Spielablaufes nach Aussage der LP entlastend, da klar ist, was als Nächstes kommt und die fremdsprachigen Kinder besser partizipieren könnten. Somit hilft es, herausforderndes Verhalten vorzubeugen. Auch für Kinder, die sich nur schwer konzentrieren können, trage der visuelle Zugang dazu bei, sich besser speichern zu können, was zu tun ist. Eine LP weist auf den erhalten bleibenden Charakter einer Visualisierung hin.

Eine LP berichtet von einem Jungen mit grossem Bewegungsdrang, der dank der räumlichen Visualisierung ganz ruhig habe sitzen können. Es helfe zu wissen, wann ich dran bin; wann ich nicht dran bin. Die Autorinnen vermuten, dass gerade solche Kinder oft nicht selbst merken, wo sie sich hinstellen sollen, oder wann

sie an der Reihe sind. Somit wird bestätigt, dass die Kinder von der visualisierten Rollenverteilung profitieren können.

Es kommt klar heraus, dass alle Formen der Strukturierung und der Visualisierung als Bereicherung und Unterstützung empfunden werden. Die LP erlebten, dass diese Strukturierung für einzelne Kinder, oder nach anderer Aussage für alle Kinder hilfreich und gut war.

Aus den Äusserungen der LP ist festzustellen, dass die Auseinandersetzung mit TEACCH für sie auch ein Prozess war. Dies ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die LP ja kaum über Vorwissen von TEACCH verfügten und mit geringem Theorieverständnis in die Umsetzung starteten. Es zeigt sich, dass sie im Verlaufe der praktischen Anwendung von TEACCH zu wichtigen Erkenntnissen kamen und sie den Sinn von TEACCH nach und nach besser verstehen konnten. Eine Sensibilisierung für diese Art zu arbeiten und ein Blick auf diese Arbeitsweise ist auf jeden Fall gelungen. Verschiedene Elemente von TEACCH wollen von den LP im Unterricht weiterhin angewendet werden. Zum einen der Fertigbehälter, der auch für den Einsatz in anderen Fächern einsetzbar ist. Weiter werden die Markierungen, die gleichförmigen Elemente, die Piktogramme zur klaren Visualisierung und die gezeichneten Abläufe für den weiteren Einsatz vorgesehen.

7.2 Schülerfeedback

In den folgenden Abschnitten wird aufgezeigt, in welcher Form die Sicht der Schüler - im Folgenden Schülerfeedback genannt - erhoben, aufbereitet und ausgewertet wird. Abschliessend werden die Ergebnisse dargestellt und interpretiert.

7.2.1 Datenerhebung

Wie unter 4.2.4 erwähnt, werden die durchgeführten Förderspiele und -übungen durch die SuS reflektiert. Dies anhand des Durchführungsprotokolls (Anhang 13), was in der qualitativen Sozialforschung als unmittelbare Prozessreflexion mit schriftlicher Fixierung genannt wird (Moser, zitiert nach Mayring, 2016).

Abbildung 29 Exemplarisches Schülerfeedback im Durchführungsprotokoll, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Diese Schülerreflexion dient einerseits zur Reflexion des Lernprozesses der SuS, andererseits auch für die Erfassung der Sichtweise der SuS zum Einsatz der Förderkarten (Schülerfeedback). Es soll ermittelt werden, wie die SuS die Arbeit mit den Förderspielen erlebt haben, da die Kinder zentrale Personen in der Umsetzung sind. Diese Sichtweise ist für die Gewährleistung des Gütekriteriums der Triangulation zentral.

7.2.2 Datenaufbereitung

Das Schülerfeedback wird in diesem Projekt pragmatisch umgesetzt: Am Schluss jeder Fördereinheit klebt jedes Kind einen Klebepunkt in die entsprechende Spalte im Durchführungsprotokoll auf.

Abbildung 30 SuS kleben Punkte auf für das Feedback, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Zusätzlich wird - wenn möglich - eine kurze mündliche Rückmeldung dazu gegeben. Obwohl es nicht so abgemacht war, wurden diese Rückmeldungen von den meisten LP im Durchführungsprotokoll notiert. Somit ergibt sich eine Mischform, welche von Mayring (2106) als «kreatives Kombinieren unterschiedlicher Medien» beschrieben wird. Aus den Aussagen der mündlichen Reflexion wird ein selektives Protokoll erstellt (vgl. Mayring, 2016, S. 97). Das selektive Protokoll wird nach Mayring als „Fundstellenbezeichnung“ beschrieben (Mayring, 2016, S. 120). Dabei werden aus allen Aussagen nur diejenigen ausgewählt, welche Hinweise zu den Bereichen «Lernzuwachs» und «Interaktion» geben. Dies, weil die Autorinnen bei der Aufbereitung der Interviews festgestellt haben, dass in den Bereichen «Lernzuwachs» und «Interaktion» wenig Aussagen der LP vorhanden sind, und ihnen gerade in diesen beiden Bereichen die Sicht der SuS als besonders wertvoll erscheint.

Tabelle 13 Kriterien für das selektive Protokoll des Schülerfeedbacks

übernehmen	selektionieren
<ul style="list-style-type: none"> - alle Aussagen, welche Hinweise auf den Lernzuwachs geben - alle Aussagen, welche Hinweise auf die Interaktion geben 	<ul style="list-style-type: none"> - alle Aussagen, welche nichts mit dem Lernzuwachs und nichts mit der Interaktion zu tun haben

Das zusammengefasste, selektive Protokoll des Schülerfeedbacks findet sich im Anhang 19, ein exemplarisches Beispiel eines ausgefüllten Durchführungsprotokolls im Anhang 20.

7.2.3 Datenauswertung

Das Schülerfeedback wird einerseits quantitativ ausgewertet, indem die Klebepunkte in den beiden Spalten addiert (Tabelle 14) und in einer Grafik (Abbildung 32) dargestellt werden. Das selektive, zusammengefasste Protokoll der Schülerfeedbacks (vgl. 7.2.2) findet sich im Anhang 19 und wird mit einer strukturierten, qualitativen Inhaltsanalyse anhand desselben Codierleitfadens wie bei den Leitfadeninterviews analysiert (vgl. 7.1.3).

7.2.4 Ergebnisse

Die positiven und negativen Nennungen von jeder Klasse wurden gezählt und sind in der untenstehenden Tabelle ersichtlich. Zudem wurden alle Nennungen der Erprobungsklassen addiert und sind als „Total“ ebenfalls in der Tabelle zu sehen. Die erhaltenen Daten beziehen sich auf alle durchgeführten Förderspiele. Welche dies sind, ist für die Evaluation der vorliegenden Arbeit nicht von Bedeutung.

Tabelle 14 Quantitative Auswertung des Schülerfeedbacks

Klasse		
A	129	26
B	190	54
C	97	27
D	137	24
E	147	12
Total	700	143

Abbildung 31 Quantitative Auswertung Schülerfeedback

Der Tabelle 14 sind alle positiven und negativen Nennungen im Bereich Interaktion und der genannte Lernzuwachs (Kompetenzerweiterung) zu entnehmen. Bei Mehrfachnennungen ist deren Anzahl in der Klammer notiert. Die Spalten sind nach den Kategorien des Codierleitfadens (vgl. 7.1.3) benannt.

Tabelle 15 Qualitative Auswertung des Schülerfeedbacks

Gelungene Interaktion	Interaktion schwierig
<ul style="list-style-type: none"> • Anderen vorspielen (3) • Rücksicht nehmen (2) • Gefühle der anderen erfahren/ erkennen (3) • Seine Reaktion zeigen • Von anderen bewacht werden • Sich mit anderen durch Zeichensprache verständigen • Sich näherkommen • Mit Freunden spielen (2) • Von Erlebnissen anderer Kinder hören • Gute Zusammenarbeit in der Gruppe (2) • Beteiligung der ganzen Klasse (10) • Anderen vorlesen • Das gemeinsame Lachen • Fragen stellen • Etwas Eigenes erzählen (4) • Gruppe selber wählen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wettkampfcharakter • Schwierige Partnerarbeit • Keine echte Spielbeteiligung (3) • Beschimpft werden • Kritik am Vorspielen • Schwierige Gruppenkonstellation • Zu kleine Gruppe (Halbklasse) • Sequenzen im Klassengespräch führen nicht für alle Kinder zu Interaktionen
Kompetenzerweiterung	
<ul style="list-style-type: none"> • Geduld haben • Konzentriert sein • Rücksicht nehmen • Erkenntnis «Ich darf meine Gefühle zeigen» • Sich näherkommen • Neue Gefühle kennenlernen • Andere in ihren Gefühlen wahrnehmen (3) • Einen eigenen Schluss erfinden • Einsicht, dass bessere Zusammenarbeit nötig wäre • Einsicht, dass während dem Spiel nicht anderes gemacht werden sollte 	

7.2.5 Interpretation

Schülerfeedbacks allgemein

Der Grafik Abbildung 31 ist zu entnehmen, dass die Förderspiele 700 Mal positiv und 143 Mal negativ bewertet wurden, was einem Wert von über 80% positiven Bewertungen entspricht. Dabei beziehen sich die Einschätzungen auf alle durchgeführten Förderspiele. Nicht immer haben alle SuS einer Klasse an einem Spiel teilgenommen, da einige Spiele in der Halbklasse durchgeführt wurden. Auch haben sich nicht konsequent alle SuS einer Klasse an der Rückmelderunde beteiligt, weil einzelne LP hin und wieder die Teilnahme aus Zeitgründen als fakultativ erklärten. Es ist zu berücksichtigen, dass sowohl die positiven wie auch die negativen Einschätzungen verschiedene Komponenten beinhalten können, wie individuelle persönliche

Stimmungslage, den Schwierigkeitsgrad eines Spiels, den Verlauf der Interaktion sowie Beeinflussung durch Peers. Innerhalb der Klassen sind bezüglich des Verhältnisses zwischen positiven und negativen Bewertungen keine grossen Unterschiede zu erkennen, alle positiven Nennungen schwanken zwischen 77% und 92%. Die Klasse mit dem prozentual höchsten Wert an positiven Nennungen ist die Versuchsklasse mit den vergleichsmässig ältesten SuS.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die SuS grösstenteils Freude an den Spielen hatten und motiviert waren. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass der Lebensweltbezug gewährleistet und das Interesse geweckt wurde und dass die Anforderungen passten, also weder Unter- noch Überforderung stattfand.

Interaktion

Bei den begründeten Rückmeldungen beziehen sich 35 Aussagen auf positive und 10 Aussagen auf negative Interaktion. Dabei wurde das Argument «Beteiligung der ganzen Klasse» am meisten genannt. Dies bedeutet, dass die Beteiligung der ganzen Klasse den Kindern ein Anliegen ist. Geschätzt wurde von den SuS offensichtlich auch, dass sie «etwas Eigenes» erzählen konnten, was die Vermutung bekräftigt, dass der Lebensweltbezug gewährleistet war und an den Ressourcen der Kinder angeknüpft wurde. Weiter kann gesagt werden, dass das Vorspielen und das Wahrnehmen der Gefühle anderer gerne gemacht wurden. Als grösste Schwierigkeit wurde empfunden, wenn sich einzelne Kinder einer Gruppe oder einer Klasse nicht richtig engagierten in einem Spiel, also nicht richtig mitgemacht haben. Der Faktor der Gruppenkonstellation wird sowohl als positiv wie auch als negativ genannt. Es ist also recht entscheidend, in welche Gruppe man eingeteilt wird und wie gut diese funktioniert.

Abbildung 32 In der Gruppe wird ein Theater vorbereitet, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Abbildung 33 Gruppe beim Spiel, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Abbildung 34 Interaktion beim gegenseitigen Feedback geben, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Im Grossen und Ganzen kann gesagt werden, dass es den SuS Freude macht, mit anderen in Interaktion zu treten, falls diese gelingt und nicht durch mangelndes Engagement oder schwierige Konstellation gestört wird. Kein Kind hat gesagt, es würde lieber alleine etwas machen als in der Gruppe.

Kompetenzerweiterung

Im Bereich der Kompetenzerweiterung beziehen sich rund 50% der Aussagen direkt auf einen Lernzuwachs im Bereich emotionale Kompetenz. Dies sind die Erkenntnisse «ich darf meine Gefühle zeigen», «Neue Gefühle kennenlernen» und «andere in ihren Gefühlen wahrnehmen». Einige Aussagen wie beispielsweise «Sich näherkommen» oder «Rücksicht nehmen» beziehen sich auf den sozialen Bereich, andere auf die exekutiven Fähigkeiten wie «Geduld haben» oder «Konzentriert sein».

Abbildung 35 Bei diesem Spiel wurde "Rücksicht nehmen" genannt, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Zwei Aussagen finden auf der Metaebene statt, indem SuS nennen, was sie besser hätten machen sollen (z.B. «Einsicht, dass bessere Zusammenarbeit nötig wäre»). Insgesamt ist es für die Autorinnen erfreulich, zu sehen, wie viel Lernzuwachs die SuS selber feststellen und benennen konnten.

7.3 Beobachtung der Autorinnen

Für die Erhebung der Daten aus der Sicht der Autorinnen besuchten diese alle durchführenden Klassen während einer Fördersequenz. In den folgenden Abschnitten wird aufgezeigt, in welcher Form die Sicht der Autorinnen erhoben, aufbereitet und ausgewertet wird. Abschliessend werden die Ergebnisse dargestellt und interpretiert.

7.3.1 Datenerhebung

Beobachtungsverfahren

Beobachtung ist nach Flick eine Alltagskompetenz, die in qualitativer Forschung methodisch systematisiert und verwendet wird (vgl. Flick, 2011, S. 282ff.). Sie wird in der Aktionsforschung zu den nicht standardisierten Methoden gezählt. In Anlehnung an Flick werden Beobachtungsverfahren nach fünf Dimensionen unterschieden:

- verdeckte versus offene Beobachtung
- nicht-teilnehmende versus teilnehmende Beobachtung
- systematische versus unsystematische Beobachtung
- in natürlichen versus in künstlichen Situationen
- Selbstbeobachtung versus Fremdbeobachtung (ebd.).

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Beobachtungen angewendet, welche im Folgenden beschrieben werden.

Beobachtung durch die Lehrpersonen

Die Beobachtungen der LP werden im Durchführungsprotokoll und im Leitfadeninterview festgehalten. Dort handelt es sich um eine offene, teilnehmende, unsystematische Fremdbeobachtung in natürlichen Situationen. Dabei taucht der Forscher (Beobachter) in die untersuchten Geschehnisse ein und beeinflusst das Beobachtete durch seine Teilnahme. Er steht in direkter persönlicher Beziehung mit den Beobachteten (Mayring, 2016, S. 80). «Teilnehmende Beobachtung ist eine Feldstrategie, die gleichzeitig Dokumentenanalyse, Interviews mit Interviewpartnern und Informationen, direkte Teilnahme und Beobachtung sowie Introspektion kombiniert» (Denzin; zitiert nach Flick, 2011, S. 287).

Beobachtung durch die Autorinnen

Die Autorinnen beobachten in der natürlichen Situation der Unterrichtslektion und betrachten dabei Ereignisse, wie zum Beispiel soziale und interaktive Prozesse und Handlungsabläufe von außen. Dabei nehmen sie eine passive Rolle ein, das heisst, sie sind zwar in der zu beobachtenden Gruppe persönlich anwesend, verhalten sich aber zurückhaltend. Die oben genannte Unterscheidung von Flick (2011) reicht hier also nicht aus, um das gewählte Beobachtungsverfahren zu beschreiben, da es sich weder um eine nicht-teilnehmende noch um eine klar teilnehmende Beobachtung handelt. Atteslander konkretisiert diese Form der Beobachtung als passiv-teilnehmende Beobachtung (vgl. Atteslander, 2003, S. 104). Somit wird von den Autorinnen eine offene, passiv-teilnehmende und systematische Beobachtung in natürlichen Situationen eingesetzt. Welches Förderspiel die Autorinnen während des Unterrichtsbesuches zu sehen bekommen, wurde nicht abgesprochen.

7.3.2 Datenaufbereitung

Beobachtungsprotokoll

Laut Mayring (2016) soll jede Beobachtung in einem möglichst detaillierten Beobachtungsprotokoll festgehalten werden. «Die wichtigste Leistung von Beobachterinnen besteht in der Sensibilität für das, was beobachtet wird» (Altrichter & Posch, 2007, S. 129). In der systematischen Beobachtung werden Beobachtungskriterien (Items) festgelegt, welche der Zielüberprüfung dienen. Dadurch wird die Wahrnehmung bewusst auf bestimmte Kriterien oder Indikatoren beschränkt (vgl. Tarnutzer, 2016).

Die Autorinnen nutzen bei ihren Besuchen ein Beobachtungsprotokoll. Als Grundlage dafür dient die gleiche Item-Liste (Anhang 21), welche auch für das Leitfadenterview verwendet wird. Die Items werden für das Beobachtungsprotokoll teilweise etwas angepasst. Zu den genauen Beobachtungskriterien sollen zudem weitere Beobachtungen notiert werden können. So entstand das verwendete Beobachtungsprotokoll für den Unterrichtsbesuch, welches die oben genannten Beobachtungs-Items berücksichtigt und Raum für Kommentare zulässt (Anhang 22). Somit ergibt sich auch hier eine Mischform, wie sie unter 7.2.2 beschrieben wird. Alle ausgefüllten Beobachtungsbögen der einzelnen Klassen finden sich im Anhang 23.

7.3.3 Datenauswertung

Die Beobachtungsbögen werden quantitativ ausgewertet.

Die Autorinnen setzten zu den verschiedenen Beobachtungspunkten in den Bereichen „Inhalt“ und „Nutzen/Wirksamkeit“ und „TEACCH“ Kreuze für

- deutlich erkennbar (3 Bewertungspunkte)
- teilweise erkennbar (2 Bewertungspunkte)
- wenig erkennbar (1 Bewertungspunkt).

Jeder Themenbereich kann also maximal 15 Bewertungspunkte erreichen (da 5 Beobachtungen der Unterrichtsbesuche). Die Bewertungspunkte aller Klassen werden zusammengezählt. Die Ergebnisse davon sind in den Grafiken im nächsten Unterkapitel dargestellt.

Im Bereich «Praktische Arbeit /Einsatz der Förderkarten» gibt es zwei Beobachtungspunkte, die nur mit ja oder nein bewertet werden: Umsetzung des Förderspiels und Einsatz des Materials. Zu diesen Beobachtungspunkten werden die beobachteten Abweichungen festgehalten und fließen in die Auswertung mit ein.

Die Freude der Kinder am Spiel wird anhand der beobachteten Deutlichkeit beschrieben (1-3 Bewertungspunkte) und wird quantitativ ausgewertet.

Die Autorinnen haben festgestellt, dass sie bei den Besuchen viele «weitere Beobachtungen» notierten. Diese werden zur besseren Übersicht in die Bereiche «Ergänzungen», «Allgemeine Beobachtungen» und «Entwicklungshinweise» gebündelt und sind im Anhang 24 (Zusammenfassende Ergänzungen, Beobachtungen und Entwicklungshinweise) dargestellt. Diese sind zwar interessant, aber für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant. Ausserdem wurden bei diesen «weiteren Beobachtungen» auch Doppelnennungen erfasst, also Punkte, welche bei den vorgegebenen Kriterien bereits abgedeckt sind. Viele Hinweise waren auch konkret auf ein Spiel bezogen, was für die Evaluation zu sehr ins Detail ginge und schlussendlich für die Fragestellung wenig relevant wäre. Aus diesen Gründen haben sich die Autorinnen dazu entschieden, sich auf die quantitative Auswertung der festgelegten Beobachtungspunkte zu beschränken.

7.3.4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Beobachtungen in den fünf Unterrichtsbesuchen zu den Themen Inhalt, Nutzen/Wirksamkeit, Praktische Arbeit/Einsatz der Förderkarten und TEACCH-Ansatz vorgestellt. Alle Aussagen zu den Ergebnissen beziehen sich auf die fünf beobachteten Fördersequenzen während der Unterrichtsbesuche. Sie werden gesamtheitlich ausgewertet.

Inhalt

Abbildung 36 Ergebnisse zum Inhalt

Die Abbildung 36 gibt Auskunft über die Bewertung des Inhalts der Förderkartensammlung, anhand der beobachtbaren Items zu diesem Thema. Ihr ist zu entnehmen, dass die **Aktivität der Kinder** in 13 von maximal 15 Punkten erkannt wurde. Die **Interaktion** ist mit einer Deutlichkeit von maximalen 15 Punkten erkennbar. Die Erkennbarkeit des **Lebensweltbezugs** drückt sich in 14 von 15 Punkten aus. Die **Anpassungen im Schwierigkeitsgrad** sind mit 10 von 15 Punkten erkennbar.

Nutzen/ Wirksamkeit

Die Einbettung in den Unterrichtsverlauf (Karten eignen sich für den alltagsintegrierten Einsatz) wurde mit einem Punktwert von 14 erkannt (Maximum 15P.) Da es bei diesem Thema nur ein Beobachtungskriterium gibt, wird hier auf eine Grafik verzichtet.

Praktische Arbeit/ Einsatz der Förderkarten

Keines der fünf beobachteten Förderspiele wurde exakt so durchgeführt, wie auf der Förderkarte beschrieben. Das Material wurde nur bei einem Spiel in Klasse A exakt so eingesetzt, wie es auf der Förderkarte beschrieben ist.

Abbildung 37 Abweichungen in der Umsetzung der Förderspiele

In der Abbildung 37 werden die Beobachtungen zu den Abweichungen des Spielverlaufes in sieben Themenbereichen zusammengefasst und die Anzahl Nennung pro Bereich aufgezeigt.

Abbildung 38 Art der Abweichung in Bezug auf das Material

Der Abbildung 38 ist zu entnehmen, dass insgesamt fünf Abweichungen in Bezug auf das Materials vorgenommen wurden. Nicht zu erkennen ist, dass nur in einer Beobachtung keine Änderung vorgenommen wurde. Das heisst, die fünf Abweichungen beziehen sich auf vier Förderspiele.

Zudem ist in der Abbildung zu erkennen, welche Art der Abweichung in der Umsetzung des Materials vorgenommen wurde, sowie die Anzahl der Abweichungen in diesem Bereich.

Die Kinder zeigen Freude am Spiel

Abbildung 39 Deutlichkeit der Freude am Spiel

Aus der Abbildung 39 ist herauszulesen, dass in allen fünf beobachteten Förderspielen die Freude der Kinder am Spiel deutlich erkennbar war.

TEACCH-Ansatz

Abbildung 40 Ergebnisse TEACCH-Ansatz

Der Abbildung 40 ist zu entnehmen, dass in den beobachteten Förderspielen die Strukturierung der Zeit sowie die Visualisierung der Rollenverteilung nur teilweise erkennbar war. Die drei anderen Items wurden im Rahmen der Unterrichtsbesuche deutlich erkannt und dies auch in gleichmässiger Ausprägung. Einzig die Visualisierung des Spielablaufs wurde in einer Beobachtung nur wenig erkannt.

7.3.5 Interpretation

Die Aussagen zu den Ergebnissen beziehen sich auf alle fünf beobachteten Fördersequenzen. Sie werden gesamtheitlich interpretiert. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Ergebnisse nicht auf die Klassen beziehen, sondern auf die beobachteten Förderspiele. Den Beobachtungsprotokollen ist zwar zu entnehmen, um welche Spiele es sich handelt, doch die Autorinnen verzichten an dieser Stelle bewusst auf das Nennen der Namen, da die Spiele zufällig ausgewählt wurden. Die vorliegende qualitative Auswertung der fünf Förderspiele ist demnach exemplarisch zu verstehen, im Sinne einer Stichprobe.

Inhalt

Abbildung 36 zeigt auf, dass die wichtigen Punkte bezüglich des Inhalts der Karten in der Beobachtung der Fördersequenzen erkennbar sind. Die Aktivität der Kinder wird in keiner Beobachtung als gering betrachtet, sondern es kann gesagt werden, dass die Kinder in den Förderspielen aktiv bis sehr aktiv sind. Mit der hohen Aktivität der Kinder ist es den Autorinnen gelungen, einen wichtigen Bestandteil von TEACCH zu integrieren.

Die Interaktion kommt in allen fünf beobachteten Förderspielen deutlich zum Ausdruck. Die Autorinnen sind erfreut zu sehen, dass die Interaktion, ein zentraler Bestandteil der Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen, in dieser hohen Deutlichkeit zu erkennen ist (vgl. Häussler, 2016, S. 210).

Der Lebensweltbezug wurde in vier der fünf Spielen deutlich beobachtet. Daraus kann geschlossen werden, dass die Kinder sich von den Geschichten und Themen der Förderspiele angesprochen fühlen und die Themen somit relevant sind für sie. Somit ist ein zweites Produktziel erreicht worden.

Anpassungen im Schwierigkeitsgrad wurden nur teilweise beobachtet. Der niedrige Wert könnte einerseits darauf zurückzuführen sein, dass keine Anpassungen nötig waren für die Klasse. Er könnte aber auch daran liegen, dass nicht alle Spiele Hinweise zur Anpassung im Schwierigkeitsgrad aufweisen, oder die LP diese nicht gelesen haben. Bei mehrmaliger Durchführung würde die Erfahrung zu mehr Anpassung führen.

Nutzen/Wirksamkeit

Die Autorinnen führen den gelungenen alltagsintegrierten Einsatz auf die Vielseitigkeit der Förderspiele in ihrer thematischen Ausrichtung und auf den unterschiedlichen zeitlichen Aufwand zurück. Der modulare Aufbau der Förderspiele scheint den LP entgegen zu kommen.

Die Einbettung der Förderspiele in den Unterricht wirkte vielleicht auch natürlich, da wenig besonderes Material eingesetzt werden musste.

Praktische Arbeit/ Einsatz der Förderkarten

Umsetzung Förderspiel und Einsatz Material

Die nachstehende Interpretation bezieht sich auf die Abbildungen 38 und 39. Es ist anzunehmen, dass die LP Änderungen im Material vorgenommen haben, die entweder ihre Vorbereitung erleichtert haben, indem sie bereits vorhandenes Material beigezogen haben, oder, dass das abgeänderte Material den Spielablauf erleichtert hat. Auf jeden Fall handelten die LP in diesem Punkt pragmatisch und es zeigt, dass eine gewisse Handlungsfreiheit geschätzt wird, was die Autorinnen als nachvollziehbar erachten.

Freude der Kinder am Spiel

Die Deutlichkeit der beobachteten Freude am Spiel, wie sie der Abbildung 40 zu entnehmen ist, bekräftigt die Interpretation, dass die Kinder durch den Lebensweltbezug motiviert waren für die Spiele. Da die SuS rasch einen Zugang zum Spiel finden, haben sie auch Freude daran. Die Freude könnte ihren Grund auch darin finden, dass die SuS die Förderspiele- und Übungen als einen Ausgleich zu den kopflastigeren Schulfächern empfanden. Da die beobachteten Fördersequenzen Spiele mit höherem und geringerem Spielcharakter enthielten, kann daraus gefolgert werden, dass die SuS beide Arten von Übungen gerne machen.

TEACCH-Ansatz

Aus der Abbildung 41 ist abzulesen, dass alle ausgewählten TEACCH-Aspekte in den fünf beobachteten Fördersequenzen ziemlich deutlich bis sehr deutlich erkennbar waren. Somit ist gewährleistet, dass die ausgewählten TEACCH-Aspekte des Entwicklungskonzepts auch tatsächlich umgesetzt werden.

7.4 Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine Diskussion der oben beschriebenen Ergebnisse und Interpretationen, zusammenfassend formuliert. Dabei werden die Ergebnisse der drei Perspektiven miteinander in Bezug gesetzt und miteinander verglichen. Es werden deckungsgleiche Ergebnisse und Abweichungen aufgezeigt. Die Ergebnisse werden mit der Theorie verglichen. Zudem wird überprüft, ob die Umsetzung der Produktidee gelungen ist. Die Gliederung der folgenden Abschnitte bezieht sich auf die verschiedenen Ziele der Produktidee (vgl. 2.1).

Interaktion

Im Bereich der Interaktion werden unterschiedliche Ergebnisse festgestellt. Zum einen zeigt das Schülerfeedback, dass die SuS gerade die Interaktionen in den Förderspiele schätzen. Auch die LP berichten von gelungenen Interaktionen während den Fördersequenzen. So bestätigt sich die Vermutung der Autorinnen, dass die dialogischen und kooperativen Elemente in der Förderung bewähren. Da Lernen ein sozialer Prozess ist, in dem das eigene Wissen und Können im Austausch mit anderen Lernenden erweitert wird, ist dies nicht erstaunlich (vgl. 1.1).

Dieser positiven Bilanz gegenüber stehen die Aussagen der LP, dass Interaktion zwischen den SuS auch herausfordernd ist. Die möglichen Gründe dafür scheinen den Autorinnen zahlreich: Zwischenmenschliche Interaktionen sind nur begrenzt planbar, nicht kontrollierbar und oft unvorhersehbar. Die Interaktion ist gerade in Spielen besonders hoch. Durch den spielerischen und lustvollen Zugang entstehen humorvolle Situationen. Für einige SuS ist es in einer solche Situation schwierig abzuschätzen, wo die Grenzen des Spasses sind, was möglicherweise zu Blödeleien führt. Ebenso bringen die lockeren Situationen auch Konfliktpotenzial. Die Lautstärke ist während Interaktion höher als in der Stillarbeit. Auch die Gruppenbildung und die Gruppenzusammensetzung ist für LP und SuS immer wieder eine Herausforderung, und das Gelingen oder das Gefallen eines Spiels ist oft von der Gruppenzusammensetzung abhängig.

Der geschilderte Rahmen fordert somit eine hohe Präsenz der LP, was anstrengend ist. Es wird also klar, dass gelungene Interaktionen hohe Anforderungen an die LP stellen. Gerade LP mit herausfordernden Klassen müssen Interaktionen sorgfältiger strukturieren, damit sie gelingen. Da dies unweigerlich mit einem höheren Vorbereitungsaufwand und einer stärkeren Belastung verbunden ist, kann daraus resultieren, dass

genau diese LP die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen vernachlässigen, was kontraproduktiv wäre. Diese Herausforderungen lassen sich jedoch nicht umgehen, da soziales Lernen nur durch Interaktion gelernt werden kann (vgl. Saarni 2003).

Bedeutsamkeit für die Lehrpersonen

Die Aussagen der LP über die Bedeutsamkeit der Förderung emotional-sozialer Kompetenzen zeigen den Autorinnen, dass es ihnen gelungen ist, die LP zu sensibilisieren und zu bestärken. Die Förderung hat während der Erprobungsphase einen grösseren Raum eingenommen als üblich, was die Autorinnen erfreut und ihnen zeigt, dass somit eine höhere Gewichtung der Thematik erreicht wurde. Dies begünstigt die beständige Förderung, wie sie nach TEACCH empfohlen wird, sowie die von den LP vorgenommene weiterführende Umsetzung der Förderspiele ausserhalb der Erprobungsphase.

Alltagsintegrierter Einsatz

Ein weiteres Ziel der Autorinnen war es, laut der Produktidee, ein möglichst einfach handhabbares und praktisches Instrument zu schaffen, welches mit geringem Aufwand in den Unterricht eingebettet werden kann. Auch diese Idee konnten die Autorinnen mehrheitlich umsetzen: Ihre Beobachtungen ergaben, dass natürliche Einbettung stattgefunden hat. Dies bekräftigen die Aussagen der LP, dass die Förderkarten vielseitig und individuell einsetzbar seien. Dass das Ziel, ein praktisches Instrument zu schaffen, erreicht werden konnte, schliessen die Autorinnen des Weiteren daraus, dass die LP die Elemente wie vorhandene Kopierunterlagen, adäquater Vorbereitungsaufwand, geeignete Instrumente wie Gefühlskartenbund und Fertigbehälter und unterstützendes Farbkonzept schätzten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die LP durch die Gestaltung der Karten angesprochen fühlten, was sie in der Umsetzung motivierte. Letzteres bestätigt die Hypothese der Autorinnen, dass ein ansprechendes Layout die Durchführung unterstützt. Auch der modulartige Aufbau erwies sich als hilfreich, weil LP offensichtlich Flexibilität und Individualität einen hohen Wert zuschreiben. LP entscheiden gerne selbst, wann sie was im Unterricht einplanen und welche Übung oder welches Spiel jetzt gerade für ihre Klasse Sinn macht. Manchmal handeln sie nach eigener Angabe auch nach dem Lustprinzip, also nicht theoriegeleitet, wobei sie jedoch intuitiv an ihr Vorwissen und an ihre Vorerfahrungen anknüpfen.

Die an Jungmann et al. (2015) angelehnte Idee, im Sinne von Prävention nicht nur Risikokinder, sondern alle Kinder einer Klasse von der Förderung profitieren zu lassen, hat sich bewährt. Dies zeigte sich unter anderem deutlich in den Reflexionen der SuS, welche den Aspekt „Beteiligung der ganzen Klasse“ sehr positiv bewerteten, sowie aus den Aussagen der LP, dass die Förderspiele sehr gut im alltäglichen Unterricht integrierbar seien.

TEACCH-Aspekte

Die Beobachtungen der Autorinnen zeigen, dass es gelungen ist, die TEACCH-Aspekte in den Förderspielen umzusetzen. Dies bekräftigen auch die LP mit ihren Aussagen zu den TEACCH-Aspekten. Die LP waren offen für die Umsetzung der TEACCH-Prinzipien, erkannten auch deren Nutzen und formulierten einen persönlichen Lernzuwachs. Die Vielfalt an Möglichkeiten der Strukturierung und Visualisierung ermöglichte den LP eine neue Sichtweise. Dies hatte zur Folge, dass sie eigene Ideen der Strukturierung und Visualisierung einbrachten, oder gewisse Elemente weiterhin in ihrem Unterricht einsetzen möchten. Die LP stellten aber

auch die legitime Frage, ob Visualisierung immer nötig sei. Auch die Autorinnen erkannten in der Entwicklung, dass die Visualisierung an ihre Grenzen kommt, da die Möglichkeiten unerschöpflich sind.

Der grösstenteils reibungslose Verlauf der Förderspiele belegt, dass Kinder mit herausforderndem Verhalten von der Strukturierung und Visualisierung profitieren konnten.

Die Ergebnisse der Datensammlung zeigen, dass die LP im Einzelfall die Vorgaben der Strukturierung und Visualisierung weggelassen oder in abgeschwächter Form umgesetzt haben. Die Autorinnen vermuten, dass einzelne LP den Aspekt der Flexibilität höher gewichten, als das Festlegen der Zeitdauer zum Vorhinein, um stets prozessorientiert reagieren zu können. Weitere von LP selbst genannte Gründe sind, dass die Strukturierung zu langen Erklärungen führte.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das TEACCH-Konzept als Grundpfeiler des Entwicklungskonzeptes eindeutig bewährt hat.

Kompetenzerweiterung

Die Datenauswertung der drei Perspektiven bestätigen eine Kompetenzerweiterung der SuS. Auffallend ist dabei, dass die LP die Lernfortschritte vorsichtig formulieren und generelle Aussagen vermeiden. Da die LP vermehrt auf die Schwierigkeit des Beurteilens der Kompetenzerweiterung hinweisen, vermuten die Autorinnen eine gewisse Unsicherheit der LP, die mit der Schwierigkeit der Beurteilung oder einem mangelndem theoretischen Wissen über emotionale-soziale Kompetenzen zusammenhängen könnte. Auch sei zu erwähnen, dass der Erwerb der emotionalen Kompetenzen längst nicht abgeschlossen ist, sondern der Entwicklungsverlauf bis zum 12. Lebensjahr erfolgt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 37). Die SuS nennen zahlreiche Lernfortschritte, was die Autorinnen nicht in diesem Ausmass erwartet haben.

Die Kompetenzerweiterung könnte auch mit der Förderung der kommunikativen Fähigkeiten (sprachlicher Ausdruck der Emotionen) und dem metakognitiven Austausch in der Reflexionsrunde zusammenhängen. Denn auch Webster-Stratton zählt die kommunikativen Fähigkeiten als wichtigen Entwicklungsfortschritt im Schulalter (vgl. Webster-Stratton; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003).

Aus den positiven Ergebnissen bezüglich Kompetenzerweiterung kann geschlossen werden, dass sich die Einteilung der Spiele anhand der fünf Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch (2003) bewährt hat. Die festgestellte Kompetenzerweiterung widerspiegelt die Aussage der LP, dass die Förderspiele effektiv die angegebenen Kompetenzen fördern und dass für alle Kompetenzen ausreichend Förderspiele vorhanden sind. In den positiven Ergebnissen bestätigt sich, dass in fünf Wochen der Förderung durchaus ein Lernerfolg zu erzielen ist. Dass die Dauer des Trainings keinen signifikanten Unterschied ausmacht, belegt auch Petermann und Wiedebusch (2003), (vgl. 6.2). Die anfangs beschriebene positive Auswirkung der emotional-sozialen Kompetenzen im Hinblick auf soziale Integration und Schulerfolg kann im Rahmen dieser Arbeit nicht nachgewiesen werden. Aber die Autorinnen sind überzeugt, dass mit dem Training ein Grundstein dazu gelegt wurde.

Abschliessend weisen die Autorinnen darauf hin, dass die Frage nach der Nachhaltigkeit der Kompetenzerweiterung offenbleibt, da gelerntes Verhalten und das tatsächliche Verhalten in emotionalen Situationen deutlich voneinander abweichen kann (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2003),

Motivation und Lebensweltbezug

Aus allen drei Sichtweisen ist deutlich erkennbar, dass die SuS motiviert waren und mit Freude und Engagement bei den Spielen dabei waren. Das heisst für die Autorinnen, dass es ihnen gelungen ist, an den Inte-

ressen der Kinder anzuknüpfen und einen Bezug zu ihrer Lebenswelt herzustellen. Dies deckt sich mit den Aussagen der LP, welche bekräftigen, dass der Lebensweltbezug durchgehend gewährleistet ist und die vorgegebenen Alltagssituationen in den Spielen den Interessen der Kinder entsprechen. Weitere mögliche Gründe für die beobachtete hohe Motivation der SuS sind wahrscheinlich Faktoren wie lustvoller Spielcharakter sowie eine geeignete Passung in den Anforderungen. Dies bestätigt das Prinzip der sozial-konstruktivistischen Lerntheorie, dass Kompetenzen im Kontext bedeutsamer Aktivitäten erworben werden (vgl. 4.1.4).

Bestimmt haben auch die als gelungen beschriebene Zusammenstellung der Spiele, welche sich durch Abwechslung, hohe Aktivität, Vielfalt, neue Ideen und Methoden und Musik- und Bewegungselemente auszeichnete und die für die Kinder ansprechenden Bilder zur hohen Motivation beigetragen.

Es besteht eine gewisse Diskrepanz zwischen den Äusserungen der LP, dass bei gewissen Spielen der Spielcharakter fehlt und den Aussagen der SuS. Es kann also gesagt werden, dass die SuS Freude an den Förderspielen hatten, egal wie hoch der Spielcharakter war. Im Bereich Motivation der SuS haben die Autorinnen ein Ziel der Produktidee (vgl. 2.1) erreicht.

Aktivität

Die Interpretation der drei Perspektiven zeigt, dass mit der meist hohen Aktivität der Kinder die Umsetzung einer weiteren Produktidee gelungen ist und damit auch ein wichtiger Aspekt von TEACCH berücksichtigt werden konnte. Die Autorinnen sehen darin auch einen engen Zusammenhang mit der Motivation der Kinder, worauf weiter unten ausführlicher eingegangen wird.

7.5 Projektevaluation

Im Folgenden werden als erstes die verwendeten Methoden der empirischen Sozialforschung reflektiert und deren Vor- und Nachteile aufgezeigt. Anschliessend wird der Zeitplan evaluiert und als letztes die Gültigkeit der Ergebnisse mittels der Gütekriterien überprüft und kritisch beleuchtet.

7.5.1 Evaluation der Methoden

Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview als Methode brachte eine hohe Informationsgewinnung und wurde von den Autorinnen als sehr aufschlussreich erlebt. Der Leitfaden war hilfreich, da er eine Orientierung bot und doch eine hohe Flexibilität und Raum für Rückfragen zulies. Bei der Aufbereitung haben die Autorinnen festgestellt, dass einzelne Fragen vergessen gingen. Das machte den Vergleich der gewonnenen Daten etwas schwieriger. Die Autorinnen forderten die Bewilligung der Befragten nur mündlich ein und verlangten keine schriftliche Unterzeichnung, weil das Interview auf freundschaftlicher Basis fundierte. Das anschliessende Transkribieren der Interviews war aufwändig, aber ebenfalls aufschlussreich. Interessant war dabei - abgesehen vom Inhalt - die Erkenntnis, dass ein grosser Unterschied besteht zwischen konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit und wie fehlertolerant man eigentlich in der mündlichen Kommunikation ist. Es wird oft in Satzfragmenten gesprochen, Satzteile werden weggelassen und Sätze werden anders beendet, als man sie angefangen hat. Und doch verstehen sich die Gesprächspartner, sie reparieren und ergänzen Fehler und Lücken ganz intuitiv. Auch machten die Autorinnen die Feststellung, dass zum Teil eine Diskrepanz entstand zwischen der Wahrnehmung während des Interviews und der anschliessenden Transkription.

Das Transkribieren war aber auch in anderen Bereichen aufschluss- und lehrreich. So zum Beispiel im Bereich Gesprächsführung, wo die Autorinnen feststellten, dass sie die Fragen noch knapper formulieren sollen, da in vielen Fragestellungen mehrere Fragen gleichzeitig gestellt wurden, was eigentlich zu vermeiden wäre. Folge davon war die Schwierigkeit herauszufinden, auf welche der gestellten Fragen sich die Antworten bezogen haben.

Es wäre daher vielleicht besser gewesen, die Autorinnen hätten zuerst ein Interview transkribiert und anschliessend Entwicklungsoptionen eruiert. Mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen hätte man die weiteren Interviews machen und dabei die Verbesserungen gleich anwenden können. Das Programm MAXQDA war für die Transkription hilfreich und unterstützend.

Die Daten aus den transkribierten Leitfadeninterviews wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei haben die Autorinnen eine für sie neue Methode der empirischen Sozialforschung kennen- und umsetzen gelernt. Das sorgfältige Erarbeiten des Kategoriensystems und des Codierleitfadens war ein aufwändiger Prozess. Beim anschliessenden Codieren hat sich aber gezeigt, dass sich dieser Aufwand gelohnt hatte. Die Aussagen der LP konnten recht effizient, unkompliziert und zielgerichtet den verschiedenen Codes zugeordnet werden, und nur wenige Kategorien mussten noch angepasst werden. Auch bei der Qualitativen Inhaltsanalyse wurde das Programm MAXQDA als sehr unterstützend erlebt.

Fragen und Probleme bei der Codierung wurden miteinander besprochen und fortlaufend Ankerbeispiele eingesetzt. Die erhaltenen Codierungen wurden miteinander diskutiert. Die Autorinnen staunten, wie effektiv und zielgerichtet sie mit Hilfe des MAXQDA-Programms an die nötigen Informationen und Hinweise für die Evaluation kamen. Sie waren erfreut darüber, was aus den codierten Interviews alles erfahren und interpretiert werden konnte.

Beobachtung der Autorinnen

Der Besuch in den Klassen war für die Autorinnen ein schönes Erlebnis. Sie schätzten es, das entwickelte Produkt und Material in der Umsetzung zu beobachten. Was lange Theorie am Schreibtisch war, zeigte sich nun endlich in der Praxis. Das Beobachtungsprotokoll war für die Beobachterinnen hilfreich, weil es ihnen genau zeigte, worauf sie den Fokus legen sollen. Auch konnte dadurch verhindert werden, dass am Schluss nur die auffälligen Beobachtungen in Erinnerung blieben. Es war aber unumgänglich, dass die Autorinnen ein Stück weit vorbelastet waren. Sie hatten schliesslich die Spiele entwickelt und versuchten zwar, so objektiv wie möglich zu beobachten, waren aber gleichsam immer am Gelingen des Projektes interessiert. Das vorgegebene Beobachtungsprotokoll konnte dieser Befangenheit teilweise entgegenwirken.

Unter «weitere Beobachtungen» notierten die Autorinnen sehr viele Beobachtungen. Mit der Vielfalt dieser «weiteren Beobachtungen» hatten die Autorinnen nicht gerechnet. Zum einen hatten sie versucht, mithilfe der Beobachtungskriterien den Fokus einzuschränken. Gleichzeitig wurde aber mit der Möglichkeit, alle weiteren Beobachtungen festhalten zu können, der Beobachtungsrahmen wieder weit geöffnet. Dies führte zu einer reichen Vielfalt an interessanten Beobachtungen, Ergänzungen und Entwicklungshinweisen. Die Autorinnen entschieden sich, wie ursprünglich geplant, sich auf die Auswertung der vorgegebenen Beobachtungskriterien (vgl. 7.3.2) zu beschränken, und die «weiteren Beobachtungen» nicht auszuwerten. Dies, weil es einerseits Beobachtungen waren, welche zwar interessant, aber für die Beantwortung der Forschungsfrage irrelevant waren, andererseits, weil es den Rahmen der Arbeit sprengen würde, diese weiteren Beobachtungen auch noch detailliert auszuwerten. Beim Beobachtungsprotokoll gab es Beobachtungskriterien, welche einfacher zu beobachten waren, wie beispielsweise «Material wurde exakt so eingesetzt...» und andere,

die schwieriger waren, weil sie nicht vollständig beobachtbar sind. So zum Beispiel «Die Kinder sind aktiv»; es ist nur bedingt möglich, zu beurteilen, ob ein Kind, welches still dasitzt und sich nicht meldet, innerlich aktiv und engagiert mit dabei ist.

Schülerreflexion

Die Schülerreflexion bekam im Laufe des Prozesses mehr Gewicht, als die Autorinnen vorausgesehen hatten. Dadurch, dass die meisten LP die Reflexionen der SuS notiert hatten, obwohl dies nicht explizit gefordert war, war es den Autorinnen ein Anliegen, diese Aussagen mindestens teilweise für die Auswertung zu verwenden. Mit dem selektiven Protokoll (vgl. 7.2.2) konnte die grosse Fülle etwas eingeschränkt werden. Teilweise hatten die LP in ihren Klassen klar kommuniziert, dass Frau Jäckle und Frau Lenzin diese Spiele entworfen hätten und sie als Klasse diese Spiele nun ausprobieren werden und ihre Meinung als SuS dabei ganz wichtig sei. Dadurch wurden die SuS ernst genommen, lernten Mitverantwortung zu tragen und Partizipation wurde dadurch gewährleistet (vgl. 4.2.4). Aus den transkribierten Interviews ist zu entnehmen, dass die SuS diese Aufgabe prinzipiell sehr gerne wahrgenommen haben und stolz sind, dass ihre Meinung gefragt ist, auch wenn das häufige Rückmeldungen Geben bisweilen als anstrengend empfunden wurde. Nicht alle LP haben die mündlichen Reflexionen der SuS notiert, sondern ausschliesslich die Klebpunkte aufkleben lassen (👉👈). Aus Zeitgründen wurden manchmal auch die Bewertungen durch Daumenhochhalten gegeben, und die LP notierte anschliessend die Anzahl der positiven und der negativen Nennungen.

Abbildung 41 Mündliche Reflexion, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)

Im Nachhinein finden die Autorinnen, diese Art von Reflexion ist zwar pragmatisch, aber auch etwas wenig differenziert. Damit eine Reflexion präzise und differenziert ist, ist das sprachliche Formulieren und Begründen der Einschätzung zentral. Ein Portfolio oder ein Lerntagebuch zum Festhalten des Lern- und Entwicklungsprozesses wäre als Entwicklungsoption für eine differenziertere Schülerreflexion denkbar.

Verglichen mit den rund 800 Bewertungen der SuS stellen die ausführlichen Bewertungen, welche für die qualitative Auswertung (Interaktion und Kompetenzerwerb) verwendet wurden, nur einen kleinen Bruchteil der Schülermeinung dar. Teilweise handelt es sich dabei um Mehrfachnennungen, teilweise aber auch um Einzelaussagen. Es ist den Autorinnen bewusst, dass daher die Datenbasis nur bedingt repräsentativ ist. Und doch tragen diese Schüleraussagen im Sinne eines selektiven Protokolls zur Beantwortung der Fragestellung bei.

7.5.2 Evaluation Zeitplan

Der Zeitplan war für die Autorinnen ein wichtiges und hilfreiches Instrument, um die Übersicht über das ganze Projekt nicht zu verlieren. Der Zeitplan teilte das ganze Projekt in kleinere Schritte auf und bot den Autorinnen immer wieder Orientierung, welche Pendenzen bis wann erledigt werden mussten. Alle wichtigen Zwischenschritte, wie beispielsweise die Abgabe der Disposition, wurden eingehalten. Kleinere Abweichungen ergaben sich gegen Ende der Projektphase, wo ein Schritt nach hinten verschoben und einige Schritte vorgezogen wurden (Anhang 25, Umsetzung des Zeitplans). Nicht ersichtlich im Zeitplan sind etliche Zwischenschritte, die während der Projektphase hinzukamen, jedoch nicht im Zeitplan aufgeführt sind. Zum einen, da es sich um eine Grobplanung handelt, und zum anderen, da es auch Zwischenschritte gab, denen sich die Autorinnen in der Anfangsphase noch nicht bewusst waren. Als Beispiel sei die Erstellung des Co-dierleitfadens genannt.

7.5.3 Gütekriterien

Anhand der Gütekriterien soll die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen, sowie die Gültigkeit der Ergebnisse aufgezeigt werden.

Die klassischen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) sind für die Aktionsforschung bedeutsam, doch die Autorinnen lehnen sich an die Spezifizierung der Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung nach Kuckartz (2018).

Interne Studiengüte

Die Kriterien der internen Studiengüte nach Kuckartz (2018) sind Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit, Glaubwürdigkeit, Regelgeleitetheit und intersubjektive Nachvollziehbarkeit.

Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit, Glaubwürdigkeit und Regelgeleitetheit

Die Wahl der gewählten Methode zur Datenerhebung (Leitfadeninterview) wird unter 7.1.1 ausführlich begründet. Mit dem Leitfadeninterview wurde ein zuverlässiges Verfahren für die Datenerhebung gewählt und mit dem Interviewleitfaden kann begründet werden, dass das erfasst wurde, was erfasst werden sollte.

Das Verfahren und die Methoden, die zur Gewinnung des Ergebnisses genommen werden, werden im Kapitel 8 genau dokumentiert. Somit wird gewährleistet, dass der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist (vgl. Mayring, 2002, S. 144ff.).

Die Ergebnisse besitzen an Güte, da weitere Kriterien in Bezug auf die Datenerfassung und Transkription der internen Studiengüte belegt werden können: Ein hoher Qualitätsstandard der Transkription ist sichergestellt, da das synchrone Arbeiten mit der Audio-Aufnahme und Transkription gewährleistet ist (mithilfe MAXQDA). Transkriptionsregeln wurden aufgestellt und beachtet. Die Daten der drei Erhebungsmethoden werden anonymisiert. Das Leitfadeninterview wird als Audioaufnahme fixiert. Die Autorinnen haben die Interviews aufgeteilt und selbst transkribiert. Dabei wurden vollständige Transkriptionen erstellt. Das methodische Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse ist transparent und wird unter 7.5.1 reflektiert. Somit können die Ergebnisse als glaubwürdig erachtet werden.

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit (Objektivität)

Das Kriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit verlangt, dass jeder methodische Schritt für andere nachvollziehbar sein muss (vgl. HfH, 2016, S. 34). Eine vollständige Objektivität kann in der vorliegenden qualitativen Forschung nicht ganz gewährleistet werden. Durch das strukturierte Beobachtungsprotokoll und den genauen Codierleitfaden konnten die Beobachtungen strukturiert ausgewertet werden, wodurch der Objektivität Rechnung getragen wurde.

Intercoder-Übereinstimmung

Die Forderung nach Übereinstimmung der beiden Codierenden bei der Anwendung des Kategoriensystems stellt ein weiteres Gütekriterium für die Analyse dar. Ein konsensuelles Codieren verlangt dabei, dass zwei Codierende einen Text unabhängig voneinander codieren und anschliessend ihre Codierung vergleichen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 206ff). Dies konnte von den Autorinnen im Rahmen der Entwicklungsarbeit nicht in vollem Umfang gewährleistet werden, da es den Zeitrahmen gesprengt hätte. Die Übereinstimmung der Codierung wurde bestmöglich erreicht, indem eine computerunterstützte Inhaltsanalyse durchgeführt wurde, das Material bis zur endgültigen Codierung mehrmals durchlaufen wurde (von einer Codierenden), ein erstes Interview gemeinsam codiert wurde und die Nachvollziehbarkeit der Codierung anhand des Codierleitfadens gegeben ist.

Da gemäss Mayring die oben genannten klassischen Gütekriterien oft wenig tragfähig sind, stellt er weitere sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Sozialforschung auf. Diese tragen dazu bei, die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten (vgl. Mayring, 2002). Sie werden im Folgenden erläutert.

Triangulation

Ein weiteres allgemeines Gütekriterium der qualitativen Sozialforschung ist gemäss Mayring (2002) die Triangulation. Die Triangulation ist eine Kombination verschiedener Methoden, Theorieansätze, unterschiedlicher Interpretationen oder verschiedener Datenquellen. Das Ziel ist der Versuch, auf eine Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen (vgl. Mayring, 2016, S. 147f.) Dabei werden zu ein und derselben Situation Daten aus mehreren Perspektiven gesammelt, um ein dichteres und ausgewogeneres Bild einer Situation entstehen zu lassen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 138). Sie soll nach Kuckartz die Verallgemeinerbarkeit erhöhen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 218).

Die Triangulation erfolgt in der vorliegenden Arbeit durch die Datenerhebung anhand der Lehrerbefragung (Leitfadeninterview), der Beobachtung durch die Autorinnen und durch das Schülerfeedback. Somit wird eine Sichtweise aus drei verschiedenen Perspektiven gewährleistet, die aufeinander bezogen werden können. Dabei ist zu bedenken, dass die Datenerhebung der Lehrerbefragung und des Schülerfeedbacks sich über den Zeitraum von fünf Wochen erstreckte, die Beobachtung der Autorinnen jedoch nur punktuell erfolgt sind. Zur Sicherstellung der Triangulation werden auch unterschiedliche methodische Zugänge eingesetzt.

Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand soll dadurch erreicht werden, dass die Forschung in der natürlichen Lebenswelt der Beforschten stattfindet und nicht in einem Versuchslabor. In der vorliegenden Arbeit findet die Forschung im Schulzimmer statt, also möglichst nahe an der Alltagswelt der LP. Dabei setzt qualitative Forschung nach Mayring an konkreten sozialen Problemen an, wobei von einer Interessensübereinstimmung mit den Be-

forschten ausgegangen wird. Diese ist gewährleistet, da alle LP auf freiwilliger Basis mitmachen, Interesse an der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen zeigten und offen für den TEACCH-Ansatz waren. Das bedeutet, dass ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis zwischen dem Forschenden und dem Beforschten sichergestellt ist (vgl. Mayring, 2002).

Reflexion der eigenen Subjektivität

Den Autorinnen ist bewusst, dass die Interpretationen der vorliegenden Entwicklungsarbeit trotz aller Bemühungen subjektiv bleiben.

Kommunikative Validierung

Mit der kommunikativen Validierung ist gemeint, dass die Ergebnisse und Interpretationen dem Beforschten nochmals vorgelegt werden. Diese werden mit ihm diskutiert und es wird überprüft, ob die Beforschten sich in den Ergebnissen wiederfinden. Ziel davon ist, wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse zu gewinnen und die Gültigkeit der Ergebnisse zu überprüfen (vgl. Mayring, 2002).

Die Ergebnisse der Evaluation wurden den beteiligten LP gezeigt (Anhang 26). Eine Diskussion über die Evaluationsergebnisse mit den Befragten fand nicht statt. Die LP bestätigten, sich in den erarbeiteten Ergebnissen wiederzufinden. Somit kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse relevant sind.

Konsensuelle Validierung

Im Verlaufe des Projektes tauschten sich die Autorinnen immer wieder mit anderen Forschenden (Studienkolleginnen) über die Methodenwahl aus. Auch in den von der Hochschule für Heilpädagogik angebotenen Workshops zur Masterarbeit wurde über die Qualität des Datenmaterials und seine Grenzen diskutiert (vgl. HfH, 2016, S. 34).

8 Schlusswort

In diesem Kapitel werden die zu Beginn der Arbeit formulierten Fragestellungen zusammenfassend beantwortet. Es wird der persönliche Arbeits- und Lernprozess reflektiert und ein Fazit in Form einer Zusammenfassung der ganzen Arbeit und deren Ergebnisse erstellt. Als letztes wird unter „Ausblick“ aufgezeigt, in welche Richtung eine mögliche Weiterentwicklung der Masterarbeit gehen könnte und welche möglichen Konsequenzen für die Forschung und die berufliche Praxis gezogen werden können.

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

Am Anfang der vorliegenden Arbeit steht die Fragestellung mit einer Hauptfrage und zwei Unterfragen. Diese Fragestellungen definieren den Forschungsschwerpunkt der Masterarbeit und sind wegleitend für die Verfahrensweisen der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. Anhand der daraus resultierenden Befunde werden im Folgenden die Haupt- und die Unterfragen beantwortet.

Hauptfrage

Inwiefern können die auf das TEACCH-Konzept ausgerichteten Förderkarten Lehrpersonen der Regelklasse in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen unterstützen?

Die Auswertungen aller Daten zeigen, dass es den Autorinnen gelungen ist, die LP mithilfe der entwickelten Förderkarten in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen: Durch das ansprechende Layout mit den Fotos und Handzeichnungen und die vielen Spielideen wurde die **Motivation** der LP für die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen erhöht. Die hohe Motivation der SuS, welche unter anderem durch das Herstellen des Lebensweltbezuges, das Anknüpfen an den Interessen und die passenden Anforderungen erreicht werden konnte, wirkte sich wiederum positiv auf die Motivation der LP aus. Die festgestellte höhere Gewichtung der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen kann insofern als Unterstützung betrachtet werden, als dass die LP für das Thema und deren Notwendigkeit sensibilisiert wurden und ihnen deren Förderung ans Herz gelegt wurde. Auf der **didaktischen Ebene** wurden die LP einerseits durch die Zielorientierung der Förderspiele, durch das Angebot an hilfreichen Materialien wie Fertigbehälter und Gefühlskartenbund, sowie durch eine abwechslungsreiche und vielfältige Zusammenstellung der Spiele unterstützt. Weiter sind folgende unterstützende Elemente der Förderkarten zu nennen: Das Farbkonzept, die Übersichtlichkeit, die Kopiervorlagen, die genauen und verständlichen Spielbeschreibungen, die vollständige Materialangaben, die Hinweise für die LP und die vorgegebenen Kompetenzen. Die praktische Aufbewahrung im Kunststoffcouvert sowie die losen Karten trugen ebenfalls zur praktischen Handhabung bei. Auch der modulartige Aufbau, welcher eine gewisse Flexibilität zulässt, wird als unterstützend erlebt. Die kurze Vorbereitungszeit der Förderspiele sowie deren adäquate Durchführungszeit waren in der Umsetzung dienlich.

Eine weitere Ebene der Unterstützung liegt in der Erläuterung und Anwendung der **TEACCH-Aspekte**: Der hohe Anteil an Strukturierung und Visualisierung in den Fördersituationen wurde von den LP grösstenteils als Unterstützung erlebt.

Unterfragen

Welche Aspekte des TEACCH-Konzepts können in den Förderspielen in der Regelklasse umgesetzt werden?

Für die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen anhand der entwickelten Förderkartensammlung wurde eine Komponente ausgewählt, und zwar die TEACCH-Philosophie. Inwiefern sich die anderen sieben Komponenten umsetzen lassen, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt. Von den neun Grundprinzipien der TEACCH-Philosophie wurden deren vier fokussiert. Die Umsetzung aller Grundprinzipien hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Es wurden diejenigen Prinzipien gewählt, die für die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen in den Regelklassen relevant sind und auch im zeitlichen Rahmen der Entwicklungsarbeit sinnvoll umzusetzen waren.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass im vorliegenden Projekt zahlreiche Aspekte der vier gewählten Grundprinzipien der TEACCH-Philosophie umgesetzt werden konnten. Aus dem Structured Teaching sind dies: Strukturierung des Raumes, Strukturierung der Zeit, die Visualisierung der Rollenverteilung, die visuelle Organisation des Materials. Es zeigte sich, dass die Umsetzung dieser Aspekte insbesondere für Kinder mit herausforderndem Verhalten, für Schulanfänger sowie für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache hilfreich und unterstützend sind. Die Individualisierung wurde insofern umgesetzt, als dass mit Hilfe der Bedarfsabklärung auf den individuellen Förderbedarf der Klassen eingegangen wurde. Mögliche Anpassungen im Schwierigkeitsgrad waren vorhanden, womit ebenfalls **individuell** auf den Stand der Klasse oder auch einzelner Gruppen reagiert werden konnte. Für die Regelschule verlangt es von den LP ein genaues Abwägen, in welchen Situationen, für welche Kinder und wie stark Visualisierung und Strukturierung Sinn macht. TEACCH-Aspekte lassen sich also durchaus auf Regelklassen übertragen und werden von LP auch als hilfreich empfunden, doch es erfordert ein genaues Einschätzen der richtigen Dosierung.

Der Aspekt des **Strebens nach dem Optimum, nicht nach Heilung**, ist in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen ebenfalls relevant. Mit den vier Grundpfeilern des Entwicklungskonzeptes wurde eine optimale Förderung angestrebt, ohne dass in der Förderung der Anspruch auf Heilung gestellt wurde.

Es gelang, den Aspekt der **Orientierung an den Stärken** insofern umzusetzen, als dass die Spiele dem Anforderungsniveau der SuS entsprechen und an ihren Interessen angeknüpft wurde. Der **Lebensweltbezug** konnte ganz klar hergestellt werden, wie die Ergebnisse aufzeigen. Alle drei Perspektiven zeigen auf, dass es gelang, möglichst viele natürliche Situationen für die Förderung zu nutzen, was anhand der alltagsintegrierten Förderung geschah.

Das Grundprinzip der **kognitiven Psychologie und Lerntheorie** konnte ebenfalls in die Förderung integriert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass Verhaltensweisen erlernt wurden, wenn auch in kleinen Schritten. Der präventive Aspekt wurde umgesetzt, was durch die Durchführung in der ganzen Klasse gelang und auch dadurch, dass die Klassen zufällig ausgewählt wurden und erst danach deren Förderbedarf ermittelt wurde. Mit der Fokussierung der Förderspiele auf die ausgewählten Bereiche der emotional-sozialen Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch (2003) wurde es möglich, an den Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten, bzw. an den zu erlernenden Fähigkeiten zu arbeiten, und weniger am Problemverhalten. Der Ansatz, die Fertigkeiten nicht isoliert zu trainieren, konnte nur beschränkt erreicht werden. Einerseits gelang es, in den Förderspielen sinnvolle Zusammenhänge herzustellen, was die Ergebnisse hinsichtlich Lebensweltbezug

zeigen. Andererseits kann in einer expliziten Förderung nicht umgangen werden, dass sich das Trainieren der Fertigkeiten auf hypothetische Situationen bezieht.

Aus dem **Prinzip von SOKO** konnten alle Aspekte umgesetzt werden: Die Aktivität der Kinder, die Interaktion, das Üben des Einhaltens von Spielregeln, die visuelle und auditive Aufmerksamkeit sowie die Ausdauer. Die Fähigkeit, mit Misserfolgen oder Verlieren umzugehen, konnte in den Spielen etwas weniger intensiv trainiert werden. Im Bereich der Interaktion kommen die Autorinnen zu einer paradoxen und interessanten Feststellung: Die SuS schätzen Methoden, in welchen Interaktion stattfindet, sehr. Auf der anderen Seite finden LP diese Interaktion sehr herausfordernd.

Inwiefern wird die emotional-soziale Kompetenz der Klasse durch die Förderung erweitert?

Die Evaluation zeigt auf, dass sich nach der fünfwöchigen Erprobungsphase in allen Klassen eine Erweiterung der emotional-sozialen Kompetenzen feststellen lässt. So kann gesagt werden, dass die emotional-soziale Kompetenzen der SuS der Regelklasse durch das Training anhand der entwickelten Förderspiele tendenziell verbessert werden können. Die Ergebnisse lassen offen, wie gross die Kompetenzerweiterung genau ist, in welchem Teilbereich diese stattgefunden hat und welche SuS am meisten davon profitieren konnten. Wie nachhaltig die Kompetenzerweiterung ist, kann im Rahmen der Masterarbeit nicht erforscht werden. Ebenfalls bleibt ungeklärt, welche Faktoren aus dem Entwicklungskonzept am meisten dazu beigetragen haben.

8.2 Reflexion Lern- und Arbeitsprozess

Im Folgenden werden wichtige Aspekte des Lern- und Arbeitsprozesses der Entwicklungsarbeit geschildert.

Lernprozess

Die Autorinnen konnten sich im Rahmen der Entwicklungsarbeit viel Fachwissen aneignen, was von den emotional-sozialen Kompetenzen über die TEACCH-Aspekte zur Förderung dieser Kompetenzen reicht. Das Kernstück des Lernprozesses in der vorliegenden Arbeit liegt wohl die Entwicklung der 21 Förderspiele – die Verbindung der theoretischen Grundlagen mit der Praxis. Dies war der Arbeitsschritt, indem der grösste Lernprozess ausgelöst wurde. Das Durchgehen jedes einzelnen Förderspiels anhand der Checkliste (siehe 5.1.3) war eine intensive, aber wertvolle Arbeit. So ist genau das eingetroffen, was Häussler folgendermassen beschreibt: Nach TEACCH zu arbeiten erfordert ein Umdenken. Es ist mehr als eine spezielle Technik; TEACCH ist vielmehr eine bestimmte Denk- und Handlungsweise (vgl. Häussler, 2016, S. 211). Dieses Umdenken durften die Autorinnen in der Auseinandersetzung mit der Thematik erfahren und erachten es als grosse Bereicherung für ihre Praxistätigkeit.

Des Weiteren haben die Autorinnen beim Überprüfen mit der Checkliste festgestellt, dass im Bereich der TEACCH-Prinzipien am meisten Anpassungen der Spiele nötig waren, insbesondere beim Prinzip der Strukturierung und Visualisierung. Es war für die Autorinnen eine Art Schlüsselerlebnis, festzustellen, wie oft bei Spielen (oder auch anderen Situationen im Schulalltag) eine Strukturierung des Raumes, der Zeit, der Arbeitsorganisation und des Materials fehlt, und wie viel Klarheit diese Strukturierung schaffen kann. Sorgfältig

haben die Autorinnen versucht, bei jedem Spiel die notwendige Strukturierung einzubauen, was sie als sehr lehrreich empfanden.

Arbeitsprozess

Die Masterarbeit zu zweit zu schreiben war für die Autorinnen die richtige Entscheidung. In diesem kooperativen Arbeitsprozess fand ein Wissensaustausch auf verschiedenen Ebenen statt, was die Autorinnen als grosse Bereicherung empfanden. In erster Linie wurde durch die rege Diskussion über die Materie sowie durch die verschiedenen Sichtweisen die ganze Arbeit befruchtet. Den regelmässigen mündlichen Austausch erlebten die Autorinnen als sehr unterstützend und motivierend. Des Weiteren konnten die Autorinnen in verschiedenen Bereichen voneinander lernen, beispielsweise im methodischen Vorgehen bei wissenschaftlichen Arbeiten oder im Bereich Informatik. In einer Zweierarbeit konnte auch auf den verschiedenen Ressourcen aufgebaut werden. Jede konnte ihre Stärken einbringen, wodurch positive Fähigkeiten kumuliert wurden. Durch das Gegenlesen der Texte wurden diese kritisch reflektiert und diskutiert. Somit wurden Unklarheiten und «blinde Flecken» aufgedeckt, was nach Meinung der Autorinnen zu einer höheren Textqualität beitrug. Die Zusammenarbeit bedeutete aber auch, eigene Ideen wieder loszulassen und Kompromisse einzugehen. Die enge Zusammenarbeit forderte einen genauen Zeitplan, eine klare Aufteilung von Arbeitsschritten sowie Verlässlichkeit bezüglich Abmachungen. Daraus resultierte ein strukturiertes, effizientes und zielgerichtetes Arbeiten. Über die ganze Masterarbeitszeit gesehen war die Phase der Kartenentwicklung eine eigene und intensive Zeit. Die Autorinnen konnten sehr praxisnah arbeiten und «aus dem Vollen schöpfen», indem sie all ihre Erfahrungen, welche sie aus der langjährigen Praxis mitbrachten, einbringen konnten. Gleichzeitig war der erarbeitete theoretische Hintergrund eine gute und wichtige Grundlage und Stütze. Die gestalterische Arbeit erlebten die Autorinnen als willkommenen Kontrast zur Auseinandersetzung mit der Theorie, den sie sehr schätzten, weil dabei ihre schöpferischen und kreativen Fähigkeiten gefragt waren. Allgemein empfanden die Autorinnen in diesem schöpferischen, gestalterischen und kreativen Prozess grosse Freude.

8.3 Ausblick

Durch den modulartigen Aufbau ist es jederzeit möglich, die Förderkartensammlung zu erweitern. Die Autorinnen sehen eine Möglichkeit der Weiterentwicklung darin, dass die Förderkartensammlung ergänzt werden könnte mit weiteren Spielen, die an den TEACCH-Ansatz angelehnt sind. Beispielsweise könnte die Idee des „Komplimenten-Smiley“ zu einer weiteren Förderkarte entwickelt werden.

Eine andere Weiterentwicklung der Förderkartensammlung sehen die Autorinnen in der Gruppenbildung, da von den LP zurecht bemängelt wird, dass der Gruppenbildungsprozess wenig strukturiert ist. Des Weiteren könnten die Förderkarten mit einer ungefähren Zeitangabe ergänzt werden, was die LP wünschten.

Entwicklungsoptionen sehen die Autorinnen auch beim Gefühlskartenbund. So könnten die Ideen der LP für die Handhabung des Gefühlskartenbundes als Varianten aufgeführt werden. Anstelle des Laminierens könnte auch darauf verwiesen werden, dass eine dicke Papierqualität ausreicht, was auch das Ausschneiden erleichtern würde. Damit Letztgenanntes leichter fällt, könnten die Kärtchen auch in quadratischer Form angeboten werden, wovon die Autorinnen jedoch abraten, da ihnen die Handhabung mit den runden Gefühlskärtchen lieblicher scheint als mit eckigen.

Als weiterführende Entwicklung könnte ein Schwerpunkt auf den Erwerb von Strategien gelegt werden. Gerade Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten benötigen Strategien, um in Konfliktsituationen adäquat reagieren zu können, welche wiederholt trainiert werden sollten.

Aus der Entwicklungsarbeit kristallisierten sich folgende mögliche Fragen für die weitere Forschung:

- Welche emotionalen Fertigkeiten wurden durch den Einsatz der Förderkarten genau verbessert?
- Wie oder was könnte dazu beitragen, dass nachhaltig über die neu erworbenen Kompetenzen verfügt werden kann?
- Wie liessen sich die Förderspiele auf andere Stufen anpassen?
- Wie könnte in der Förderung emotional-sozialer Kompetenzen der Erwerb von Strategien integriert werden?
- In welche weiteren Unterrichtsbereiche der Regelklasse könnte der TEACCH-Ansatz noch einfließen?
- Wie könnte der TEACCH-Ansatz auch an andere LP der Regelklasse gebracht werden?

So möchten die Autorinnen ihre weitere Arbeit als SHP mit dem TEACCH-Blick angehen und Ausbaumöglichkeiten zur Visualisierung und Strukturierung des Unterrichts nutzen. Die Autorinnen streben einen Unterricht an, der die Formen der Strukturierung und der Visualisierung individuell einsetzt, und wo nötig auch auf Klassenebene, damit jedem Kind zur grösstmöglichen Selbstständigkeit geholfen werden kann.

8.4 Fazit

Die Autorinnen gehen von der Annahme aus, dass in der Schule nicht nur die kognitive Entwicklung von SuS gefördert werden soll, sondern auch die emotional-soziale Kompetenz, da diese für eine lernförderliche Atmosphäre und eine gesunde Entwicklung zentral sind. Eine andere Hypothese der Autorinnen ist es, dass TEACCH nicht nur für Kinder mit Autismusspektrumsstörung ein hilfreiches Konzept ist, sondern bestimmt auch eine Bereicherung für die Regelklasse sein kann. Ausgehend von diesen zwei Annahmen entwickelten die Autorinnen 21 Förderkarten zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen in der Regelklasse anhand des TEACCH-Ansatzes. Mit diesen Förderkarten im Sinne einer präventiven und alltagsintegrierten Förderung setzten sich die Autorinnen zum Ziel, einerseits die LP in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen zu unterstützen und andererseits die Sozialkompetenz der Klassen zu erweitern. Zusätzlich sollte erprobt werden, welche Aspekte des TEACCH-Ansatzes in der Regelklasse umgesetzt werden können und im besten Fall unterstützend sind. Zum Forschungsprojekt gehörte eine fünfwöchige Erprobungsphase, in welcher die Förderkarten in fünf Klassen (1.-4. Primar) eingesetzt wurden. Deren Förderbedarf wurde anhand eines Screenings ermittelt. Mittels hauptsächlich qualitativer Verfahrensweisen wurden die Erkenntnisse aus dieser Erprobungsphase gewonnen. Dabei wurden verschiedene Perspektiven berücksichtigt: diejenige der LP, der SuS und der Autorinnen. Die Auswertung zeigte, dass es den Autorinnen gelungen ist, die LP mithilfe der entwickelten Förderkarten in der Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen. Dabei konnte bei den LP durch die Erprobungsphase eine Sensibilisierung und eine höhere Gewichtung der Thematik erreicht werden.

Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass die emotional-soziale Kompetenzen der SuS der Regelklasse durch das Training anhand der entwickelten Förderspiele tendenziell verbessert werden konnten. Weiter konnte gezeigt werden, dass zahlreiche Aspekte des TEACCH-Konzeptes auch in der Regelklasse umsetzbar sind. Hauptsächlich Aspekte wie Strukturierung und Visualisierung auf verschiedenen Ebenen wurden von den LP

als hilfreich und unterstützend erlebt, insbesondere für Kinder mit herausforderndem Verhalten, für Schulanfänger sowie für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.

In der Evaluation bestätigen sich die Hypothesen der Autorinnen, dass sich eine alltagsintegrierte Förderung emotional-sozialer Kompetenzen in Form von Spielen lohnt und dass viele Kinder von TEACCH-Aspekten in der Regelklasse profitieren können. Die Autorinnen kommen zur Erkenntnis, dass TEACCH weit mehr als ein Konzept ist. Es fand ein Umdenken statt, das den Autorinnen neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet.

Abschliessend danken wir unserem Dozenten Remi Frei herzlich, der uns fachkompetent durch die Arbeit begleitet hat. Wir schätzen seine unterstützende und hilfsbereite Art. Ein weiterer Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich mit ihren Klassen für die Erprobungsphase zur Verfügung gestellt haben. Nina danken wir für das aufmerksame Gegenlesen. Unseren Ehemännern David und Roland danken wir für das geduldige Mitdenken während der Arbeit, das Gegenlesen und die Unterstützung in computerspezifischen Belangen. Wir freuen uns, demnächst wieder mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben.

Literaturliste

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (Hrsg.). (2016). *Lehrplan Volksschule Thurgau. Grundlagen*. Frauenfeld: Amt für Volksschule des Kantons Thurgau.

Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Walter de Gruyter.

Badegruber, B. (2002). *Spiele zum Problemlösen. Band 1: für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren*. Linz: VERITAS-VERLAG.

Bodenmann, G., Perrez, M. & Schär, M. (2011). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendung in Erziehung und Psychotherapie* (2. Aufl.). Bern: Hans Huber.

Bönsch, M. (2011). *Heterogenität und Differenzierung*. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag.

Botved, A., Grässer, M. & Hovermann, E. (2015). *Gefühle benennen mit Kindern und Jugendlichen*. Weinheim: Beltz Verlag.

Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderungsschwerpunkte Lernen, geistige emotionale und soziale Entwicklung*. Kempten: Klinkhardt.

Eschelmüller, M. (2013). *Lerncoaching im Unterricht*. (3. Aufl.). Bern: Schulverlag.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie.

Florin, M. (2017). *Emotionale Verhaltensstörungen und tiefgreifende Entwicklungsstörungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Gasteiger-Klicpera, B., Henri, J. & Klicpera, Ch. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung. Band 3. Handbuch Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Goodman, R. (2005). *Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)*. Zugriff am 18.11.2018 unter <http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b3.py?language=German>

Greene, R.W. (2012). *Verloren in der Schule: wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Huber.

Hattie, J. (2015). *Lernen sichtbar machen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Häussler, A. (2015). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. (5. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Häussler, A., Happel, Ch., Tuckermann, A., Altgassen, M. & Adl-Amini, K. (2016). *SOKO Autismus. Gruppenangebote zur Förderung SOzialer KOMPetenzen bei Menschen mit AUTISMUS – Erfahrungsbericht und Praxishilfen*. (4. Aufl.). Dortmund: Löer Druck.
- Häussler, A., Tuckermann, A. & Lausmann, E. (2015). *Praxis TEACCH: Neue Materialien zur Förderung der sozialen Kompetenz*. Dortmund: Borgmann Media.
- Heeb, R. & Schär, H. (2007). *Schweizer Singbuch Unterstufe – Sing mit*. Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag.
- Hengstler, C. (2018). *Traumapädagogisches (Fall) Verstehen und Handeln im Kontext schulischer Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Pädagogische Hochschule, St.Gallen.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S., Hövel, D. & Breuer, F. (2015). *Lubo aus dem All – Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Hoekman, J., Miedema, A., Otten, B. & Gielen, J. (2012). *Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus SEN. Handbuch*. Leiden: Psychologische Instrumenten Testes en Services.
- Jungmann, T., Koch, K. & Schulz, A. (2015). *Überall stecken Gefühle drin*. München: Reinhardt Verlag.
- Kitzinger, A. (2018). *Metacom-Symbolsystem zur Unterstützten Kommunikation*. Newsletter. Zugriff am 25.08.2018 unter <http://www.metacom-symbole.de>
- Koglin, U. & Petermann, F. (2006). *Verhaltenstraining im Kindergarten*. Göttingen: Hogrefe.
- Kukartz U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (4.Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Largo, R. (2009). *Schülerjahre - Wie Kinder besser lernen*. (2. Aufl.) München: Piper.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration*. (2. Aufl.). Bern: Haupt.

Liesen, Ch. & Luder, R. (2012). *Forschungsstand zur integrativen und separativen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 30.11.2018 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/D.15_Liesen2012vs.pdf

Lohmann, G. (2015). *Mit Schülern klarkommen*. (12. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.

Mayer, H., Heim, P., Peter, C. & Scheithauer, H. (2016). *Papilio: Ein Programm für Kindertagesstätten zur Prävention von Verhaltensproblemen und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz. Ein Beitrag zur Sucht- und Gewaltprävention*. (4. Aufl.). Augsburg: Papilio Verlag.

Meyer, H. (2016). *Was ist guter Unterricht*. (11. Auflage). Berlin: Cornelsen.

Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Oldebourg: De Gruyter.

Mayring, P. (2002). *Eine Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2016). *Eine Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen*. (7. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Petermann, F. (2016). *Verhaltensschwierigkeiten in der Schule: Ursachen, Diagnose und Intervention*. Unveröffentlichtes Skript, Universität Göttingen.

Petermann, F., Koglin, U., Natzke, H. & Marées, N. (2013). *Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H. (2006). *Auf Schatzsuche – ein Abenteuer mit Ferdi und seinen Freunden. Das Arbeitsheft für Kinder zum Verhaltenstraining für Schulanfänger*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. (4. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2003). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.

Rohlf, C., Harring, M. & Palentin, Ch. (2014). *Kompetenz-Bildung. Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer.

Saarni, C. (2002). *Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen*. In M. von Salisch. *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: Kohlhammer.

Tarnutzer, R. (2016). *Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wagner-Lenzin, M. (2017). *Interaktion und Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wittwer-Zindel, C. (2017). *Strukturierung und Visualisierung nach TEACCH*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Jäckle-Bodmer & Lenzin Lendenmann (2018)	
Abbildung 1 Komponenten von TEACCH in Anlehnung an Häussler (2016).....	13
Abbildung 2 Fünf Bereiche emotionaler Kompetenzen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 12)	18
Abbildung 3 Vier Grundpfeiler des Entwicklungskonzeptes, Jäckle-Bodmer & Lenzin Lendenmann (2018) .	22
Abbildung 4 Structured Teaching, dargestellt nach Wittwer-Zindel (2017)	24
Abbildung 5 Förderbedarf Klasse A.....	32
Abbildung 6 Förderbedarf Klasse B.....	32
Abbildung 7 Förderbedarf Klasse C	33
Abbildung 8 Förderbedarf Klasse D	33
Abbildung 9 Förderbedarf Klasse E.....	34
Abbildung 10 Endfassung des Layouts, Jäckle-Bodmer & Lenzin Lendenmann (2018)	39
Abbildung 11 Titelblatt, Jäckle-Bodmer & Lenzin Lendenmann (2018)	40
Abbildung 12 Förderkartensammlung, Foto Lenzin Lendenmann (2018).....	40
Abbildung 13 Materialboxen für Erprobungsklassen, Foto Lenzin Lendenmann (2018)	41
Abbildung 14 Gefühlskartenbund, Foto Lenzin Lendenmann (2018).....	41
Abbildung 15 Gefühlskartenbund-Klassensatz, Foto Lenzin Lendenmann (2018).....	42
Abbildung 16 Basisemotionen, Lenzin Lendenmann (2018).....	42
Abbildung 17 erweiterte Emotionen, Jäckle-Bodmer (2018)	42
Abbildung 18 Fertigbehälter, Foto: Jäckle-Bodmer (2018).....	43
Abbildung 19 Metacom-Piktogramm "warten", Kitzinger (2018)	44
Abbildung 20 Infotreffen Lehrpersonen, Foto: Lenzin Lendenmann (2018).....	44
Abbildung 21 Durchführung eines Förderspiels in einer Erprobungsklasse, Foto: Jäckle-Bodmer (2018)	46
Abbildung 22 Durchführungsprotokoll ausgefüllt, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)	47
Abbildung 23 Triangulation nach Mayring (2018).....	49
Abbildung 24 Aufbau eines Leitfadens und Funktion der einzelnen Phasen im Überblick (Misoch, 2015)	50
Abbildung 25 Ablaufschema der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, angelehnt an Kukartz (2018)	52
Abbildung 26 Mögliche Anpassung mit farbigen Kopien der Gefühlskarten, Foto Jäckle-Bodmer (2018)	58
Abbildung 27 Komplimentensmiley, Foto: Lenzin Lendenmann (2018).....	58
Abbildung 28 Bodenmarkierung beim Spiel "Wasserleitung", Foto: Lenzin Lendenmann (2018)	60
Abbildung 29 Exemplarisches Schülerfeedback im Durchführungsprotokoll, Foto: Lenzin Lendenmann (2018).....	61
Abbildung 30 SuS kleben Punkte auf für das Feedback, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)	62
Abbildung 31 Quantitative Auswertung Schülerfeedback	63
Abbildung 32 In der Gruppe wird ein Theater vorbereitet, Foto: Lenzin Lendenmann (2018).....	65
Abbildung 33 Gruppe beim Spiel, Foto: Lenzin Lendenmann (2018)	65
Abbildung 34 Interaktion beim gegenseitigen Feedback geben, Foto: Lenzin Lendenmann (2018).....	66
Abbildung 35 Bei diesem Spiel wurde "Rücksicht nehmen" genannt, Foto: Lenzin Lendenmann (2018).....	66
Abbildung 36 Ergebnisse zum Inhalt.....	69
Abbildung 37 Abweichungen in der Umsetzung der Förderspiele	70
Abbildung 38 Art der Abweichung in Bezug auf das Material	70

Abbildung 39 Deutlichkeit der Freude am Spiel	71
Abbildung 40 Ergebnisse TEACCH-Ansatz.....	71
Abbildung 41 Mündliche Reflexion, Foto: Lenzin Lendenmann (2018).....	78

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Neun Grundprinzipien der TEACCH-Philosophie.....	14
Tabelle 2 Fünf Ebenen der Strukturierung nach TEACCH (vgl. Häussler, 2015, S. 51-63)	15
Tabelle 3 Verhaltensauffälligkeiten (vgl. ICD-10, Myschker & Stein, Koglin & Petermann).....	19
Tabelle 4 Bereiche der emotionalen Kompetenzen mit Förderzielen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 173).....	23
Tabelle 5 Ergebnisse der Bedarfsabklärung	30
Tabelle 6 Ergebnisse Bedarfsabklärung in Prozent	31
Tabelle 7 Konkrete Hinweise zu den Kriterien nach TEACCH (vgl. Häussler, 2016, S. 58).....	36
Tabelle 8 Prozess des Layouts	37
Tabelle 9 Verfahren qualitativer Analyse.....	46
Tabelle 10 Terminplanung	48
Tabelle 11 Items für die Qualitative Inhaltsanalyse.....	51
Tabelle 12 Nennung der erlernten Kompetenzen	56
Tabelle 13 Kriterien für das selektive Protokoll des Schülerfeedbacks.....	62
Tabelle 14 Quantitative Auswertung des Schülerfeedbacks	63
Tabelle 15 Qualitative Auswertung des Schülerfeedbacks	64

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen in Regelklassen anhand des TEACCH-Ansatzes

21 Förderkarten für den alltagsintegrierten Einsatz

Anhang

eingereicht von: Rahel Jäckle-Bodmer und
Franziska Lenzin Lendenmann

Begleitung: Remi Frei

7. Dezember 2018

Anhangsverzeichnis

Anhang 1 Screening zur Abklärung des Förderbedarfs, interne Version	3
Anhang 2 Screening zur Abklärung des Förderbedarfs	4
Anhang 3 Ergebnisse der Bedarfsabklärung	6
Anhang 4 Checkliste zur Auswahl der Förderspiele	16
Anhang 5 Quellenangaben zu den Spielen	17
Anhang 6 Beispiel einer Förderkarte	18
Anhang 7 Titelblatt	20
Anhang 8 Anleitung Gefühlskartenbund	21
Anhang 9 Kopiervorlagen	23
Anhang 10 Hinweise für die Lehrperson	65
Anhang 11 Übersicht für die Lehrperson	67
Anhang 12 Einladung zum Infotreffen	68
Anhang 13 Durchführungsprotokoll	69
Anhang 14 Dankesbrief	71
Anhang 15 Leitfadeninterview	72
Anhang 16 Transkriptionsregeln	75
Anhang 17 Codierleitfaden	76
Anhang 18 Transkribiertes Interview mit Codierung	87
Anhang 19 Zusammengefasstes Protokoll Schülerfeedback	96
Anhang 20 Durchführungsprotokoll (Exemplarisches Beispiel)	99
Anhang 21 Items für die Evaluation	100
Anhang 22 Beobachtungsprotokoll Unterrichtsbesuch	102
Anhang 23 Ausgefüllte Beobachtungsprotokolle	104
Anhang 24 Zusammenfassende Ergänzungen, Beobachtungen und Entwicklungshinweise	115
Anhang 25 Umsetzung des Zeitplans	118
Anhang 26 Kommunikative Validierung	119

Anhang 1 Screening zur Abklärung des Förderbedarfs, interne Version

Bereiche der emotionalen Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch (2003)	
Beobachtungskriterien (Abgeleitet aus der Frage: Welche problematischen Sozialverhalten /Verhaltensauffälligkeiten zeigen Kinder mit Defiziten im Bereich emotionale Kompetenz?)	
Der eigene mimische Emotionsausdruck	
Zeigt Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer	
Kann selbstbezogene Gefühle zeigen	
Das Erkennen des mimischen Gesichtsausdrucks anderer Personen	
Unterstellt anderen vermehrt absichtliches oder feindseliges Verhalten	
Kann Emotionen der anderen deuten (Ausdruck, Ursachen)	
Der sprachliche Emotionsausdruck	
Kann eigene Emotionen differenzieren	
Kann konkrete Gefühle benennen	
Hat viele Sorgen und Ängste	
Das Emotionswissen- und verständnis	
Kann Gefühle anderer unterscheiden	
Kann sich in andere hinein fühlen	
Berücksichtigt Folgen seines aggressiven Verhaltens für andere nicht	
Hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind	
Kann teilen/abwechseln mit anderen	
Zeigt rücksichtsvolles Verhalten	
Fragt, wenn er/sie von anderen etwas haben möchte	
Lässt sich von anderen Kindern provozieren	
Beschimpft andere SuS mit Schimpfworten	
Die selbstgesteuerte Emotionsregulation	
Kann positive Gefühle bewältigen	
Kann schlecht mit Misserfolgen umgehen	
Kann Wut und Ärger regulieren	
Schreit umher	
Zerstört Sachen von anderen oder von sich selber	
Wird akzeptiert von Gleichaltrigen	
Schlägt, tritt oder beisst andere Kinder	
Ist ängstlich	
Wartet, bis er/sie an der Reihe ist.	

Angelehnt an Petermann, F., Koglin, U., Natzke, H. und von Marées, N. (2013)

Anhang 2 Screening zur Abklärung des Förderbedarfs

1. Name Lehrperson: _____

Klasse: _____

Schulhaus: _____

2. Halte hier die Namen der Schülerinnen und Schüler fest:

Nummer	Initialen des Schülers/ der Schülerin	Klassenstufe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

3. Fülle das Raster auf der nächsten Seite anhand des folgenden Schlüssels aus.

- ++ kein Förderbedarf
- + eher Stärke, punktueller Förderbedarf
- +/- sowohl Stärke, als auch Schwäche
- kleiner Förderbedarf
- grosser Förderbedarf

Name: _____ Klasse: _____ Schulhaus: _____

Schülerinnen und Schüler	SuS zeigt Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer	SuS kann selbstbezogene Gefühle zeigen	SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten	SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten	SuS kann eigene Emotionen differenzieren	SuS kann konkrete Gefühle benennen	SuS hat kaum Sorgen und Ängste	SuS kann sich in andere hinein fühlen	SuS berücksichtigt Folgen seines aggressiven Verhaltens für andere	SuS zeigt sich hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind	SuS kann teilen/abwechsln mit anderen	SuS zeigt rücksichtsvolles Verhalten	SuS fragt, wenn er/sie von anderen etwas haben möchte	SuS beschimpfen andere SuS nicht mit Schimpfworten	SuS kann mit Misserfolgen umgehen	SuS kann Wut und Ärger regulieren	SuS zerstört keine Sachen von anderen oder von sich selber	SuS schlägt, tritt oder beißt andere Kinder nicht	SuS zeigt kaum ängstliches Verhalten	SuS wartet, bis er/sie an der Reihe ist
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				

Quelle: Petermann, F., Koglin, U., Natzke, H. und von Marées, N. (2013). *Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zu Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen.* (2. Aufl.) Göttingen: Hogrefe Verlag.

Anhang 3 Ergebnisse der Bedarfsabklärung

Klasse B

Screening zur Abklärung des Förderbedarfs

1. Name Lehrperson:

Klasse:

1. 12.

Schulhaus:

2. Halte hier die Namen der Schülerinnen und Schüler fest:

Nummer	Initialen des Schülers/ der Schülerin	Klassenstufe
1	L. S.	1
2	M. K.	1
3	N. G.	1
4	R. K.	1
5	J. F.	2
6	J. L.	2
7		
8		

3. Fülle das Raster auf der nächsten Seite anhand des folgenden Schlüssels aus.

- ++ kein Förderbedarf
- + eher Stärke, punktueller Förderbedarf
- +/- sowohl Stärke, als auch Schwäche
- kleiner Förderbedarf
- grosser Förderbedarf

Name:

	Schülerinnen und Schüler	
1	-	++
2	-	-
3	+/	++
4	+	+
5	+/	+
6	+	+
7		
8		

SuS zeigt Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer		
SuS kann selbstbezogene Gefühle zeigen		
SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten		
SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten		
SuS kann eigene Emotionen differenzieren		
SuS kann konkrete Gefühle benennen		
SuS hat kaum Sorgen und Ängste		
SuS kann sich in andere hinein fühlen		
SuS berücksichtigt Folgen seines aggressiven Verhaltens für andere		
SuS zeigt sich hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrubt sind		
SuS kann teilen/abwechseln mit anderen		
SuS zeigt rücksichtsvolles Verhalten		
SuS fragt, wenn er/sie von anderen etwas haben möchte		
SuS beschimpfen andere SuS nicht mit Schimpfworten		
SuS kann mit Misserfolgen umgehen		
SuS kann Wut und Ärger regulieren		
SuS zerstört keine Sachen von anderen oder von sich selber		
SuS schlägt, tritt oder beißt andere Kinder nicht		
SuS zeigt kaum ängstliches Verhalten		
SuS wartet, bis er/sie an der Reihe ist		

Quelle: Petermann, F., Koolig, U., Nätzke, H. und von Marées, N. (2013) Verhaltenstraining in der Grundschule: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen. (2. Aufl.) Göttingen: Hogrefe Verlag.

Screening zur Abklärung des Förderbedarfs

1. Name Lehrperson:

Klasse:

1. / nach Sommerferien 2.

Schulhaus:

2. Halte hier die Namen der Schülerinnen und Schüler fest:

Nummer	Initialen des Schülers/ der Schülerin	Klassenstufe
1	M.K.	
2	T.A.	
3	E.S.	
4	R.L.	
5		
6		
7		
8		

3. Fülle das Raster auf der nächsten Seite anhand des folgenden Schlüssels aus.

- ++ kein Förderbedarf
- + eher Stärke, punktueller Förderbedarf
- +/- sowohl Stärke, als auch Schwäche
- kleiner Förderbedarf
- grosser Förderbedarf

Name:

Schülerinnen und Schüler		
1	-	SuS zeigt Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer
2	+	SuS kann selbstbezogene Gefühle zeigen
3	+	SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten
4	+	SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten
5	-	SuS kann eigene Emotionen differenzieren
6	+	SuS kann konkrete Gefühle benennen
7	+	SuS hat kaum Sorgen und Ängste
8	+	SuS kann sich in andere hinein fühlen
9	+	SuS berücksichtigt Folgen seines aggressiven Verhaltens für andere
10	+	SuS zeigt sich hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind
11	+	SuS kann teilen/abwecheln mit anderen
12	+	SuS zeigt rücksichtsvolles Verhalten
13	+	SuS fragt, wenn er/sie von anderen etwas haben möchte
14	+	SuS beschimpfen andere SuS nicht mit Schimpfwörtern
15	+	SuS kann mit Misserfolgen umgehen
16	+	SuS kann Wut und Ärger regulieren
17	+	SuS zerstört keine Sachen von anderen oder von sich selber
18	+	SuS schlägt, tritt oder beißt andere Kinder nicht
19	+	SuS zeigt kaum ängstliches Verhalten
20	+	SuS wartet, bis er/sie an der Reihe ist

Quelle: Patemann, F., Koglin, U., Nitzke, H. und von Marées, N. (2013). Verhaltensstraining in der Grundschule. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen. (2. Aufl.) Göttingen: Hogrefe Verlag.

Klasse C

Screening zur Abklärung des Förderbedarfs

1. Name Lehrperson: _____

Klasse: _____

Schulhaus: _____

2./3. Klasse

2. Halte hier die Namen der Schülerinnen und Schüler fest:

Nummer	Initialen des Schülers/ der Schülerin	Klassenstufe
1	FK	2
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

3. Fülle das Raster auf der nächsten Seite anhand des folgenden Schlüssels aus.

- ++ kein Förderbedarf
- + eher Stärke, punktueller Förderbedarf
- +/- sowohl Stärke, als auch Schwäche
- kleiner Förderbedarf
- grosser Förderbedarf

Name: _____ Klasse: _____ Schulhaus: _____

8	7	6	5	4	3	2	1	Schülerinnen und Schüler
							—	SuS zeigt Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer
							—	SuS kann selbstbezogene Gefühle zeigen <i>positive / negative</i>
								SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten
							—	SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten
							—	SuS kann eigene Emotionen differenzieren
							+	SuS kann konkrete Gefühle benennen
							+	SuS hat kaum Sorgen und Ängste
							—	SuS kann sich in andere hinein fühlen
							—	SuS berücksichtigt Folgen seines aggressiven Verhaltens für andere
							—	SuS zeigt sich hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind
							—	SuS kann teilen/abwechseln mit anderen
							—	SuS zeigt rücksichtsvolles Verhalten
							+	SuS fragt, wenn er/sie von anderen etwas haben möchte
							—	SuS beschimpfen andere SuS nicht mit Schimpfworten
							—	SuS kann mit Misserfolgen umgehen
							+	SuS kann Wut und Ärger regulieren
							+	SuS zerstört keine Sachen von anderen oder von sich selber
							+	SuS schlägt, tritt oder beißt andere Kinder nicht
							+	SuS zeigt kaum ängstliches Verhalten
							—	SuS wartet, bis er/sie an der Reihe ist

Quelle: Petermann, F., Ködlin, U., Nätzke, H. und von Marées, N. (2013). Verhaltenstraining in der Grundschule: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen. (2. Aufl.) Göttingen: Hogrefe Verlag.

Klasse E

Screening zur Abklärung des Förderbedarfs

1. Name Lehrperson: [REDACTED]

Klasse: 1.

Schulhaus: [REDACTED] Amiswil

2. Halte hier die Namen der Schülerinnen und Schüler fest:

Nummer	Initialen des Schülers/ der Schülerin	Klassenstufe
1	SÖ	1.
2	MZ	1.
3	LM	1.
4	ET	1.
5	GR	1.
6		
7		
8		

3. Fülle das Raster auf der nächsten Seite anhand des folgenden Schlüssels aus.

- ++ kein Förderbedarf
- + eher Stärke, punktueller Förderbedarf
- +/- sowohl Stärke, als auch Schwäche
- kleiner Förderbedarf
- grosser Förderbedarf

Name: [redacted] Klasse: 1/1 Schulhaus: [redacted]

	SS	AMZ	LM	ET	GR	6	7	8
Schülerinnen und Schüler	1	2	3	4	5			
SuS zeigt Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer	-	+	+	+	+			
SuS kann selbstbezogene Gefühle zeigen	+	-	-	+	+			
SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten	-	+	+	+	+			
SuS unterstellt niemandem absichtliches oder feindseliges Verhalten								
SuS kann eigene Emotionen differenzieren	-	-	-	-	-			
SuS kann konkrete Gefühle benennen	+	-	-	+	-			
SuS hat kaum Sorgen und Ängste	+	-	-	-	-			
SuS kann sich in andere hinein fühlen	-	+	+	+	+			
SuS berücksichtigt Folgen seines aggressiven Verhaltens für andere	-	+	-	+	+			
SuS zeigt sich hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind	-	+	+	+	+			
SuS kann teilen/abwecheln mit anderen	-	+	+	+	-			
SuS zeigt rücksichtsvolles Verhalten	-	+	+	+	-			
SuS fragt, wenn er/sie von anderen etwas haben möchte	-	-	+	+	+			
SuS beschimpfen andere SuS nicht mit Schimpfworten	-	+	-	+	+			
SuS kann mit Misserfolgen umgehen	-	+	+	-	-			
SuS kann Wut und Ärger regulieren	-	+	+	+	-			
SuS zerstört keine Sachen von anderen oder von sich selber	+	+	+	+	+			
SuS schlägt, tritt oder beißt andere Kinder nicht	+	+	-	+	+			
SuS zeigt kaum ängstliches Verhalten	+	-	-	-	+			
SuS wartet, bis er/sie an der Reihe ist	-	+	+	+	+			

Quelle: Petermann, F., Köllig, U., Nitzke, H. und von Martens, N. (2013). Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen. (2. Aufl.) Göttingen: Hogrefe Verlag.

Klasse D

Screening zur Abklärung des Förderbedarfs

1. Name Lehrperson:

Klasse:

3./4.

Schulhaus:

2. Halte hier die Namen der Schülerinnen und Schüler fest:

Nummer	Initialen des Schülers/ der Schülerin	Klassenstufe
1	F.E	3.
2	A.B.	3.
3	D.O.	3.
4	L.L.	3
5		
6		
7		
8		

3. Fülle das Raster auf der nächsten Seite anhand des folgenden Schlüssels aus.

- ++ kein Förderbedarf
- + eher Stärke, punktueller Förderbedarf
- +/- sowohl Stärke, als auch Schwäche
- kleiner Förderbedarf
- grosser Förderbedarf

Anhang 4 Checkliste zur Auswahl der Förderspiele

Emotionale Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch	Name des Spiels	Fähigkeiten aus SoKo (vgl. Häußler et al., 2016, S. 37)					Erfüllte Kriterien in Anlehnung an TEACCH						Andere zutreffende Bereiche der Emotionen nach P. und W.				
		Mitmachen: gemeinsam mit anderen Menschen aktiv sein	Einhalten von (Spiel-) Regeln	Umgang mit Verlieren oder mit Misserfolg	Visuelle und/oder auditive Aufmerksamkeit	Ausdauer	Strukturierung des Raumes	Visualisierung des Spielablaufs	Visualisierung der Rollenverteilung	Visuelle Organisation Materialien	Orientierung an den Starken	Interaktion mit anderen	Der eigene mimische Emotionsausdruck	Das Erkennen des mimischen Gesichtsausdrucks anderer Personen	Der sprachliche Emotionsausdruck	Das Emotionswissen und – Verständnis	Die selbstgesteuerte Emotionsregulation
Eigener Emotionsausdruck	1 Wie fühlst du dich?	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
	2 Wir gehen...	x	x		x	x	x	x			x		x		x		
	3 Menschenmemory	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Erkennen des Emotionsausdrucks	4 Pantomime	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x			
	5 Was geschah	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
	6 Pantomimische Kette	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x			
	7 Rumpelstilzchen	x			x	x	x	x		x		x		x	x	x	
Sprachlicher Emotionsausdruck	8 Montagmorgenkreis		x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
	9 Gefühlswürfel	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
	10 Ich war einmal...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
	11 Lied der Gefühle	x			x	x	x				x	x	x		x	x	
Emotionswissen- und -verständnis	12 Der Ton macht die Musik	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	13 Wer fragt, gewinnt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
	14 Geschichten-Wäscheleine	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	
	15 Mal anders gesehen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x
	16 Wut-Thermometer	x			x	x	x	x				x			x	x	x
	17 Wochenend-Schnipp Schnapp	x	x		x	x	x	x	x		x	x		x		x	
Selbstgesteuerte Emotionsregulation	18 Rollenspiele Happy End	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	19 Wasserleitung	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		x	x
	20 Blinzeln	x	x	x	x	x	x		x				x		x	x	
	21 Seiltanz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x

Anhang 5 Quellenangaben zu den Spielen

Emotionale Kompetenzen nach Petermann und Wiedebusch	Name des Spiels		Quelle
Eigener Emotionsausdruck	1	Wie fühlst du dich?	Autorin: Rahel Jäckle
	2	Wir gehen	Autorin: Rahel Jäckle
	3	Menschenmemory	Überliefert, in abgeänderter Form
Erkennen des Emotionsausdrucks	4	Pantomime	Autorin: Franziska Lenzin
	5	Was geschah	Autorin: Franziska Lenzin Bilder: Botved, Grässer und Hovermann, 2015
	6	Pantomimische Kette	Badegruber, B., 2002, S. 115, in abgeänderter Form
	7	Rumpelstilzchen	Autorin: Franziska Lenzin
Sprachlicher Emotionsausdruck	8	Montagsmorgenkreis	Autorin: Rahel Jäckle
	9	Gefühlswürfel	Jungmann, Koch und Schulz, 2015, S. 87, in abgeänderter Form
	10	Ich war einmal...	Autorin: Franziska Lenzin
	11	Lied der Gefühle	Heeb und Schär, 2007, S. 18, in abgeänderter Form
Emotionswissen- und verständnis	12	Der Ton macht die Musik	Jungmann et al., 2015, S. 88, in abgeänderter Form
	13	Wer fragt, gewinnt	Häussler, Tuckermann und Lausmann, 2015, S. 49, in abgeänderter Form
	14	Geschichten-Wäscheleine	Autorin: Franziska Lenzin
	15	Mal anders gesehen	Jungmann et al. 2015, S. 110, in abgeänderter Form
	16	Wut-Thermometer	Hengstler, C., 2018, unveröffentlichtes Skript, PHSG, in abgeänderter Form
	17	Wochenend-Schnipp Schnapp	Überliefert, in abgeänderter Form
Selbstgesteuerte Emotionsregulation	18	Rollenspiele Happy-End	Petermann, F., Natzke, H. Gerken, N. und Walter, H.J., 2016, S. 189 ff., in abgeänderter Form
	19	Wasserleitung	Häussler, A., Happel, Ch., Tuckermann, A., Altgassen, M. und Adl-Amini, K., 2016, S.39
	20	Blinzeln	überliefert
	21	Seiltanz	Jungmann et al. 2015, S. 114, in abgeänderter Form

Anhang 6 Beispiel einer Förderkarte

FÖRDERZIELE

- EIGENE GEFÜHLE WAHRNEHMEN
- AUSDRUCK EIGENER GEFÜHLE
- WAHRNEHMEN MEHRERER GEFÜHLE FÖRDERN

MATERIAL

- EIN GEFÜHLSKÄRTCHEN-BUND PRO GRUPPE → KV 2
- WANDTAFELDARSTELLUNG DES DIALOGES → KV 17
- FERTIGBEHÄLTER

GRUPPENGROSSE

ZU ZWEIT

SPIELABLAUF

DIE KINDER SITZEN AN IHREN PLÄTZEN. DIE BANKNACHBARN SPIELEN «SCHERE-STEIN-PAPIER». DER GEWINNER BEKOMMT DEN GEFÜHLSKÄRTCHEN-BUND UND DARF ALS ERSTER SEINE MOMENTANE GEFÜHLSLAGE ZEIGEN. DANACH BENENNT ER DIE URSACHE FÜR DIESES GEFÜHL. ANSCHLIESSEND KOMMT DAS ZWEITE KIND AN DIE REIHE.

SOBALD BEIDE FERTIG SIND, WERDEN DIE GEFÜHLSKÄRTCHEN (ALS BUND) IN DEN FERTIGBEHÄLTER GELEGT. BIS ALLE FERTIG SIND, WIRD AM PLATZ NOCHMALS «SCHERE-STEIN-PAPIER» GESPIELT.

FÖRDERUNG
SOZIALER UND EMOTIONALER KOMPETENZEN
ANHAND DES TEACCH-ANSATZES
21 FÖRDERKARTEN FÜR DEN ALLTAGSINTEGRIERTEN EINSATZ

MASTERARBEIT
RAHEL JÄCKLE & FRANZISKA LENZIN
HFH ZÜRICH, 2018

GEFÜHLSKARTEN-BUND

ANLEITUNG ZUR HERSTELLUNG

AUFTRAG:

JEDE SCHÜLERIN UND JEDER SCHÜLER STELLT EINEN GEFÜHLSKARTEN-BUND HER.

VORBEREITUNG:

EMOTIONSKARTEN KOPIEREN UND LAMINIEREN (ODER KOPIEREN AUF ZEICHENPAPIER).

MATERIAL PRO KIND:

- 1 LAMINIERTER KOPIE DER EMOTIONSKARTEN
- 1 KLAMMER FÜR DEN BUND
- SCHERE
- FOLIENSCHREIBER WASSERFEST
- LOCHZANGEN (FÜR HALBKLASSE)

VORGEHEN MIT SUS:

1. ALLE 6 GEFÜHLSKARTEN SORGFÄLTIG AUSSCHNEIDEN
2. KÄRTCHEN AUF EINANDER LEGEN UND MIT DER LOCHZANGE LOCHEN
3. ALLE KÄRTCHEN MIT DEM NAMEN AUF DER RÜCKSEITE BESCHRIFTEN
4. GEFÜHLSKARTEN MIT DER KLAMMER ZUSAMMENBINDEN

GRUNDEMOTIONEN

ERWEITERTE EMOTIONEN

GROSSE GEFÜHLSKARTEN

Was siehst du?

Was geschah?

Wie fühlt sich das Kind?

Was könnte helfen?

PANTOMIMISCHE KETTE: HANDLUNGEN

Du bist wütend und rufst aus, weil du zur Strafe nicht draussen spielen gehen darfst.

Du begegnest im Park einem grossen, kräftigen Hund. Du hast Angst vor dem Hund.

Du gewinnst beim Panini-Bildli-Zocken drei Bildchen, auf die du schon lange gewartet hast.

Du packst ein Geschenk aus und findest darin etwas, worauf du dich schon lange gefreut hast.

Dir fällt ein Glas herunter. Du gehst zu deiner Mutter und gestehst es ihr.

Dein Hund ist schwer krank. Deine Mutter hat dir gerade berichtet, dass ihr den Hund einschläfern müsst. Du sitzt traurig vor deinem Hund und streichelst ihn zum letzten Mal.

Fertigbehälter

zuschauen

Pantomime spielen

RUMPELSTILZCHEN

Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, daß er mit dem König zu sprechen kam, und um sich Geltung zu verschaffen, sagte er zu ihm: »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.«

Der König sprach zum Müller: »Das ist eine Kunst, die mir gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bringe sie morgen in mein Schloß, dort will ich sie auf die Probe stellen.«

Als nun das Mädchen zum König geführt wurde, geleitete er es in eine Kammer, die voll Stroh lag, gab ihr Rad und Haspel und sprach: »Jetzt mach dich an die Arbeit, und wenn du bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so mußt du sterben.« Darauf schloß er die Kammer selbst zu, und sie blieb allein darin. →?

RUMPELSTILZCHEN

Da saß nun die arme Müllerstochter und wußte um ihr Leben keinen Rat. Sie verstand nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst wurde immer größer, bis sie endlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Tür auf, und ein kleines Männchen trat herein und sprach: »Guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weinst du so sehr?« →?

»Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und kann das nicht.«

Da sprach das Männchen: »Was gibst du mir, wenn ich dir's spinne?«

»Mein Halsband«, sagte das Mädchen.

Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen, und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf, und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen, war auch die zweite voll. Und so ging's fort bis zum Morgen, da war alles Stroh versponnen, und alle Spulen waren voll Gold.

Schon bei Sonnenaufgang kam der König, und als er das Gold erblickte, staunte er und freute sich; aber sein Herz wurde nur noch goldgieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, auch das in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre.

Das Mädchen wußte sich wieder nicht zu helfen und weinte; da ging abermals die Tür auf, und das kleine Männchen erschien und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?«

»Meinen Ring vom Finger«, antwortete das Mädchen.

Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rad und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. →?

Der König freute sich ungemein bei dem Anblick, war aber noch immer nach Gold gierig. Er ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: »Dies mußt du noch in dieser Nacht verspinnen; gelingt es dir wirklich, so sollst du meine Gemahlin werden.«

Wenn's auch eine Müllerstochter ist, dachte er, eine reichere Frau finde ich in der ganzen Welt nicht.

Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum drittenmal wieder und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir noch einmal das Stroh spinne?«

RUMPELSTILZCHEN

»Ich habe nichts mehr, das ich geben könnte«, antwortete das Mädchen. →?

»So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.«

»Wer weiß, wie das noch geht«, dachte die Müllerstochter und wußte sich auch in der Not nicht anders zu helfen. Sie versprach also dem Männchen, was es verlangte, und das Männchen spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter wurde eine Königin. →?

Nach einem Jahr bekam sie ein schönes Kind und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach: »Nun gib mir, was du versprochen hast.« →?

Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wolle. Aber das Männchen erwiderte: »Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt.«

Da fing die Königin so zu jammern und zu weinen an, daß das Männchen Mitleid mit ihr hatte: »Drei Tage will ich dir Zeit lassen«, sprach es, »wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten.«

Nun dachte die Königin die ganze Nacht über alle Namen nach, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit, was es noch für Namen gäbe. Als am andern Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balthasar und sagte alle Namen, die sie wußte, der Reihe nach her; aber bei jedem sprach das Männlein: »So heiß' ich nicht.«

Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute dort genannt würden, und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor: »Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelwade oder Schnürbein?« Aber es antwortete immer: »So heiß' ich nicht.«

Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte: »Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können, aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, sah ich ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie:

RUMPELSTILZCHEN

„Heute back ich, morgen brau ich,
 übermorgen hol ich der Königin ihr Kind;
 ach, wie gut ist, daß niemand weiß,
 daß ich Rumpelstilzchen heiß!“ →?

Jetzt könnt ihr wohl denken, wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte! Als bald hernach das Männlein hereintrat und fragte: »Nun, Frau Königin, wie heiß' ich?« Da fragte sie erst: »Heißest du Kunz?« — »Nein.« — »Heißt du Hinz?« — »Nein.« →?

»Heißt du etwa Rumpelstilzchen?«

»Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt!« schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, daß er bis an den Leib hineinfuhr; dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riß sich selbst mitten entzwei. →?

WÜRFELN

DEM KIND ZUHÖREN

GEFÜHL NENNEN

ERZÄHLKIND PLATZIERT
DUPLOSTEIN

LEIMLASCHE

LEIMLASCHE

WER WEISS EIN
ERLEBNIS DAZU?

NÄCHSTES KIND KOMMT
DRAN MIT WÜRFELN

EIN KIND DRANNEHMEN

LEIMLASCHE

Würfelnetz

, als ich...</p>	
, als ich...</p>	
, als ich...</p>	
, als ich...</p>	
, als ich...</p>	
, als ich...</p>	

LIED DER GEFÜHLE

Wenn ich glücklich bin

K. W. Hoffmann

1. Wenn ich glück-lich bin, weisst du was?

Ja, dann hüpf ich wie ein Laub-frosch durch das Gras.

Sol-che Sa-chen kom-men mir so in den Sinn,

wenn ich glück-lich bin, glück-lich bin.

WENN ICH TRAUIG BIN, STELL DIR VOR,
 JA DANN HEUL' ICH WIE EIN HOFHUND VOR DEM TOR.
 SOLCHE SACHEN KOMMEN MIR SO IN DEN SINN, ...

WENN ICH WÜTEND BIN, SAG ICH DIR,

JA DANN STAMPF' ICH MANCHMAL WIE EIN WILDER STIER,
SOLCHE SACHEN KOMMEN MIR SO IN DEN SINN, ...

WENN ICH ÄNGSTLICH BIN, FÄLLT MIR EIN,
JA DANN ROLL ICH MICH GRAD WIE EIN ISEL EIN,
SOLCHE SACHEN KOMMEN MIR SO IN DEN SINN, ...

WENN ICH STOLZ BIN, WAU, WAU, WAU,
JA DANN LAUF ICH GERNE WIE EIN BUNTER PFAU,
SOLCHE SACHEN KOMMEN MIR SO IN DEN SINN, ...

Morgen gehen wir auf die Schulreise.

Am Sonntag spiele ich Fussball.

Diese Tasche gehört mir.

Er heisst Max.

Zum Mittagessen gibt es Spaghetti.

Unser Thema in der Schule ist
Schlangen.

Anita hat einen Apfel zum Znüni.

Wir sind fünf Kinder in der Gruppe.

Heute schlafe ich mit meinem Bruder
im Zelt.

erzählen

erzählen

Laura hat Geburtstag. Sie macht eine Geburtstagsparty und verteilt in der Schule die Einladungen. Alle Mädchen sind eingeladen, ausser Bettina.

→Wie geht es Bettina?

Marco hat von seiner Grossmutter ein Taschenmesser geschenkt bekommen. Er freut sich, das Taschenmesser auf die Schulreise mitzunehmen. Auf der Heimreise im Zug merkt er, dass er das Taschenmesser verloren hat. Es ist nirgends mehr zu finden. Auch sein Lehrer und die anderen Kinder wissen nichts vom Taschenmesser.

→Wie fühlt sich Marco?

Finn hat im Sandkasten einen tollen Vulkan gebaut. Er hat sich viel Mühe gegeben und hat lange gebraucht dafür. Man konnte sogar eine kleine Rauchbombe hineinstecken, so dass es wirklich richtig echt aussah, wie der Vulkan rauchte! Am Nachmittag kamen Simon und Kai und haben den Vulkan kaputt gemacht. Finn hat es vom Balkon aus gesehen.

→Wie geht es Finn?

Mira spielt sehr gerne Fussball. Als Mira sich ein Spiel im Turnen wünschen darf, wünscht sie sich natürlich Fussball. Mira ist eine gute Fussballspielerin und schießt gleich drei Tore. Lukas ist der Goali in ihrer Gruppe. Er kann keinen Ball halten. So verliert die Mannschaft von Mira.

→Wie geht es Mira? Wie geht es Lukas?

Schon lange hat sich Salome gefreut, dass sie einmal mit ihrem Gotti ins Kino gehen und dann bei ihr übernachten darf. Endlich ist es soweit. Heute nach der Schule holt ihr Gotti sie ab!

→Wie geht es Salome?

Nach den Ferien werden die Plätze in der 2. Klasse neu verteilt. Nico hat sich gewünscht, dass er in der Schule einmal neben Joel sitzen darf. Die Lehrerin zieht LÖSLI. Tatsächlich zieht Nico das Los, auf welchem der Name «Joel» steht.

→Wie fühlt sich Nico?

Timo ist in der Pause aus Versehen mit Gregor zusammengestossen. Gregor ist gestürzt und hat sich weh getan. Timo entschuldigt sich, aber Gregor hört nicht zu. Gregor ist schon in der 6.Klasse und gross und stark. Gregor wird wütend und sagt: «Warte nur, auf dem Heimweg zahl ich es dir zurück. Du wirst mir nicht entwischen!»

→Wie fühlt sich Timo?

Susi musste zu Hause die Viererreihe üben. Sie hat fest mit ihrer Mama geübt. Heute bekommt sie den Test zurück. Sie hat nur zwei Rechnungen richtig gemacht, alle anderen waren falsch. Die Lehrerin sagt, dass Susi den Test von ihrer Mutter unterschreiben lassen soll.

→Wie fühlt sich Susi?

Rita macht beim Wettschwimmen mit. Sie ist aufgeregt, weil sie die jüngste und kleinste in ihrer Gruppe ist. Auf «los» springt Rita ins Wasser und schwimmt so schnell sie nur kann. Ganz erschöpft kommt sie im Ziel an. Eine Stunde später ist die Rangverkündigung. Rita ist als jüngste ihrer Gruppe auf dem ersten Platz. Sie ist die Gewinnerin des Wettschwimmens!

→Wie fühlt sich Rita?

Jan macht mit seinem Götti eine lange, strenge Wanderung auf einen Berggipfel. Es ist heiss und Jan ist sehr erschöpft. Er will nicht aufgeben. Er hält durch und ist tapfer. Nach fünf Stunden kommen sie auf dem Berggipfel an.

→Wie fühlt sich Jan?

Der Lehrer sagt, dass er heute eine Überraschung verraten werde: In zwei Wochen dürfen alle, die gerne möchten, in der Schule übernachten!

→Wie fühlst du dich, wenn du ein Kind dieser Klasse bist?

In der Pause streiten sich Thomas und Daniel. Beides sind Fünftklässler. Eric ist erst in der ersten Klasse. Er schaut dem Streit zu. Eric kennt Thomas und Daniel aus der Nachbarschaft. Er hat nicht gerne, wenn sie sich streiten. Eric fasst all seinen Mut zusammen und geht zu den beiden hin. Er probiert den Streit zu klären. Tatsächlich gelingt es ihm. Daniel und Thomas finden eine Lösung, ohne zu kämpfen.

→Wie fühlt sich Eric?

Fragensteller

Erzähler

Text vorlesen

Was hast du gesehen?

Szene vorspielen

Was hast du gut gefunden?

SITUATIONEN FÜR ROLLENSPIELE

Tina kommt in die Schule und stellt fest, dass sich Sarah auf ihren Platz gesetzt hat.
Wie wird die Geschichte ausgehen?

Jan sitzt an seinem Schulpult. Axel läuft an seinem Pult vorbei und bleibt dabei an Jans Etui hängen.
Es fällt herunter.
Wie wird die Geschichte ausgehen?

Maria hat ein neues Fahrrad bekommen. Ihre Freundin Jeta möchte auch gern einmal damit fahren.
Wie wird die Geschichte ausgehen?

Lars hat keine Lust, seine Hausaufgaben zu machen.
Wie wird die Geschichte ausgehen?

In der Pause stehen alle am Milchstand an. Matteo sieht die lange Schlange und guckt genervt.
Wie wird die Geschichte ausgehen?

Lisa und Tom spielen in der Pause mit Murmeln. Tom hat schon fast alle seiner Murmeln in die Mulde gekickt. Lisa hat noch keine Murmel in der Mulde. Lisa weiss, dass sie Tom's Vorsprung kaum noch einholen kann. Wie Lisa es geahnt hat, gewinnt Tom. Wie wird die Geschichte ausgehen?

Lara steht auf dem Pausenplatz und trinkt aus einem Becher. Noah nähert sich von hinten. Er schlägt Bettina zur Lara auf den Rücken. Lara lässt vor Schreck den Becher fallen. Wie wird die Geschichte ausgehen?

Annika hat eine Tüte mit Keksen in die Schule mitgebracht. Silvan steht daneben und bekommt Appetit auf die Kekse. Er selbst hat aber keine mitgenommen. Wie wird die Geschichte ausgehen?

DER GRÖSSE NACH

ANZAHL GESCHWISTER

ALLE MÄDCHEN, ALLE KNABEN
ZUSAMMEN

ANZAHL HAUSTIERE

DER SCHUHGRÖSSE NACH

DEM ALTER NACH

Anhang 10 Hinweise für die Lehrperson

HINWEISE FÜR LEHRPERSONEN

INDIVIDUELLE FÖRDERBEREICHE PRO KLASSE:
 HIER SIEHST DU DEN KLASSE SPEZIFISCHEN
 FÖRDERBEDARF DER FOKUSSIERTEN SuS
 DEINER KLASSE:

	KLASSE				
	FRAUEN-FELDER/GUT	ANHORN/AEPLI	HAVENSTEIN/SCHLÄPFER	ARACHIMANN	KLASSE LOMBRISER
EIGENER MIMISCHER EMOTIONS-AUSDRUCK					
GESICHTSAUSDRUCKS ANDERER ERKENNEN					
SPRACHLICHER EMOTIONS-AUSDRUCK					
EMOTIONS-WISSEN UND -VERSTÄNDNIS					
SELBSTGESTEUERTE EMOTIONS-REGULATION					

HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG:

- FÜHRE DIE FÖRDERSPIELE DEINER 3-4 AUSGEWÄHLTER BEREICHE DURCH.
- ALLTAGSINTEGRIERTE FÖRDERUNG:
2 x ca. 30 MINUTEN PRO WOCHE, WÄHREND 5 WOCHE
- DAS MATERIAL BEFINDET SICH IN DER KARTONBOX.
- ALLE KOPIERVORLAGEN SIND IN DIGITALER FORM AUF DEM STICK ZU FINDEN.
- GEFÜHLSKÄRTCHEN ALS BASISMATERIAL: ANLEITUNG ZUR HERSTELLUNG DES MATERIALS IN KV 2 ZU FINDEN (6 BASIS-EMOTIONEN, 6 ERWEITERTE EMOTIONEN)
- FÜLLE DAS DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL NACH JEDER FÖRDEREINHEIT AUS (LP UND SuS).
- NOTIERE UNKLARHEITEN DIREKT AUF DIE JEWEILIGE FÖRDERKARTE. DIESE DIENEN UNS FÜR DIE EVALUATION.

METHODISCHE HINWEISE:

- DIE VISUALISIERUNG UND STRUKTURIERUNG DER SPIELE DARF AUF KEINEM FALL WEGGELASSEN WERDEN.
- BEI DER GRUPPENEITEILUNG BITTE SELBER KREATIV SEIN
- DIE SAMMLUNG DER FÖRDERKARTEN ENTHÄLT SPIELE UND ÜBUNGEN
- DIE ERWEITERTEN EMOTIONEN KÖNNEN BEI ALLEN SPIELEN NACH EIGENEM GUTDÜNKEN HINZUGEZOGEN WERDEN
- DER METHODISCHE VERLAUF DER SPIELE IST NACH EIGENEM GUTDÜNKEN ZU GESTALTEN
- EINE MEHRFACHE DURCHFÜHRUNG DER SPIELE IST EMPFEHLENSWERT

TEACCH STEHT FÜR:

TREATMENT AND
EDUCATION OF
AUTISTIC AND RELATED
COMMUNICATION HANDICAPPED
CHILDREN

(BEHANDLUNG UND PÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG AUTISTISCHER UND IN
ÄHNLICHER WEISE KOMMUNIKATIONSBEHINDERTER KINDER)

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - SuS SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER | - WT WANDTAFEL |
| - SHP SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIN | - LP LEHRPERSON |

Anhang 11 Übersicht für die Lehrperson

ÜBERSICHT DER FÖRDERSPIELE						
HAUPTBEREICH	NAME DES SPIELS					
EIGENER MIMISCHER EMOTIONS AUSDRUCK						
	1 WIE FÜHLST DU DICH?	x	x	x	x	
	2 WIR GEHEN	x	x		x	
	3 MENSCHENMEMORY	x	x	x	x	
EMOTIONS AUSDRUCK ANDERER ERKENNEN						
	4 PANTOMIME	x	x			
	5 WAS GESCHAH		x	x	x	x
	6 PANTOMIMISCHE KETTE	x	x		x	
	7 RUMPELSTILZCHEN		x	x	x	
SPRACHLICHER EMOTIONS AUSDRUCK						
	8 MONTAGMORGENKREIS			x	x	
	9 GEFÜHLSWÜRFEL	x	x	x	x	
	10 ICH WAR EINMAL	x		x	x	
	11 LIED DER GEFÜHLE	x		x	x	
EMOTIONS WISSEN— UND VERSTÄNDNIS						
	12 DER TON MACHT DIE MUSIK	x	x	x	x	
	13 WER FRAGT, GEWINNT		x		x	
	14 GESCHICHTEN-WÄSCHELEINE		x	x	x	
	15 MAL ANDERS GESEHEN		x		x	x
	16 WUT-THERMOMETER			x	x	x
	17 WOCHENEND-SCHNIPP SCHNAPP		x		x	
SELBSTGESTEUERTE EMOTIONSREGULATION						
	18 ROLLENSPIELE HAPPY END	x	x	x	x	x
	19 WASSERLEITUNG		x			x
	20 BLINZELN		x			x
	21 SEILTANZ		x			x

Anhang 12 Einladung zum Infotreffen

Reminder Infotreffen 20. Juni - exigo webmail - Zeige Nachricht - Mozilla Firefox

https://webmail.exigo.ch/mini-webmail.php?open_mode=view&msg_id=245&folder_id=132668&folder_f...

Weiterleiten Drucken Speichern

Reminder Infotreffen 20. Juni

Rahel Jäckle-Bodmer An "S" ... (Jun 15, 08:47)

Vollständige Kopfzeilen anzeigen
Details anzeigen

Liebe Kolleginnen, lieber

Unsere Vorbereitungen für das Infotreffen zu unserer Masterarbeit vom Mittwoch, 20. Juni laufen auf Hochtouren. Wir freuen uns darauf, euch über den Ablauf der geplanten Förderinheit zur Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu informieren.

Wie schon in unserem ersten Schreiben angekündigt, treffen wir uns dazu nächsten Mittwoch, 20. Juni 2018 in Bischofszell. Wir werden euch anhand einer Powerpoint-Präsentation die wichtigsten Informationen geben. Ihr kriegt das Handout in ausgedruckter Form von uns.

Ort: Kindergarten von Franziska, Pavillon Nord in Bischofszell (Wegbeschreibung siehe Anhang)

Zeit: 17.00Uhr bis ca. 18.00Uhr

Mitnehmen: Ev. Schuliagenda

Vielen herzlichen Dank für euer Kommen und eure Mitarbeit schon im Voraus!

Herzliche Grüsse,
Franziska Lenzin und Rahel Jäckle

Anhang 13 Durchführungsprotokoll

DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL «FÖRDERUNG VON SOZIALEN UND EMOTIONALEN KOMPETENZEN IN REGELKLASSEN ANHAND DES TEACCH-ANSATZES»

NAME DER LEHRPERSON: _____	KLASSE: _____
----------------------------	---------------

NACH JEDER FÖRDEREINHEIT IST EIN DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL AUSZUFÜLLEN. BESTEN DANK!

⇒ DURCH DIE LEHRPERSON AUSZUFÜLLEN. BEISPIEL:

EINSCHÄTZUNG LEHRPERSON	
DATUM	12. September 2018
NAME DES SPIELS	Was geschah
BEMERKUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler waren eifrig dabei - Alle kamen zu Wort - Visualisierung an Wandtafel war sehr hilfreich - 1. Klässler wurden unruhig - Ablauf war unklar

⇒ DURCH DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER AUSZUFÜLLEN (ERKLÄRUNG DER BILDER SIEHE UNTEN).

- NACH SPIEL ENDE GEBEN ALLE SuS EINE EINSCHÄTZUNG ZUM SPIEL AB, INDEM SIE EINEN PUNKT BEIM ENTSPRECHENDEN SPIEL HINMACHEN.
- KURZE MÜNDLICHE REFLEXION DURCHFÜHREN: WIE VERLIEF DAS SPIEL? WAS LIEF GUT? WAS LIEF WENIGER GUT? WAS WAR SCHWIERIG? WAS WAR EINFACH? USW.

EINSCHÄTZUNG SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER	
ES WAR TOLL. ES WAR EINFACH. ES LIEF GUT. ES MACHTE FREUDE. ES WAR FRIEDLICH. ...	ES HAT GEKNORZT. ES WAR SCHWIERIG. ES MACHTE MIR WENIG FREUDE. ES WAR LANGWEILIG. ES GAB STREITEREIEN. ...

Masterarbeit Franziska Lenzin & Rahel Jäckle-Bodmer

DATUM	
NAME DES SPIELS	
BEMERKUNG	

| |
|---|---|
| | |

Anhang 14 Dankesbrief

LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

IN DER ZEIT ZWISCHEN SOMMER- UND HERBSTFERIEN HABT IHR ZUSAMMEN MIT EUERN LEHRERINNEN UNSERE SPIELE AUS DER KARTENSAMMLUNG AUSPROBIERT. NACH JEDEM SPIEL HABT IHR MIT DEM AUFGEKLEBTEM PUNKT GESAGT, OB EUCH DAS SPIEL GEFALLEN HAT ODER NICHT. IHR HABT AUCH GENAU ERKLÄRT UND BEGRÜNDET, WAS IHR GUT GEFUNDEN HABT ODER NICHT. DAS WAR MANCHMAL BESTIMMT GAR NICHT SO EINFACH UND AUCH ANSTRENGEND. EURE LEHRERINNEN HABEN EURE BEMERKUNGEN FÜR UNS AUFGESCHRIEBEN.

JETZT SIND WIR DRAN, GENAU HINZUSCHAUEN, WAS GUT WAR AN DEN SPIELEN UND WAS NICHT UND WAS WIR VIELLEICHT NOCH ÄNDERN KÖNNTEN. DAZU SIND UNS EURE AUFGEKLEBTEM PUNKTE UND DIE NOTIZEN EURER LEHRPERSONEN SEHR HILFREICH. WIR STAUNEN BEIM LESEN IMMER WIEDER, WIE GENAU IHR ZUM TEIL SAGEN KONNTET, WAS EUCH GEFALLEN HAT UND WAS NICHT.

IHR SEHT, EURE GEDANKEN SIND FÜR UNS SEHR WERTVOLL UND WIR MÖCHTEN EUCH GANZ HERZLICH FÜR EURE MITDENKEN UND EURE UNTERSTÜTZUNG DANKEN!

WIR WÜNSCHEN EUCH EINEN GUTEN SCHULSCHLUSS, SCHÖNE HERBSTFERIEN UND WEITERHIN VIEL FREUDE IN DER SCHULE — MIT UND OHNE SPIELE 😊.

FRAU LENZIN UND FRAU JÄCKLE

Anhang 15 Leitfadeninterview

Guten Tag. Wir führen diese Evaluation durch, um zu erfahren, wie du den Einsatz der Förderkarten erlebt hast und wie du ihn bewertest. Unser Ziel ist es, durch die Angaben, die du machst, die Förderkarten zu verbessern. Die gesamte Evaluation ist anonym, d.h. es werden keine Namen festgehalten und keine persönlichen Informationen aus dem Interview weitergegeben.

Datum		Ort	
Zeitdauer von:		bis:	
Klasse		Anzahl SuS	
Interviewerin		Befragte/r	
Alter der Befragten		Anzahl Jahre Berufserfahrung	

Phase	Fragen	Präzisionshinweise
Informations- phase	<ul style="list-style-type: none"> - Informieren über Ziele der Masterarbeit - Informationen zum Datenschutz (Infos anonym, keine Namen) - Einverständniserklärung besprechen 	- Förderkarten stehen im Vordergrund, nicht die Entwicklung der SuS
Warm-up	<ul style="list-style-type: none"> - Offener Einstiegsfrage in den Themenbereich: 	„Was löste es in dir aus, als du die Karten und das Material zum ersten Mal in der Hand hattest?“
Hauptteil	1. Gestaltung der Förderkarten <ul style="list-style-type: none"> - Wie findest du die Gestaltung/ Aufmachung der Förderkarten? - Gestaltung des Materials? 	<ul style="list-style-type: none"> - Optisch ansprechend, übersichtlich gestaltet? - Layout? - Aufbau? - Aufbewahrung im Kunststoffcouvert? - «Erklärung zum Aufbau der Förderkarte» - Ergänzungen? - Grösse der Karteikarten? - z.B. Gefühlsbilder
	2. Inhalt der Förderkarten <ul style="list-style-type: none"> - In Beobachtung habe ich gesehen, dass du sinnvolle Anpassungen vorgenommen hast. 	<ul style="list-style-type: none"> - Warum? - In welchen Bereichen - Wie hilfreich sind die Anpassungsvorschläge?

<ul style="list-style-type: none"> - Wird die angestrebte Kompetenz tatsächlich gefördert? - Siehst du den Lebensweltbezug zu den Kindern? - Wie hast du die Zusammenstellung der Spiele gefunden? 	<ul style="list-style-type: none"> - Genügend Angebote pro Kompetenz? - Woran erkennst du ihn? - Was fandest du herausfordernd an den Spielen?
<p>3. Nutzen/Wirksamkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern eignen sich die Förderspiele für den alltagsintegrierten Einsatz? - Welche Auswirkungen auf die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler konntest du beobachten? <p>Du hast nun während fünf Wochen jede Woche zweimal eine halbe Stunde Zeit genommen, um in die Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen zu investieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was hat das mit dir gemacht? - Was hat das für Auswirkungen? - Wem würdest du diese Förderkartensammlung weiterempfehlen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie fandest du den modularen Aufbau? - Zeitlicher Aufwand? - Was haben die SuS gelernt? - Beobachtungen bei den fokussierten Schülern? - Planst du die Spiele weiterhin in den Unterricht ein? - Gibt es Spiele, die du beibehalten würdest? - Würdest du die Spiele wieder durchführen?
<p>4. Praktische Arbeit/Einsatz der Förderkarten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie findest du die Arbeit mit den Förderkarten für die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen allgemein? - Wie findest du die Spielanleitungen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Sind alle benötigten Infos auf der Karte zu finden? - Ist die Auflistung des Materials vollständig? Was fehlt? -Fotos hilfreich? -im Verhältnis?

	<ul style="list-style-type: none"> - Wie war für dich der zeitliche Aufwand für die Vorbereitung? - Wie gefallen den SuS die Spiele? 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeit für Bereitstellung Material? - Zeigen die SuS Freude am Spiel? - Wird Eifer beobachtet?
	<p>5. TEACCH-Ansatz</p> <p>Du hast TEACCH-Aspekte kennengelernt (Strukturierung der Zeit und des Raumes, Visualisierung des Spielablaufs und der Rollenverteilung).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was hat das gebracht? - Was war für dich neu? - Hast du TEACCH-Aspekte kennengelernt, welche du in anderen Bereichen deines Unterrichts einsetzen wirst? 	<ul style="list-style-type: none"> -Für wen war es besonders hilfreich?
Ausklang	<p>Abschlussfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hinausbegleiten aus dem Interview und gedanklicher Abschluss - Möglichkeit für Ergänzung nach Evaluation erwähnen 	<ul style="list-style-type: none"> - Was hat es dir gebracht, was nimmst du mit? - Gibt es etwas, was du sonst noch sagen, loswerden wolltest? - Wir schicken dir die Ergebnisse der Evaluation mit der Frage, ob du diese bestätigen kannst.
Dank	<p>Dank</p> <p>Vielen Dank für das Mitmachen und die ausführliche Auskunft im Interview.</p>	

Angelehnt an: Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Oldebourg: De Gruyter.

Anhang 16 Transkriptionsregeln

Abkürzungen	Interviewer: I Befragter: B
Vollständigkeit	Alles Gesprochene (der befragten und der fragenden Personen) soll wörtlich und vollständig verschriftet werden. Das bedeutet, dass auch alle Wiederholungen, unvollendeten Sätze und Versprecher transkribiert werden. Es werden keine Anführungsstriche für Frage und Antwort verwendet.
Falsch platzierte Worte /Wortfehler/ grammatikalische Fehler	Transkribieren wie gesprochen, d.h. keine Korrektur.
Satzzeichen	nach Sinn und Betonung setzen, d.h. nicht nach grammatikalischer Richtigkeit
mhm, äähm	und ähnliche Ausdrücke des Interviewten transkribieren, ohne Anführungs- und Schlusszeichen
..	Kurze Pause
...	Mittlere Pause
(Pause)	Lange Pause
(lachen) (räuspern) (Telefon klingelt)	auffällige nichtsprachliche Vorgänge Beschreibung in Klammern,
<u>sicher</u>	Auffällige Betonung
(...)	unverständliche Wörter / Textstellen
(Kommt es?)	unklare, nicht genau verständliche Wörter/Satzteile vermuteter Wortlaut in Klammern mit Fragezeichen
[gäbig]	vom Interviewten falsch ausgesprochene, bzw. Dialektwörter, welche nicht übersetzt werden können

Angelehnt an Kallmeyer und Schütze (Mayring, 2016, S. 91f)

Anhang 17 Codierleitfaden

 =Bereiche
K=Kategorie

Gestaltung				
K	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
K1 Layout	K1.1 Ansprechende Aufmachung	Alle Aussagen über ein ansprechendes Layout allgemein, auch altersentsprechend.	Ich habe gefunden sie sind sehr [anmüchel] gestaltet, das hat mich auch gereizt, diese einzusetzen.	
	K2 Übersicht	K2.1 Übersichtlich	Alle Aussagen bezüglich gute Übersichtlichkeit	Ich finde es übersichtlich. Es hat wirklich ein Konzept mit diesen Farben.
K2.2 Eher unübersichtlich		Alle kritischen Aussagen bezüglich Übersichtlichkeit	Ich finde halt grundsätzlich so Sachen, die ich so öffnen kann, ..., fast übersichtlicher.	
K3 Aufbau	K3.1 Verständlicher Aufbau	Alle Aussagen darüber, dass der Aufbau logisch, verständlich, nachvollziehbar ist.		
	K3.2 „Erklärung zum Aufbau der Förderkarten“	Alle Aussagen über die „Erklärungen zum Aufbau der Förderkarten“ -wurden diese benutzt -waren diese hilfreich	Ja, ich habe das einmal durchgelesen, ja. Dort wird einem klar, das ist ein Konzept.	
K4 Aufbewahrung	K4.1 Kunststoffcouvert	Aussagen über das Kunststoffcouvert	So mit dem Couvert, mit dem plastifizierten Couvert ... ja, mir hat das gepasst.	
	K4.2 Lose Karten	Aussagen darüber, wie sich die losen Karten bewähren	Ich finde sie handlich. Ich habe es voll anders sortiert.	

	K4.3 Grösse der Karten	Aussagen über die Grösse der Karten	Nein, lieber so, weil sonst wäre es u klein gewesen und weniger übersichtlich.	
--	---------------------------	--	---	--

Inhalt				
K	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
K11 Aktivität der Kinder	K11.1 Hohe Aktivität	Aussagen, die auf eine hohe Aktivität der Kinder schliessen lassen	Jedes Kind, oder die meisten oder viel Kinder dürfen einmal nach vorne laufen, sie können noch malen, etwas reden, ich glaub es ist auch so eine Abwechslung in den Methoden, mit schwätzen am Platz hocken, so können sie immer wieder Bewegung haben.	
	K11.2 Mässige Aktivität	Aussagen, die auf eine mässige Aktivität der Kinder schliessen lassen	Auch wenn mal nicht gerade alle sofort drangekommen sind.	
	K11.3 Geringe Aktivität	Aussagen, die auf eine geringe Aktivität der Kinder schliessen lassen		
K12 Interaktion	K12.1 Gelungene Interaktion	Aussagen darüber, dass oft Interaktion stattfindet.	Es ist immer friedlich gewesen.	
	K12.2 Mässige Interaktion	Aussagen darüber, dass wenig Interaktion stattfindet.		
	K12.3 Interaktion schwierig	Alle Aussagen darüber, dass es herausfordernd war, dass so viel Interaktion stattgefunden hat.	Soziale Spiele allgemein herausfordernd Gruppenbildung herausfordernd	
	K12.4			

K13 Lebensweltbezug	K13.1 Lebensweltbezug gewährleistet	Aussagen darüber, dass der Lebensweltbezug gewährleistet ist Aussagen darüber, dass der Lebensweltbezug erkannt/ wahrgenommen wird.	Bilder sehr passend, Kinder sind gut drausgekommen	
	K13.2 Fehlender Lebensweltbezug	Aussagen darüber, dass der Lebensweltbezug zu wenig gewährleistet ist Aussagen darüber, dass der Lebensweltbezug nicht erkannt/ wahrgenommen wird.		
K14 Anpassungen	K14.1 Eigene Anpassungen vorgenommen	Aussagen darüber, dass eigene Ideen für Anpassungen gemacht wurden.		überflüssig, da nachher noch so detailliert
	K14.2 Vorgeschlagene Anpassungen vorgenommen	Aussagen darüber, dass die vorgeschlagenen Anpassungen übernommen wurden.	Ich habe mir überlegt, was ich davon gebrauchen kann.	
	K14.3 Ausreichende Anpassungs- vorschläge	Aussagen darüber, dass die Anpassungs- vorschläge ausreichend sind.		
	K14.4 Anpassungen bezüglich Schwierigkeit	Aussagen darüber, dass die Anpassungen gemacht wurden, weil das Spiel zu schwierig, zu einfach war.	Einführung der Regeln verkürzt	
	K14.5 Anpassungen bezüglich Spielablauf	Aussagen der Ablauf des Spiels abgeändert wurde.	Und dort habe ich ihnen wie beim zweiten Durchlauf gesagt, gut, zeigt es mir schnell vor.	
	K14.6 Anpassungen bezüglich Länge		Aussagen über die Länge der Erklärungen	

	K14.7 Anpassung bezüglich Strukturierung			
	K14.8 Anpassungen bezüglich Material			
	K14.9 Änderungs- vorschläge	Aussagen, in denen eine Änderung vorgeschlagen wird	Man müsste sagen, dass es ein Richtwert ist.	Da geht es um nicht vorgenommene Änderungen, aber Ideen
K15 Zielorientier	K15.1 zielorientiert	Aussagen darüber, dass die angestrebte Kompetenz tatsächlich gefördert wird.	Karte passt, gehört hierher Zielsetzung zu haben ist gut.	
K16 „Hinweise für Lehrpersonen“	K16.1 „Hinweise...“ genutzt	Aussagen darüber, dass die Karte „Hinweise für LP“ genutzt wurde.	Also wenn man es nicht als Wettkampf will, dann so, und dann habe ich es einmal nicht als Wettkampf und einmal als Wettkampf genommen.	
	K16.2 „Hinweise...“ hilfreich	Aussagen darüber, dass die Karte „Hinweise für LP“ hilfreich empfunden wurde.	Das hat mir sehr geholfen, am Anfang die zwei Infokarten.	
K17 Kompetenz	K17.1 Kompetenzen relevant	Aussagen darüber, dass die fünf Kompetenzen beachtet wurden.	Auf Regenbogen geschaut	

	K17.2 Kompetenzen nicht relevant	Aussagen, dass die fünf Kompetenzen nicht als relevant empfunden wurden.	Ich denke, es hat noch viel mehr Infos in der Darstellung oder im Layout von diesen Karten mit den Farben von den Regenbogen und so, das habe ich dann schon gesehen, aber das ist dann wie nicht so relevant gewesen für die Arbeit zum Durchführen.	
	K17.3 Kompetenzen abgedeckt	Aussagen darüber, dass die Förderspiele die fünf Kompetenzbereiche abdecken.		
K18 Zusammenstellung der Spiele	K18.1 Zusammenstellung gut	Aussagen darüber, dass die Zusammenstellung der Spiele zufriedenstellend war	Zusammenstellung hat für jedes Kind etwas dabei	Allgemeine Aussagen über Zusammenstellung und nicht Ideenspeicher → K37.1
	K 18.2 Zusammenstellung schwierig	Negative Aussagen über die Zusammenstellung der Spiele	Viele Spiele waren keine Spiele, sondern Übungen	

Nutzen/ Wirksamkeit				
K	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
K21 Einbettung	K21.1 Einbettung wie	Aussagen darüber, wie gut die Fördersituation in den Unterricht eingebettet ist	Oder ein Montagskreis, bei welchem sie dann noch vom Wochenende erzählen können, mit einem Gefühl verbunden, da hat man gemerkt, das machen sie gerne.	
	K21.2 Modularer Aufbau	Aussagen über den modularen Aufbau.	Ich bin freier. Freie Auswahl.	

K22 Kompetenzerwerb	K22.1 Kompetenz- erweiterung	Aussagen darüber, dass positive Auswirkungen auf die emotionale und soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler erkennbar sind	Es hat die SuS auch weitergebracht. Das Bewusstsein, Gefühle wahrnehmen, Gefühle formulieren, also da habe ich das Gefühl, das hat sicher etwas gebracht. Schwierig zu beurteilen.	
	K22.2 Wenig Kompetenzerweiterung	Aussagen darüber, dass geringe Auswirkungen auf die emotionale und soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler erkennbar sind	Schwierig zu beurteilen. Dort weiss ich nicht. Das sind ja jetzt vor allem tolle Spiele.	
K23 Bedeutsamkeit der Förderung	K23.1 Grössere Gewichtung	Aussagen darüber, dass mehr Zeit für die Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen eingesetzt wurde als bisher.	Keine Zeit verloren. Ich hätte weniger solche Sachen gemacht.	
	K23.2 Unveränderte Gewichtung	Aussagen darüber, dass für die Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen in ähnlichem Umfang Zeit eingesetzt wurde als bisher.		

Praktische Arbeit Einsatz				
K	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
K31 Spielanleitung	K31.1 Verständliche Anweisungen	Aussagen darüber wie verständlich die Anweisungen und Spielanleitungen empfunden werden.	Es hat nichts gefehlt. Spielablauf ist eigentlich immer klar beschrieben.	

	K31.2 Vollständigkeit	Aussagen darüber, ob die Anleitungen vollständig sind		Hier geht es nur um Angaben zur Vollständigkeit bezüglich Spielanleitung, nicht aber um Vollständigkeit bezüglich weiterer Angaben →K32.1
K32 Angaben	K32.1 Ausreichende Angaben	Aussagen darüber, dass die Angaben auf den Förderkarten ausreichend sind.	Aussage, dass Hinweis Visualizer zur Vergrößerung vorhanden ist	
	K32.2 Mangelnde Angaben	Aussagen darüber, dass auf den Förderkarten gewisse Angaben fehlen.	Vielleicht höchstens ein Zeitvorschlag.	
K33 Material	K33.1 Fertigbehälter	Alle Aussagen bezüglich Fertigbehälter.	Das ist ein so bewusstes Weglegen, ja das ist zu brauchen bei einem Spiel oder einer Übung.	
	K33.2 Metacom	Alle Aussagen bezüglich Metacom-Bilder.	Mich haben sie (die Bilder) nicht immer angesprochen.	
	K33.3 Gefühlsbilder	Alle Aussagen bezüglich Gefühlsbilder.	Von der Darstellung her habe ich sie sehr schön gefunden, sehr ansprechend. Was aber bei uns schwierig gewesen ist, war der Schlüsselbund.	Nur Bilder, nicht Gefühlskartenbund
	K33.4 Gefühlskartenbund	Alle Aussagen über den Gefühlskartenbund.	Am Kartenbund selber haben sie nur die Grundemotionen.	Ganzer Bund, nicht Bilder
	K33.5 Vorgeschlagener Einsatz	Aussagen darüber, dass das Material exakt so eingesetzt wird, wie auf der Förderkarte beschrieben ist.		

	K33.6 Abweichender Einsatz	Aussagen darüber, dass das Material anders eingesetzt wird, wie auf der Förderkarte beschrieben ist.	Ich finde es fast einfacher mit KV 1.	
K34 Motivation der SuS	K34.1 Hohe Motivation	Aussagen, darüber, die auf eine hohe Motivation der SuS schliessen lassen (Eifer, Freude)	Die Kinder haben sehr Freude gehabt. Sie waren sehr engagiert und dran.	Nicht Motivation von LP→K37.2
	K34.2 Mässige Motivation	Aussagen, darüber, die auf eine mässige Motivation der SuS schliessen lassen (Langeweile, Lustlosigkeit)	2,3 Spiele haben die einen vielleicht nicht so läss gefunden. Aber es kam nicht jedes Spiel gleich gut an.	Nicht Motivation von LP→K37.2
K35 Fotos	K35.1 Unterstützung durch Fotos	Aussagen darüber, dass die Fotos auf den Karten als Unterstützung empfunden werden.	Mir hat es geholfen. Die sind gut gewesen.	
	K35.2 Fotos überflüssig	Aussagen darüber, dass die Fotos auf den Karten nicht benutzt werden.		
	K35.3 Unvollständige Fotosammlung	Aussagen darüber, dass noch mehr Fotos gewünscht worden wären.		
K36 Vorbereitung	K36.1 Grosser Vorbereitungsaufwand	Aussagen darüber, dass der zeitliche Vorbereitungsaufwand als gross bezeichnet wird.		Nicht auf Material bezogen→K36.3
	K36.2 Geringer Vorbereitungsaufwand	Aussagen darüber, dass der zeitliche Vorbereitungsaufwand als gering bezeichnet wird.	Eigentlich nicht gross. Klein, war entlastend.	

	K36.3 Grosser Vorbereitungsaufwand für Material	Aussagen darüber, dass der zeitliche Vorbereitungsaufwand für das Material als gross bezeichnet wird.	Wasserleitung	
K37 Unterstützung	K37.1 Unterstützung bezüglich Ideenspeicher	Aussagen darüber, dass die Sammlung willkommene Ideen brachte.	Es sind neue Spiele gewesen.	
	K37.2 Unterstützung bezüglich Motivation	Aussagen darüber, dass die LP motiviert wurde, in die Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen zu investieren.	Es hat mir Spass gemacht.	
	K37.3 Weitere Anwendung	Aussagen darüber, dass die Spiele oder einzelne Materialien (ausgenommen TEACCH-Bereich) beibehalten.	Wutthermometer setze ich weiterhin ein. Das zücke ich wieder.	
K38 Durchführung	K38.1 Aufwand angemessen	Aussagen, dass die Dauer der Spiele mehrheitlich angemessen ist	Die einen gingen sogar nur 5-10 Minuten.	
	K38.2 Aufwand gross	Aussagen darüber, dass die Spiele (oft zu) lange dauern.	Spiele zu lange. Es wurde als Last empfunden. Es hat einfach recht Zeit gebraucht. Aber gar nicht, ist jetzt nicht negativ, weil ich finde, es sind ja gute Sachen.	

TEACCH				
K	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
K41 TEACCH- Konzept	K41.1 Erkenntnisse	Alle Aussagen darüber, dass das TEACCH- Konzept neue Erkenntnisse gebracht	Lernzuwachs für mich hat stattgefunden.	

		hat.		
	K41.2 Bereicherung	Alle Aussagen darüber, dass die LP Aspekte von TEACCH auch weiterhin im Unterricht anwenden wird.	Behalte ich bei: Fertigbehälter. Strukturen. Markierungen. Blick für TEACCH-Aspekte.	
	K41.3 „nichts Neues“	Alle Aussagen darüber, dass das TEACCH-Konzept eigentlich nichts Neues ist.		
K42 Strukturierung des Raumes	K42.1 Strukturierung des Raumes erkennbar	Aussagen darüber, dass die Strukturierung des Raums erkannt wurde.	Dass es ein Wartefeld gibt und einer spielt.	
	K42.2 Raumstrukturierung unterstützend	Aussagen, dass die Strukturierung des Raums als unterstützend empfunden wurde.	Jede Strukturierung hilft.	
K43 Strukturierung der Zeit	K43.1 Strukturierung der Zeit erkennbar	Aussagen darüber, dass die Strukturierung der Zeit erkannt wurde.		
	K43.2 Strukturierung der Zeit unterstützend	Aussagen, dass die Strukturierung der Zeit als unterstützend empfunden wurde.	Jede Strukturierung hilft.	
	K43.3 Strukturierung der Zeit störend	Aussagen darüber, dass die Strukturierung der Zeit als störend empfunden wurde.		
K44 Visualisierung	K44.1 Visualisierung des Spielablaufs erkennbar	Aussagen, dass die Visualisierung des Spielablaufs erkennbar ist	Alles was klar ist, hilft.	
	K44.2 Visualisierung des Spielablaufs unterstützend	Aussagen, dass die Visualisierung des Spielablaufs als unterstützend empfunden wurde.	V. war nicht unterstützend Alles was klar ist, hilft. Er kann einfach auf die Bilder schauen.	

	K44.3 Visualisierung der Rollenverteilung erkennbar	Aussagen, dass die Visualisierung der Rollenverteilung erkennbar ist	Unklare Rollen, zu langer Zeitaufwand, um zu bestimmen, wie es weiter geht Keine Rollenverteilung erkennbar	
	K44.4 Visualisierung der Rollenverteilung unterstützend	Aussagen, dass die Visualisierung der Rollenverteilung als unterstützend empfunden wurde.	Alles was klar ist, hilft.	
	K44.5 Visuelle Organisation Material erkennbar	Aussagen, dass die visuelle Organisation des Materials erkennbar ist	Sie sehen genau, wann es fertig ist. Es hängen am Anfang fünf Kärtchen da vorne.	
	K44.6 Visuelle Organisation Material unterstützend	Aussagen, dass die visuelle Organisation des Materials als unterstützend empfunden wurde.	Alles was klar ist, hilft.	
K45 Lebensweltbezug	→wird in K7 abgedeckt			

Angelehnt an: Mayring, P. (2016). *Eine Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Anhang 18 Transkribiertes Interview mit Codierung

	1	I: Was ist dir durch den Kopf, was hat es bei dir ausgelöst, als du diese Förderkarten zum ersten Mal in der Hand gehabt hast?
..K4.2 Lose Karten ..K2.1 Übersichtlich	2	B: Ich finde sie mega handlich, und sie ist, also, übersichtlich und schön. Und ich finde sowas, was schon schön gestaltet ist, schön aussieht, mit dem schaffe ich auch lieber. Das ist so das erste.
..K1.1 Ansprechende Aufmach.	3	I: Mhm. Also sie waren gleich ansprechend für dich.
	4	B: Ja.
	5	I: Gut, danke. Sind wir schon mitten drin in der Gestaltung. Genau, noch ein bisschen frage ich doch nochmals ein bisschen konkreter nach. Du hast jetzt gesagt, ähm, die Aufmachung hat dir gefallen. Was hast du sonst noch gut gefunden an der Gestaltung? Oder wie hast du sie sonst noch gefunden? Was hat dich angesprochen zum Beispiel?
..K1.1 Ansprechende Aufmac. ..K2.1 Übersichtlich	6	B: Eben eigentlich die Gestaltung allgemein, schön. Die Farben halt auch, das spricht, ja. Macht einfach gleich Freude. Und bei den Farben finde ich es auch mega gut, gut ihr habt uns das ja schon eingeteilt, wo in unserer Klasse Förderbedarf wäre, und ich konnte dann wirklich bei den Regenbogenfarben, also beim Regenbogen, genau schauen können, ah, das wär jetzt etwas, das deckt zwei der drei Punkte ab oder so, und die mal ein bisschen herausuchen. Und so habe ich schnell gesehen, auf welche soll ich den Fokus legen? Und welche, ja, kann ich vielleicht später mal noch.
..K17.1 Kompetenzen relevant ..K2.1 Übersichtlich	7	I: Ja genau. Und du hast gefunden, eben, man hat es schnell, du hast es schnell gesehen, und ähm es ist übersichtlich für dich gewesen in dem Fall. Für dich, genug.
..K2.1 Übersichtlich	8	B: Mhm. Vor allem auch, ich weiss nicht, ob das dann eh immer dabei ist, diese Übersicht.
	9	I: Ja, die ist dabei.
..K2.1 Übersichtlich	10	B: Und mit dieser hast du es ja auch super, also ich habe dann vor allem hier mit dieser auch gearbeitet.
	11	I: Mhm, hast du mit dieser geschaut, ja, .. doch.
	12	B: ... Ah da ist es auch ...
	13	I: Gut ja. Ähm... Wie hast du die Handhabung gefunden mit so der Grösse der Karten? Und mit dem Kunststoffcouvert?
..K4.3 Grösse der Karten ..K4.1 Kunststoffcouvert ..K4.2 Lose Karten	14	B: Ähm.. Die Grösse finde ich gut. Im Couvert geht es auch gut rein und raus. Man kann es so gut auseinander nehmen. Einfach die hervornehmen, die du jetzt willst. Ich finde es gut, sind sie nicht irgendwie gebunden oder so. Ich hab dann wirklich nur eine Karte und kann dann die so gebrauchen. Und den Rest habe ich versorgt.
	15	I: Die, jetzt hast du nach hier vorne gezeigt, die hast du dann...

- ..K4.2 Lose Karten { 16 B: Mit in den Kreis genommen, zum vielleicht, wenn mal etwas unklar ist, dass ich nochmals schauen kann oder so. ...
- 17 I: Gut ja. .. Gut. Sonst noch zum Gestaltung des Materials .. Zum Beispiel die Emotionsbilder oder so, wie hast du diese, wie ansprechend waren die für dich? Oder allgemein das Material.
- ..K33.3 Gefühlsbilder }
 ..K33.2 Metacom } 18 B: Also die Emotionsbilder finde ich super. Ich finde man sieht auch wirklich gleich die Gefühle, auch die Kinder sehen die Gefühle gleich. Ähm und bei den anderen Bildern, so diese Visualisierungen, habe ich auch viel von den Kindern gehört: Oh, das sind aber schöne Bilder. Mich haben sie nicht immer mega angesprochen. .. Ja, .. vielleicht so ein bisschen eckig zum Teil, also eckig, ja, wie soll ich das sagen, .. hart zum Teil.
- ..K33.2 Metacom } 19 I: Ich finde gerade, wenn man vergleicht mit den Bildern, die du dort hast, sind sie halt viel, ähm, weniger detailliert auch, .. und sehr einfach gehalten. Weil die ja auch aus dem TEACCH heraus kommen. Ja, genau. Respektive aus dem Umgang mit Kindern mit Autismusspektrum. .. Ja..
- 20 B: Das ist auch Geschmackssache, gell.
- 21 I: Ja.. Ja, das kommt noch dazu. Genau. Gut. (Pause). Genau. Dann kommen wir schon zum zweiten Punkt. Ich hab, ähm, während der Beobachtung gesehen, dass du Anpassungen gemacht hast, auch, sinnvolle. Warum.. Wo hast du Anpassungen machen müssen an den Spielen? Und ähm.. Oder kleine Änderungen weisst du, und aufgrund von was hast du jeweils entschieden, ou nein, dass muss ich anderst machen. Kannst du da ein bisschen etwas dazu sagen.
- ..K14.4 Anpassungen bezüglich }
 ..K14.5 Anpassungen bezüglichli } 22 B: Mhm. Ähm.. (Pause). Ich habe Anpassungen.. Genau. Zum Beispiel: Gestern habe ich das Spiel gemacht mit, äh, den Seiltanz, bei dem sie auf dem Bänklein sich da in die Reihe eingliedern müssen. Und dann habe ich das durchgeschaut und habe gefunden, ou, nach dem Geburtstag einstehen, also nach dem Geburtsdatum einstehen, sie wissen noch nicht alle, oder sie haben die Monate noch nicht alle. Dann habe ich gefunden, das muss ich weglassen. Dann fragen sie, wie alt bist du, und alle sind acht. .. Aus so Gründen. So auf das Vorwissen der Kinder eigentlich habe ich geschaut. .. Sonst habe ich schon oft probiert einmal so durchzuführen wie es steht, vielleicht habe ich es, ja, gefunden, ich probiers einmal, und ich merke es dann, ja, was klappt und was nicht.
- 23 I: Das ist ein guter Hinweis, und in wichtiger Hinweis für uns, ja. .. Hast du dann, unten hat es ja jeweils auch noch diese Hinweise, ja genau. Hast du diese genutzt? Sind die, wie waren die? Hast du die gebraucht, .. oder ..?
- ..K16.1 "Hinweise..." genutzt } 24 B: Ähm.. (Pause). Ja ich habe sie auch schon gebraucht. Ich habe sie jetzt, gell im Moment habe ich jetzt wirklich gefunden, ich probiere lieber mehrere aus, und habe dann selten eines schon ein zweites oder ein drittes Mal gemacht. Ich denke, diese Varianten, oder, die braucht man dann eher bei einer Vertiefung. ... Ich hab sie immer gelesen. .. Ähm.. aber gebraucht wirklich sehr selten. Bis jetzt.
- ..K16.1 "Hinweise..." genutzt }

	25	I: Mhm, ja genau, weil du denkst auch, weil du sie nur einmal durchgeführt hast, also <u>nur</u> , in Anführungs- und Schlusszeichen. Ja, genau. Gut.
..K16.1 "Hinweise..." genutzt	26	B: Oder ja, manchmal ist ja in den Varianten auch gestanden, vielleicht besser am Anfang in der Halbklassse machen, und dann hab ich s jetzt mal in der Halbklassse gemacht, und dann das nächste Mal in der ganzen Klasse. Das habe ich gemacht.
	27	I: Okay. (Pause). Gut. Noch,.. bleiben wir noch beim Inhalt. Wir haben ja immer versucht, eine Kompetenz zu fördern, oder eben das Ziel, also die Kompetenz und dann eben auch die verschiedenen Ziele. Findest du, ist es zielführend gewesen? Ist tatsächlich das gefördert worden, was beabsichtigt war?
..K22.1 Kompetenzerweiterung	28	B: .. Also ich finde allgemein so, mit den Emotionen, die, .. auch mal die verschiedenen Emotionen kennen zu lernen, das finde ich, das ist sicher, das haben sie wirklich gelernt. ... Äh auch, diese Emotionen zu lesen, glaube ich das ist schon auch ein bisschen besser. Das habe ich gemerkt beim Spiel "Was ist geschehen", als ich die Bilder gezeigt habe von den Kindern, wo sie zuerst beschreiben müssen auf dem Bild, dann das zweite Mal durch das Sagen der Emotion. Dort sind sie immer gleich schon mit der Emotion herausgekommen. Und ich glaube nicht, dass das am Anfang ..
..K22.1 Kompetenzerweiterung	29	I: Schon möglich gewesen wäre?
..K22.1 Kompetenzerweiterung	30	B: Ja, oder sicher nicht alle so. Und so ist es wirklich durchgehend. Und ich glaube, so.. oder auch differenzierter wahrnehmen. Es gibt nicht nur traurig, oder .. oder glücklich, sondern .. man kann auch nervös und glücklich sein, oder ängstlich und traurig. So ja. Ich glaube schon, dass das ein Unterschied, also ja, dass man da Fortschritte gemacht hat. Und dann bei den .. Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, bei der selbstgesteuerten Emotionsregulation. Dort.. das sind ja jetzt vor allem tolle Spiele, für die Kinder, .. und dort weiss icht nicht, ich habe einen Schüler, der hat wirklich Mühe. Der ist auch in der Psychomotorik gewesen deswegen, wegen der Regulation seiner Gefühle. Und der hat jetzt so Spass an den Spielen gehabt. Dort war es egal, hat er mal verloren. Er hat einfach Freude gehabt. Und ich weiss jetzt nicht, .. wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es auch darum, zum auch einmal mit einer Niederlage umgehen zu können, oder so.
..K22.2 Wenig Kompetenzerwe	31	I: Ja, genau. Ja, halt wirklich das Anwenden von diesen Sachen. Oder dann auch die Handhabung, mhm.
..K22.2 Wenig Kompetenzerwe	32	B: Oder auch mal warten zu können. Ja.. Und das weiss ich, nicht, ob das wirklich mit diesen Spielen.. Es sind [lässige] Spiele, ja (Pause).
..K22.1 Kompetenzerweiterung	33	I: Mhm ja, das ist schon gut. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Anspruch, oder, es ist ja ein Weg, zum ... wo ein Kind wahrscheinlich auch noch länger braucht, als jetzt einfach diese Zeit, oder.
..K12.1 Gelungene Interaktion	34	B: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht schon. Denn ist ist immer friedlich gewesen, auch bei diesen Spielen, auch wenn mal nicht gerade alle sofort
..K11.2 Mässige Aktivität		

..K11.2 Mässige Aktivität
..K12.1 Gelungene Interaktion

drangekommen sind. Oder eben die eine Gruppe hat verloren. Es war dann doch friedlich am Schluss. Also, ... Aber ich weiss nicht, ob es deswegen ist.

35 I: Ja genau. Darauf kommen wir vielleicht später nochmals zu sprechen. Noch wegen den Emotionsbildern. Hast du mit den erweiterten Emotionen gearbeitet?

36 B: Wenig, aber ja.

37 I: Hast du auch eingesetzt.

38 B: Ja.

39 I: Hatten sie beide am Gefühlskartenbund?

..K33.3 Gefühlsbilder
..K33.4 Gefühlskartenbund

40 B: Ähm, am Kartenbund selber haben sie nur die Grundemotionen und dann.. habe ich dann, vor allem bei den Sachen, wo wir alle zusammen im Kreis etwas gemacht haben, dort habe ich dann alle 12 gehabt. Aber ich wäre jetzt dann soweit gekommen, zum finden, ja jetzt müsste ich dann die anderen auch dazunehmen.

41 I: Okay. Danke, ja. ... Gut. Ähm, noch ein weiterer Aspekt, der uns wichtig ist, ist der Lebensweltbezug. Findest du, ist dieser hergestellt worden, in den Spielen? (Pause) Von den Kindern, dass sie eben dort abeholt werden, wo sie stehen, und ... Waren diese Themen relevant für sie?

..K13.1 Lebensweltbezug gewä
..K13.1 Lebensweltbezug g
..K13.1 Lebensweltbezug g

42 B: Ja, ich finde schon. Auch bei den Rollenspielen. Es sind ja wirklich, äh, Beispiele dort, die 1:1 passieren könnten, hier in der Schule, mit diesen Schülern. Auch Sachen, die sie interessieren. Auch bei den Sätzen, die sie mit verschiedenen Emotionen vorlesen müssen, sachen, wirklich..

43 I: Woran hast du es denn erkannt, dass der Lebensweltbezug stattgefunden hat?

..K13.1 Lebensweltbezug gewä
..K13.1 Lebensweltbezug gev
..K34.1 Hohe Motivation der

44 B: Erkannt, ja also ... Die eben jetzt beim Rollenspiel, die Theaterchen, .. da habe ich selber gedacht; so einen Streit haben wir ja schon ähnlich gehabt. Und an den Kindern erkannt, meinst du es so? Ich weiss nicht.. aber wenn sie ja voll eifrig dabei sind, und Spass und jedesmal gesagt haben, das war mega cool, ... dann.

45 I: Ja ich denke auch, dass ist ein Indiz, oder. Ich hatte auch das Gefühl, als ich hier war; die haben gleich gewusst, was zu machen und konnten sich gleich in die Situation reinschicken oder, ... cool. (Pause). Ähm, so zu der Zusammenstellung der Spiele noch. Wie hast du diese gefunden?

46 B: Wie meinst du das jetzt genau?

47 I: Ähm... Das ist ja eine willkürliche Auswahl, also, ganz verschiedene, (lacht) also nicht wirklich willkürlich, aber ganz verschieden. Hast du gefunden, von dieser Sorte Spiele hat etwas gefehlt, oder die einen sind mehr, richtig mit Spieleffekt, und die anderen sind mehr Übungen, oder sehr sprachlastig, so. Wie hast du diese Zusammenstellung gefunden?

4/10

<p>..K18.2 Zusammenstellung sc ..K18.1 Zusammenstellung gt</p>		<p>48 B: Das ist mir schon auch aufgefallen, dass wenn ich gesagt habe, jetzt machen wir wieder ein Spiel von Frau Jäckle, und dann merke ich ... eigentlich ist es ja gar kein Spiel. Aber es ist eine Übung, und es gehört jetzt zu diesem Programm. Ähm.. Aber ich finde trotzdem, [lässige] Übungen .. aber es ist dann, ja, es ist dann eben für mich, zum Beispiel das mit Bild anschauen, was sehe ich, was hat es für ein Gefühl, .. Das ist kein Spiel für mich. Das ist eine Übung. Es ist aber doch eine [lässige] Übung.. aber ja, halt... kein Spiel.</p>
<p>..K18.2 Zusammenstellung sc ..K18.1 Zusammenstellung gt</p>		<p>49 I: Und wie hast du es insgesamt so... War es ausgewogen?</p>
<p>..K18.1 Zusammenstellung</p>		<p>50 B: Aber ich finde, es ist eine gute Mischung, ja.. Mit .. auch sehr, auch viele Ideen, bei denen ich jetzt finde, hey die kann ich jetzt auch mit anderen Sachen mal machen. Irgendwie so ein Menschenmemory, ja, ich habe es schon mal gehabt, aber jetzt habe ich es wirklich mal gemacht und es bleibt mir wieder. Und ja halt so... eine wirklich gute Mischung. Auch mit mehr schwatzen miteinander. Ja ich merke, dass machen sie auch mega gerne. Also ja, es war wie Geschichten erzählen, sagten sie jeweils. Und eben, dann ist es auch ein bisschen für jedes Kind etwas. Mal mit Bewegung.. mal mit Zuhören und erzählen.. Das finde ich, ja... Irgendwie ist jedes Kind einmal.. Auch mit der Musik,.. also ich glaube es hat für jede Art Kind etwas gehabt.</p>
<p>..K37.1 Unterstützung bezi</p>		<p>51 I: Schön. .. Jetzt hast du eben, intensiv habt ihr daran gearbeitet, und ähm.. während diesen fünf Wochen und ähm, du hast jetzt schon ein wenig gesagt, was dies für Auswirkungen hatte, auf deinen Unterricht. Kannst du vielleicht dazu nochmals etwas sagen; was hat es mit dir gemacht?</p>
<p>..K12.1 Gelungene Interaktion ..K34.1 Hohe Motivation d</p>		<p>52 B: Hm.. (Pause). Ich habe, .. ich habe es mega geschätzt mit diesen, mit dem Emotionskartenbund. Ich habe da sjetzt auch gemerkt, ich habe diesen, auch wenn es einmal Probleme gegeben hat, und die Kinder konnten nicht schwatzen. Habe ich gedacht; ich habe ja diesen und konnte diesen den Kindern hinlegen, und sie konnten es dann so zeigen. Und konnten dann vielleicht langsam.. und so das ja, irgendwie, ich selber habe auch ein grösseres Repertoire bekommen ja, ..</p>
<p>..K18.1 Zusammenstellung ..K34.1 Hohe Motivation d</p>		<p>53 I: Würdest du ähm, .. meinst du, planst du diese Spiele weiterhin in deinem Unterricht ein?</p>
<p>..K33.3 Gefühlsbilder</p>		<p>54 B: Auf jeden Fall. Ich finde sie mega [läss].</p>
<p>..K21.1 Einbettung wie</p>		<p>55 I: Mhm, cool.. Und ähm, .. wem würdest du die Förderkartensammlung weiterempfehlen?</p>
<p>..K37.1 Unterstützung bezüglich</p>		<p>56 B: Ich finde das könnte jede Lehrperson eigentlich gebrauchen, mal sicher in der Unterstufe. Mittelstufe, ja angepasst wahrscheinlich einfach. Egal was für eine Klasse du hast, finde ich.</p>
<p>..K37.2 Unterstützung bezüglich</p>		<p>57 I: Mhm, gut.</p>
<p>..K37.2 Unterstützung bezüglich</p>		<p>58 B: Kannst schon davon profitieren, ja.</p>

	59	I: Ähm... Was findest du, inwiefern eignen sich diese Spiele für einen alltagsintegrierten Einsatz? Das war uns noch wichtig. Ähm, findest du, das ist <u>alltagstauglich</u> , so für den Lehrer-Unterrichtsalltag?
..K38.1 Aufwand angemessen ..K21.1 Einbettung wie	60	B: Ähm, ja.. Es hat auch viele Spiele, die wirklich, wo ich finde die sind, ihr habt ja jeweils von einer halben Stunde geredet, und viele Spiele, wenn sie mal eingeführt sind, glaube ich, sie sind wirklich ... kann man das auch in 10 Minuten. Die einen sogar vielleicht nur in 5 Minuten. Und so als Bewegungspause auch zwischendurch... das finde ich sind sie sehr tauglich dafür. Die einen mehr, die anderen weniger.
..K38.1 Aufwand angemessen	61	I: Das wäre so die Frage mit dem zeitlichen Aufwand, ist in dem Fall.. angebracht gewesen, fandest du von der Durchführung her.
	62	B: Mhm.
	63	I: Wie hast du den modularen Aufbau gefunden? Also dass es nicht jetzt mit einem roten Faden zusammenhängt, oder so aufbauend gewesen ist, sondern eben modulartig, so dass du einfach herauszupfen konntest?
..K21.2 Modularer Aufbau	64	B: Da war ich mega froh, weil, so konnte ich eben schauen, so aus dem Gefühl, da glaube ich, das geht jetzt eher länger, das ist eher ein kürzeres Spiel. Und so konnte ich das zupfen, welches gerade in meinen Stundenplan hinein passte. Wenn ich so der Reihe nach hätte gehen müssen und dann habe ich schon eine mega spezielle Woche und dann ist hier noch ein Spiel, bei dem noch eine Lektion draufgeht, wenn ich eh schon in den Wald gehe und dort noch irgendeine Ausstellung. Und dann fällt nochmals eine weg, dann finde ich es schwieriger, als wenn ich sehe; ah ich habe hier eines, das zehn minuten, eine Viertelstunde dauert, zwischendurch eine Pause.
..K21.2 Modularer Aufbau ..K38.1 Aufwand angemessen	65	I: Kann ich gleich noch reinnehmen.
	66	B: Genau.
	67	I: Gut. Cool.. Ja, dann gehen wir noch einen Schritt weiter, zu der praktischen Arbeit und dem Einsatz. Ah nein, zum Nutzen noch, genau. Ähm. Eine wichtige Frage, ja. Welche Auswirkungen auf die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler konntest du beobachten? ... Konntest du?
..K22.1 Kompetenzerweiterung	68	B: (Pause). <u>Einmal</u> , ... das ist mir wirklich gleich aufgefallen. Da hat ein Kind, irgend während des Unterrichts, etwas,.. also wir sind gar bei diesen Spielen gewesen, .. hat es so gesagt.. Ou, der ist glaub ich ganz ängstlich. (Lacht) Ich weiss im Fall nicht mehr genau, worum es gegangen ist. <u>Aber ich weiss, sie sagte, der ist sicher ängstlich. Und ich dachte; das Kind hätte nicht gewusst, dass jetzt das Angst hat, oder dieses Wort ängstlich, wenn wir das glaub ich nicht gemacht hätten...</u> Und so dann, jetzt müssen wir vorsichtig, oder jetzt müssen wir schauen, wie man helfen könnte, ja... Natürlich nicht bei allen... <u>Also, ich glaube schon, dass sie etwas bewusster, ... , die einen ein bisschen bewusster, die Gefühle wahrnehmen. Die</u>
..K22.1 Kompetenzerweiterung ..K22.2 Wenig Kompetenzen		

..K31.2 Wenig Kompetenzerwartungen	69	I: Okay. Ist eine schwierige Frage.. und eine grosse. (schnauft aus). Also, zum Einsatz. ... Ähm.. nochmals zurück, so zu den Spielanleitungen.. ähm.. Wie hast du die gefunden, die Spielanleitungen?
..K31.2 Vollständigkeit	70	B: Ähm, ich finde es super mit oder.. den Aufbau: Förderziele, ich sehe die Materialien, ich sehe ah, hier Kopiervorlag. Das finde ich super handlich. ... Ähm... Auch den Spielablauf, ist eigentlich meistens, oder eigentlich immer klar beschrieben. Und jeweils das Foto dazu. Da war ich mega froh. Einfach auch, erklärt es dann gleich nochmals, oder du siehst wirklich, was da geschrieben ist.
..K31.1 Verständliche Anweisungen		
..K35.1 Unterstützung durch		
	71	I: Mhm, ja genau. Und war die Auflistung des Materials vollständig?
..K32.1 Ausreichende Angaben	72	B: Bei dem was ich gemacht habe, ich habe nicht alle Spiele durchgemacht, aber bei denen, die ich gemacht habe, ja.
	73	I: Weisst du nicht gerade, hat nichts gefehlt?
	74	B: Nein.
	75	I: Gut. Und.. waren alle benötigten Infos auf der Karte zu finden?
..K32.1 Ausreichende Angaben	76	B: Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. (Pause).
	77	I: Gut. Ähm, dann noch zum zeitlichen Vorbereitungsaufwand. Ähm, wie war der für dich?
..K36.2 Geringer Vorbereitungs	78	B: Gering, sehr gering eigentlich. Dadurch, dass ihr uns schon eigentlich alles Material ja schon fix fertig gegeben habt, äh.. habe ich es nur noch durchlesen müssen, habe das herauszupfen können, vielleicht noch diese Sachen gehängt.. und dann bin ich [parat] gewesen... Das macht es halt schon einfach und so machst du Sachen auch eher, weder wenn du noch lange musst... vorbereiten.
..K36.2 Geringer Vorbereitun		
..K36.2 Geringer Vorbereitungs	79	I: Also findest du, war er im Verhältnis?
	80	B: Ja.
	81	I: Schön. Hast du eigentlich gar keine Zeit mehr gebraucht, für .. hast du gar kein Material mehr bereitstellen müssen?
	82	B: Den Schlüsselbund, ganz am Anfang.
	83	I: Ja. Und sonst war wirklich alles vorhanden?
..K36.2 Geringer Vorbereitungs	84	B: Ja, vielleicht mal noch was an die Wandtafel gezeichnet.
	85	I: Ja, genau, gut..

..K34.1 Hohe Motivation der
..K34.2 Mässige Motivation
..K34.1 Hohe Motivation der Si

..K44.5 Visuelle Organisati
..K33.1 Fertigbehälter
..K44.6 Visuelle Organisation
..K44.6 Visuelle Organisati
..K43.1 Strukturierung der
..K43.2 Strukturierung der Ze
..K42.1 Strukturierung des Re
..K42.2 Strukturierung des Re

..K42.2 Strukturierung de
..K43.2 Strukturierung de
..K44.3 Visualisierung de
..K44.4 Visualisierung de

..K41.1 Erkenntnisse
..K41.1 Erkenntnisse
..K41.1 Erkenntnisse
..K44.2 Visualisierung des Sp

86 B: Oder mal noch etwas auf den Boden kleben oder so. Aber, Material sonst ist, ja...

87 I: Gut... Und ähm, wie haben den Schülern die Spiele gefallen?

88 B: Super. Sie haben sie immer... bei zwei, drei Spielen haben es die einen vielleicht nicht so [lässig] gefunden ... Aber ich habe das Gefühl, sie sind auch mega dankbar. Und.. sie waren wirklich meistens voll dabei.. oder immer voll dabei. Ja, sie hatten Freude, hatten gelacht.

89 I: [Läss.] Gut. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt, zum TEACCH-Ansatz. Du hast jetzt diese TEACCH-Aspekte ein bisschen kennengelernt. Die Strukturierung der Zeit, des Raumes, die Visualisierung des Spielablaufes, zum Beispiel, oder von der Rollenverteilung. .. Ähm. Was hat das gebracht? Hat das was gebracht?

90 B: Ich.. finde das super mit dem Fertigbehälter. Weil, .. wenn man jetzt hier mehrere Sachen hat. Sie sehen genau, wann es fertig ist, sie können sie wie darauf vorbereiten. Als wir den Seiltanz gemacht haben, es hängen am Anfang fünf Kärtchen da vorne, das heisst, es gibt fünf Spielrunden. Und sie sehen jedes Mal, aha jetzt ist es dann fertig. Und wenn es dann fertig ist, kommt dann nicht; ou nein, nocheinmal. Sondern es ist klar. (Pause) Und das eigentlich bei allen Spielen, wo der dabei ist, sieht man es so. Man sieht eigentlich wie die Zeitdauer dann. Man kann sich langsam darauf vorbereiten und auch... mit zum Beispiel beim Menschenmemory. Dass es ein Wartefeld gibt und einer spielt. Es ist einfach mega klar. Es gibt kein.. es ist eigentlich so klar, es gibt kein Streit oder so, ..oder keine Diskussionen.

91 I: Kannst du sagen, für wen, .. war es für bestimmte Kinder besonders hilfreich?

92 B: Ja. Ich habe, also ich glaube es ist für alle hilfreich, für alle gut. Aber ich habe einen Jungen, der ist ähm, Zappelfillip oder so, also sehr unruhig, rutscht immer herum, kann nicht einfach ruhig dasitzen. Und als er Memory gespielt hat, ist er ganz ruhig auf dieses Kreuz gesessen und hat zugeschaut und hat dann gewusst, jetzt bin ich dran, jetzt kann ich aufstehen.

93 I: Schönes Beispiel... Ähm.. Was war an diesen TEACCH-Aspekten für dich neu?

94 B: (Pause) So diese, wirklich so diese ganze Visualisierung. Dieser Fertigbehälter oder.. oder neu, also... ja, wirklich anzeichnet, da bist du.. der ganze Ablauf immer klar und nachfahren.

95 I: Ja. Visualisierung und Strukturierung fliesst ja manchmal auch etwas ineinander hinein, gell. Es gibt ja durch die Visualisierung gibt es wieder Strukturierung. Das ist manchmal nicht ganz zu trennen, oder das andere ergibt dann das andere, oder. Mhm. Hast du TEACCH-Aspekte kennen gelernt, ähm, die du bis jetzt schon, oder vielleicht wirst, in andere Bereiche deines Unterrichts einfließen lassen?

..K41.2 Bereicherung	96	B: ... So das ganz klar Visualisieren könnte ich mir schon vorstellen, ja. Oder eben auch den Fertigbehälter, auch im Deutsch einmal, oder in Mathe.
	97	I: Mhm, gut.
	98	B: Die Frage ist, ist es immer nötig? Und irgendwo müssen sie es ja auch lernen, ohne dem. Dass sie mal etaws einfach, ja.
	99	I: Genau... Gut.. Ja, dann kämen wir schon zum Schluss... Noch zwei Fragen: Was hat es dir gebracht so, jetzt so, du hast dich jetzt intensiv so mit dem auseinander gesetzt, ähm, was nimmst du mit, daraus?
..K37.2 Unterstützung be ..K37.1 Unterstützung be ..K37.3 Weitere Anwendt ..K33.4 Gefühlskartenbund ..K21.1 Einbettung wie	100	B: Freude (lacht). Nein, äh.. viele neue Spielideen. Oder alte Spielideen, die vergessen gegangen sind. Und wenn man sie dann wirklich noch gemacht hat, bleibt es einem eher. Und äh, den Emotionskartenbund. Den finde ich ganz gut. Den kannst du auch wirklich im Alltag überall immer wieder mal gebrauchen.
	101	I: Wirst du den den Kindern lassen? Oder was wirst du mit dem machen, wenn es jetzt dann fertig ist?
..K14.8 Anpassungen bezüglich	102	B: Mhm. Das habe ich angepasst. Ich habe nicht, nicht jedes Kind hat einen eigenen gemacht. Sondern wir haben einen Topf, in dem alle drin sind.
	103	I: Ah, nicht angeschrieben.
..K14.8 Anpassungen bezüglich ..K37.3 Weitere Anwendung	104	B: Ja, es hat einfach, 19 oder 20 verschiedene Farben, .. dass dann doch jeder seinen hat, in dem Moment. Äh, und so werde ich den Topf bei mir behalten, dass ich ihn immer wieder brauchen kann.
	105	I: Dann.. Gibt es sonst noch etwas, was du noch loswerden wolltest?
..K37.2 Unterstützung bezüglich	106	B: (Pause). Nein. Danke. (Lacht). Es sind echt [lässe] Karten. Ich finde es echt.. Ich hoffe, ich habe es in eurem Sinn so durchgeführt...
	107	I: Glaube ich, nachdem, was ich gesehen habe (lacht). Gut, dann sind wir am Ende. Vielen Dank.

Anhang 19 Zusammengefasstes Protokoll Schülerfeedback

X=Mehrfachnennung Interaktion Lernzuwachs

Klasse		
A	<ul style="list-style-type: none"> -spannend, weil man nicht wusste ob wirklich nichts ausleert -cool/ lustig -läss -war lustig -hat Spass gemacht -ohne Geräusche zu spielen -lustig -das Vorspielen hat mir gefallen -es hat Spass gemacht -alle haben Rücksicht genommen -spannend -lustig -das Ausmalen hat mir gefallen 	<ul style="list-style-type: none"> - ich finde blöd, wenn die anderen sagen, sie hätte gewonnen, weil sie zuerst fertig sind, dabei ging es nicht um die Zeit/ spannend - weil wenn man ausleert grad verlieren kann lustig -man musste zu lange warten -es war langweilig -es war schwierig -war unlogisch -es war nicht spannend -schlecht erklärt -es war zu einfach -langweilig -Partnerarbeit hat nicht gut funktioniert
B	<ul style="list-style-type: none"> -wir hatten Geduld beim Warten -ich war konzentriert -wir mussten aufeinander schauen -seine eigenen Gefühle sagen -Gefühle der anderen Kinder wissen und darauf eingehen -es war friedlich -man kann seine Reaktion zeigen -das Schauspielern hat mir gefallen -lernen „ich darf meine Gefühle zeigen“ -Blinzelspiel mit Stühlen hat mir besser gefallen als ohne -dass ich gut bewacht wurde -gut, dass man sieht wer sich schon gut auskennt mit Gefühlen -das Märchen hat mir gefallen -Happy End hat mir gefallen -Zeichensprache erfinden macht Spass (Seiltanz) -sich stumm verständigen -man kommt sich näher -man konnte sich richtig dünn machen (Seiltanz) -ich konnte mit meiner Freundin spielen -das Theäterlen war lustig -die Schläge beim Streit sahen echt aus -dass ich von anderen höre, was sie erlebt haben -es kann nicht unfair sein (ich war einmal) -hat Spass gemacht -coole Gruppe -toll, dass wir genug Zeit hatten -alle haben es gut gemacht -zufrieden mit meiner Gruppe -tolles Lied, weil man bewegen kann -man wird fit lustiges Lied 	<ul style="list-style-type: none"> -schwierig, weil das Ziel nicht klar war (Tempo oder nicht) -habe nicht daran geglaubt -man darf nicht während dem Spiel lustige Sachen machen, sonst leert man aus -wir müssen besser zusammenarbeiten -es war so kurz -ich habe lieber Bewegungsspiele -auf der Linie zu bleiben war schwierig -ein paar Kinder fanden das Spiel langweilig -es war zu kurz für mich, ich hätte lieber länger gemacht -es hat mir nicht gefallen, dass einige extra nicht bewacht haben -es war blöd, dass einige reingeschwatz haben -ich wurde beschimpft -wir mussten viel absitzen (Seiltanz) -es war mir zu unruhig -ich hätte gerne mehr Zeit gehabt -ich habe mich nicht wohl gefühlt (ich war einmal) -es war nicht so spannend -wir mussten lange sitzen und zuhören -der Ablauf war schwierig (Rollenspiele Happy End) -einige haben zu schnell gespielt -in der Gruppe haben nicht alle mitgemacht -es war zu unruhig in der Klasse -das Gefühl darzustellen war schwierig
C	<ul style="list-style-type: none"> -Es hat Spass gemacht -Alle haben mitgemacht -Schlüsselbund zum selber einstellen ist lässig -1. Klässler haben neue Gefühle kennengelernt -das Vorspielen hat Spass gemacht 	<ul style="list-style-type: none"> -es hat keinen Spass gemacht -das Vorspielen ist mir nicht gelungen -jemand hat gesagt, ich habe nicht richtig vorgespielt -ich kannte die Namen der Gefühle nicht -ich kam nicht dran

	<ul style="list-style-type: none"> -das Kartenziehen war spannend -es war lustig und schwierig -war lustig wegen den Gesichtern (Memory) -hat Spass gemacht, dass alle mitmachen konnten -das Raten hat mir gefallen -alle konnten mitmachen -Gruppe konnte gewählt werden -es war eine andere Art Memory -es gab lustige Gesichter -rückwärtslaufen war lustig -es war lustig, dass wir verschiedene Gangarten gemacht haben -das auf den Linien laufen hat Spass gemacht -es war toll, dass wir viel bewegen konnten -das Theater spielen war lustig -alle haben mitgespielt -fröhlich zu spielen und dabei zu hüpfen hat mir gefallen -selber Gefühlsschlüsselbund einstellen -alle haben mitgemacht -Geschichte ist gut -Fragen zur Geschichte waren spannend -coole Geschichte -zu Gefühlskarte hinstehen habe ich gern gemacht -alle haben und konnten mitmachen -herumlaufen war toll -3. Klässler konnten vorlesen -dass wir eine Geschichte auswählen konnten -das Flasche-Drehen hat Spass gemacht -alle haben mitgemacht -spannend, dass gesagt wurde, wie man sich fühlt -Kärtchen haben mir gefallen -man hat erfahren wie es den anderen geht -war lustig, wenn eine Person vorgespielt hat -lustig, weil wir zusammen gelacht haben -alle sind drangekommen -dass man das Gefühl selber auswählen konnte -das Vorspielen -Spass, weil alle mitgemacht haben -das Vorlesen hat mir gefallen -Beteiligung der Klasse -spannend -Fragen stellen war spannend -alle konnten mitspielen -das Raupe-Ausmalen hat mir gefallen -mit Gotti zu spielen war toll -eine eigene Geschichte zu erzählen hat mir gefallen -dass wir etwas erzählen konnten -das Würfeln gefiel mir -das Ausmalen gefiel mir 	<ul style="list-style-type: none"> -zu wenig frei -dass ich etwas sagen <u>musste</u> -das Fragen stellen war ungewohnt (wer fragt gewinnt) -das Erzählen hat nicht Spass gemacht -es war schwierig zu entscheiden, was zu erzählen -er war nicht toll, dass einige keine Fragen gestellt haben -ich hatte keine Idee zum Erzählen -in der Gruppe war es schwierig -es war schwierig das Gefühl zu erkennen
D	-Keine Notizen vorhanden	
E	<ul style="list-style-type: none"> -hat Spass gemacht -war friedlich -cool XX -Wiederholung bitte XX -spassig XXXXXX -wusste, wie es geht 	<ul style="list-style-type: none"> -langweilige, das Spiel war zu kurz, mehr war das sprechen -schwierig war, an eine Situation zu erinnern -kein Spass -schwierig, das Gefühl zu erkennen -manchmal ging es etwas zu lange

<ul style="list-style-type: none"> -es war fast wie von den Ferien erzählen, das mache ich gerne -lustig XXXXX -einfach gut -toll XXX -toll, es war wie Geschichten erzählen -toll, weil man die Flasche drehen durfte -toll, mit den Bewegungen zu den Gefühlen -toll, zum Gefühle zeigen und tanzen -lustige Motive für Gefühle -toll, dass wir die Gefühle gespielt haben -brutal gut -besser als alle anderen Spiele -super, dass der Anfang vorgegeben ist und wir den Schluss selbst erfinden konnten -schöne Bilder XX -machte Freude mit den Bewegungen -Bewegungen mit Stuhl cool -der Ablauf war klar -gute Idee, dass wenn man den Boden berührt, verliert 	<ul style="list-style-type: none"> →langweilig -nicht so toll, weil ich fast nie dran kam → gelangweilt -man muss Bewegung mit Musik machen → mache ich nicht gerne -zu hektisch → Bewegungen wechseln zu schnell -waren zu wenig Kinder (HK, 9 SuS) -mehrere unterschiedliche Gefühle (nur Grundkarten) -zu wenig Zeit zum Üben (nur für eine Gruppe) -zu wenig Platz auf der Bühne -zu einfach → man sieht im Gesicht zu schnell, wie es den Kindern geht -langweilig -Bewegungen waren uncool -toll wäre mit unterschiedlichen Sätzen
---	--

Anhang 20 Durchführungsprotokoll (Exemplarisches Beispiel)

DATUM	30.8.2018
NAMEN DES SPIELS	Rumpelstilzchen
BEMERKUNG	<ul style="list-style-type: none"> • war nicht in 30' zu bewältigen ↳ gerade zum Nachfragen & Diskutieren bei nicht zu erwartenden Gefühlskärtchen braucht es viel Zeit; bei so vielen Nachdenkrunden wurden unsere 30' unruhig • ist war schwierig (wer darf, nicht vergessen)

Mutter	Vater
<p>gut, dass man sieht, wer sich schon gut auskennt mit Gefühle</p> <p>Happyend hat gefallen</p> <p>Das Märchen hat gefallen</p>	<p>- Es war zu kurz für mich, ich hätte gerne länger daran gearbeitet</p>

Masterarbeit Franziska Lenzin & Rahel Jäckle-Bodmer

Anhang 21 Items für die Evaluation

Gestaltung

Beobachtbare Items:

Keine

Nicht beobachtbare Items:

Die Gestaltung ist übersichtlich.

Das Layout ist ansprechend.

Der Aufbau der Förderkarte ist mit der „Erklärung zum Aufbau der Förderkarten“ verständlich.

Die Aufbewahrung im Kunststoffcouvert ist praktisch.

Inhalt

Beobachtbare Items

Die Fördersequenzen sind so angelegt, dass möglichst alle Kinder aktiv sind.

Interaktion mit anderen findet statt.

Der Lebensweltbezug ist gewährleistet.

Hinweise für Anpassungen sind vorhanden und hilfreich.

Nicht beobachtbare Items:

Die gewählten Fördermassnahmen sind zielführend (die angestrebte Kompetenz wird tatsächlich gefördert).

Die Karte „Hinweise für Lehrpersonen“ ist hilfreich.

Die Vorgaben zur Strukturierung sind hilfreich für die Fördersituation.

Die Strukturierung ist ausreichend.

Die Vorgaben zur Visualisierung sind hilfreich für die Fördersituation.

Die Visualisierung ist ausreichend.

Es stehen für jede Kompetenz genügend Angebote zur Verfügung.

Nutzen/Wirksamkeit

Beobachtbare Items:

Die Förderspiele eignen sich für den alltagsintegrierten Einsatz (Einbettung wirkt natürlich).

Nicht beobachtbare Items:

Die Fördersequenzen zeigen positive Auswirkungen auf die emotionale und soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler.

Es wird mehr Zeit für die Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen eingesetzt als bisher.

Praktische Arbeit/ Einsatz

Beobachtbare Items:

Die Förderspiele werden exakt so umgesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.

Das Material wird exakt eingesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.

Die Kinder zeigen Freude an den Fördersequenzen.

Nicht beobachtbare Items:

Die Anweisungen und Spielanleitungen sind verständlich beschrieben.

Die Angaben auf den Förderkarten sind ausreichend.

Die Fotos auf den Karten wirken unterstützend für das Verständnis des Spiels.

Der zeitliche Vorbereitungsaufwand für die Lehrperson ist angemessen.

Der Aufwand für die Bereitstellung des Materials für die Lehrperson ist angemessen.

Die Arbeit mit den Förderkarten erleichtert die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen.

Der zeitliche Aufwand der Durchführung einer Fördersequenz ist angemessen.

TEACCH-Ansatz

Beobachtbare Items:

Die Strukturierung des Raumes ist erkennbar.

Die Strukturierung der Zeit ist erkennbar.

Die Visualisierung des Spielablaufs ist erkennbar.

Die Visualisierung der Rollenverteilung ist erkennbar.

Die visuelle Organisation der Materialien ist erkennbar.

Die Orientierung an den Stärken ist erkennbar.

Nicht beobachtbare Items:

Keine

Anhang 22 Beobachtungsprotokoll Unterrichtsbesuch

Datum		Ort	
Zeit		Anzahl SuS	
Klasse		Förderkarte	

Inhalt			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder sind aktiv.			
Interaktion findet statt.			
Die Kinder stellen einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt her.			
Anpassungen im Schwierigkeitsgrad sind erkennbar.			

Nutzen/Wirksamkeit			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Einbettung in den Unterrichtsverlauf wirkt natürlich (eignen sich für den alltagsintegrierten Einsatz).			

Praktische Arbeit/ Einsatz der Förderkarten			
Das Förderspiel wird exakt so umgesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Förderspiel wird mit Abweichungen umgesetzt.			
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung (z.B. Anpassung im Schwierigkeitsgrad):			
Das Material wird exakt so eingesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Material wird mit Abweichungen eingesetzt.			
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung:			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder zeigen Freude am Spiel.			

TEACCH-Ansatz			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Strukturierung des Raumes ist erkennbar.			
Die Strukturierung der Zeit ist erkennbar.			
Die Visualisierung des Spielablaufs ist erkennbar.			
Die Visualisierung der Rollenverteilung ist erkennbar.			
Die visuelle Organisation der Materialien ist erkennbar.			
Die Orientierung an den Stärken ist erkennbar.			

Weitere Beobachtungen

Anhang 23 Ausgefüllte Beobachtungsprotokolle

Beobachtungsprotokoll Unterrichtsbesuch, Klasse A

Datum	12.9.2018	Ort	Bischofszell, [REDACTED]
Zeit	10.20 bis 1.40	Anzahl SuS	14 (5 waren im DAZ)
Klasse	1./ 2.	Förderkarte	„Wasserleitung“

Inhalt			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder sind aktiv.	X		
Interaktion findet statt.	X		
Die Kinder stellen einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt her.	X		
Anpassungen im Schwierigkeitsgrad sind erkennbar.		X	

Nutzen/Wirksamkeit			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Einbettung in den Unterrichtsverlauf wirkt natürlich (eignen sich für den alltagsintegrierten Einsatz).	X		

Praktische Arbeit/ Einsatz der Förderkarten			
Das Förderspiel wird exakt so umgesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Förderspiel wird mit Abweichungen umgesetzt.		X	
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung (z.B. Anpassung im Schwierigkeitsgrad):			
<ul style="list-style-type: none"> • 0,3 anstatt 0,5 Liter • Gruppenchef bekam Aufgabe, andere zu kontrollieren, dass sie das Moosgummistücklein nicht berühren, nicht. • Ihr braucht nicht alle Moosgummistücke zu transportieren. • War nicht ganz klar, ob Spielleiter jeweils warten muss, bis die Runde fertig ist bis er neues Wasser nachschenkt. 			
Das Material wird exakt so eingesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.		X	
Das Material wird mit Abweichungen eingesetzt.			
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung:			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder zeigen Freude am Spiel.	X		

TEACCH-Ansatz			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Strukturierung des Raumes ist erkennbar.	X		
Die Strukturierung der Zeit ist erkennbar.		X	
Die Visualisierung des Spielablaufs ist erkennbar.	X		
Die Visualisierung der Rollenverteilung ist erkennbar.	X		
Die visuelle Organisation der Materialien ist erkennbar.	X		
Der Lebensweltbezug ist erkennbar.	X		

Weitere Beobachtungen
<p>Ergänzungen zu Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder waren sehr aktiv. Es gab kaum Wartezeiten. • Lebensweltbezug: Das „Götschen“ und Spielen mit Wasser hat die Kinder sehr angesprochen. • Anpassungen im Schwierigkeitsgrad: Spielleiter konnte Schwierigkeitsgrad beeinflussen durch weniger einfüllen. <p>Ergänzungen zum TEACCH-Ansatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodenmarkierung wird von einigen SuS überhaupt nicht beachtet. Von den Spielleitern und von einem SuS mit ASS hingegen sehr. <p>Weitere Beobachtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LP hat am Anfang Ziele formuliert. • Rückmeldungen der SuS: spannend, weil man nicht wusste ob wirklich nichts ausleert/ cool/ lustig/ läss/ mittel, weil wenn man ausleert grad verlieren kann/ ich finde blöd, wenn die anderen sagen, sie hätte gewonnen, weil sie zuerst fertig sind, dabei ging es nicht um die Zeit/ spannend/ lustig • LP fragte am Schluss: „Was fandest du wichtig?“ Antworten der SuS: vorsichtig sein/ langsam sein → differenziertes Feedback ist hilfreich (fördert exekutive Fähigkeiten).

Beobachtungsprotokoll Unterrichtsbesuch, Klasse B

Datum	19. Sept. 2018	Ort	Bischofszell, [REDACTED]
Zeit	9.00 bis 9.45	Anzahl SuS	22
Klasse	2./3.	Förderkarte	„Rollenspiele Happy End“

Inhalt			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder sind aktiv.		X	
Interaktion findet statt.	X		
Die Kinder stellen einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt her.	X		
Anpassungen im Schwierigkeitsgrad sind erkennbar.		X	

Nutzen/Wirksamkeit			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Einbettung in den Unterrichtsverlauf wirkt natürlich (eignen sich für den alltagsintegrierten Einsatz).	X		

Praktische Arbeit/ Einsatz der Förderkarten			
Das Förderspiel wird exakt so umgesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Förderspiel wird mit Abweichungen umgesetzt.			X
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung (z.B. Anpassung im Schwierigkeitsgrad): -Die Gruppen hatten nur 10 Minuten Zeit zum üben.			
Das Material wird exakt so eingesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Material wird mit Abweichungen eingesetzt.			X
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung: -Teppich ist die Bühne -für die Visualisierung der Plätze zum Üben wurden die Plätze auf Kärtchen geschrieben. Jede Gruppe nahm für sich ein Platzkärtchen mit.			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder zeigen Freude am Spiel.	X		

TEACCH-Ansatz			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Strukturierung des Raumes ist erkennbar.	X		

Die Strukturierung der Zeit ist erkennbar.		x	
Die Visualisierung des Spielablaufs ist erkennbar.	x		
Die Visualisierung der Rollenverteilung ist erkennbar.		x	
Die visuelle Organisation der Materialien ist erkennbar.	x		
Der Lebensweltbezug ist erkennbar.	x		

Weitere Beobachtungen
<p>Ergänzungen zu Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv>beim Üben waren die SuS sehr aktiv. Beim Zuschauen und rückmelden haben sich immer die gleichen SuS gemeldet. • Schwierigkeitsgrad: liess sich durch das Auswählen kurzer oder langer Texte beeinflussen <p>Ergänzungen zu Praktische Arbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigbehälter ist zwar auf dem Foto, wird aber nirgends erwähnt... Wäre eigentlich für den Einsatz gedacht gewesen. <p>Ergänzungen zu TEACCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturierung der Übungsplätze wurde von LP noch verbessert (siehe oben). • Die Bildung der Dreiergruppen war sehr strukturiert. Es existiert eine Sammlung, in welcher jedes Kind einen Vorschlag einer Dreiergruppenbildung notiert hat. So kann die LP beim Gruppenbilden immer wieder auf einen anderen Vorschlag zurückgreifen. „Heute nehmen wir die Einteilung von Nathalia“. <p>Allgemeine Beobachtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Anweisungen der LP waren sehr klar und deutlich. Trotzdem dauerte das Erklären 10 Minuten. War etwas lange. • Das Üben in der Gruppe war je nach Zusammensetzung sehr anspruchsvoll. • Die letzte Frage „Was war gut“ wurde sehr oft auf der Metaebene beantwortet: „Sie haben sehr gut gespielt.“ Weniger auf die Lösung, was eigentlich so gedacht wäre. Man müsste umformulieren: „Was gefiel dir an der Lösungsfindung?“ <p>Entwicklungshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleine Time-Timer Uhren für die Gruppen zum Üben. • Schwierigkeitsanzeige auf der Karte • Sequenz dauerte lange (45 Minuten ohne Rückmeldungen).

Beobachtungsprotokoll Unterrichtsbesuch, Klasse C

Datum	21. Sept. 2018	Ort	Bischofszell, [REDACTED]
Zeit	10.30 bis 11.10	Anzahl SuS	20
Klasse	1./3. Kl.	Förderkarte	„Ich war einmal“ (10)

Inhalt			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder sind aktiv.	X		
Interaktion findet statt.	X		
Die Kinder stellen einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt her.	X		
Anpassungen im Schwierigkeitsgrad sind erkennbar.		X	

Nutzen/Wirksamkeit			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Einbettung in den Unterrichtsverlauf wirkt natürlich (eignen sich für den alltagsintegrierten Einsatz).	X		

Praktische Arbeit/ Einsatz der Förderkarten			
Das Förderspiel wird exakt so umgesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Förderspiel wird mit Abweichungen umgesetzt.			X
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung (z.B. Anpassung im Schwierigkeitsgrad):			
<ul style="list-style-type: none"> • Es wurden auch Dreiergruppen gemacht, weil es sonst nicht aufging. • SuS sassen nicht am Pult, sondern konnten Platz frei wählen. 			
Das Material wird exakt so eingesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Material wird mit Abweichungen eingesetzt.			X
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Gefühlskartenbund wird Gefühl<u>s</u>chlüsselbund genannt • Ablauf wird von LP an WT visualisiert! 			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder zeigen Freude am Spiel.	X		

TEACCH-Ansatz			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Strukturierung des Raumes ist erkennbar.	X		

Die Strukturierung der Zeit ist erkennbar.		x	
Die Visualisierung des Spielablaufs ist erkennbar.	x		
Die Visualisierung der Rollenverteilung ist erkennbar.		x	
Die visuelle Organisation der Materialien ist erkennbar.	x		
Der Lebensweltbezug ist erkennbar.	x		

Weitere Beobachtungen
<p>Ergänzungen zu „Anpassungen im Schwierigkeitsgrad sind erkennbar“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist mit und ohne Lesekenntnisse machbar (gemischte Gruppen sind ideal) • Gefühl kann „auswendig*“ erkannt werden, als Hilfe kann der Gefühlskartenbund beigezogen werden. <p>Ergänzungen zu Strukturierung der Zeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde durch das Ausmalen der Raupe strukturiert. Funktionierte aber nur bedingt, da LP Spiel früher abbrach. <p>Ergänzungen zu Visualisierung des Spielablaufs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde an WT von LP aufgezeichnet (aus eigener Initiative) <p>Ergänzungen zu Lebensweltbezug:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder wussten meistens ein Beispiel aus ihrer Erfahrungswelt. <p>Allgemeine Beobachtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppenbildung Gotte/ Götti • Komplimentensmiley: Das „Fröhlich“-Gefühlsbild wurde auch für einen Komplimentensmiley gebraucht. Diese hängen wie als Medaillen an der Wand. Wenn man so einen anzieht, dann heisst das „Etwas hat mich glücklich gemacht. Ich will jemandem ein Kompliment machen.“ <p>Rückmeldungen der SuS:</p> <p>Gefallen hat mir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Ausmalen • Dass alle mitspielen konnten • Dass wir mit Gotte, Götti spielen konnten • Dass wir Geschichten erzählen durften • Dass ich immer etwas wusste • Dass wir würfeln konnten <p>Schwierig war</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immer eine Idee zu haben • In der Gruppe • Gefühl zu erkennen • Wenn mir nichts eingefallen war

Beobachtungsprotokoll Unterrichtsbesuch, Klasse D

Datum	21. September 2018	Ort	Rickenbach bei Wil
Zeit	11.05 - 11.23 Uhr	Anzahl SuS	17
Klasse	3./4. Klasse	Förderkarte	Menschenmemory (2. Durchführung)

Inhalt			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder sind aktiv.	X		
Interaktion findet statt.	X		
Die Kinder stellen einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt her.		X	
Anpassungen im Schwierigkeitsgrad sind erkennbar.		X	

Nutzen/Wirksamkeit			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Einbettung in den Unterrichtsverlauf wirkt natürlich (eignen sich für den alltagsintegrierten Einsatz).		X	

Praktische Arbeit/ Einsatz der Förderkarten			
Das Förderspiel wird exakt so umgesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Förderspiel wird mit Abweichungen umgesetzt.			X
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung (z.B. Anpassung im Schwierigkeitsgrad): - Kurze Übungszeit zu zweit für Pantomime im Kreis. LP schaut sich nachher alle Pantomimen-Pärchen an. - LP schreibt Punktestand an WT (Befestigt die gewonnenen Gefühlskarten an WT) - Kinder standen zum Spielen, setzten sich nachher auf die Bank (anstatt auf den Boden)			
Das Material wird exakt so eingesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Material wird mit Abweichungen eingesetzt.			X
→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung: - Gefühlskarten werden zur Ansicht an die WT gehängt - Anstelle des Kreuzes am Boden Reif zum Reinstehen			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder zeigen Freude am Spiel.	X		

TEACCH-Ansatz			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Strukturierung des Raumes ist erkennbar.	X		
Die Strukturierung der Zeit ist erkennbar.		X	
Die Visualisierung des Spielablaufs ist erkennbar.			X
Die Visualisierung der Rollenverteilung ist erkennbar.		X	
Die visuelle Organisation der Materialien ist erkennbar.	X		
Der Lebensweltbezug ist erkennbar.	X		

Weitere Beobachtungen
<p>Ergänzung zur Strukturierung der Zeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Textstreifen werden zwar an die Tafel gemacht, es werden jedoch nur 2 davon genommen. <p>Ergänzung zur Strukturierung des Spielablaufes:</p> <ul style="list-style-type: none"> LP musste die beiden S immer wieder auffordern, das gesehene Gefühl zu benennen. Möglichkeit zur Visualisierung des Spielablaufes: <p>A Antippen B Gefühl machen A Gefühl benennen A nächstes Kind antippen C Gefühl machen A Gefühl benennen C und B evtl. Gefühlskarte A geben A Zurück in den Reif gehen</p> <p>Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wichtige Kompetenz, die auch gefördert wird, aber bei den Förderzielen nicht aufgeführt ist: Merkfähigkeit.

Beobachtungsprotokoll Unterrichtsbesuch, Klasse E

Datum	14. September 2018	Ort	Amriswil, [REDACTED]
Zeit	13.35 – 14.30 Uhr	Anzahl SuS	16
Klasse	2. Klasse	Förderkarte	„Rollenspiele Happy End“

Inhalt			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder sind aktiv.		X	
Interaktion findet statt.	X		
Die Kinder stellen einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt her.	X		
Anpassungen im Schwierigkeitsgrad sind erkennbar.		X	

Nutzen/Wirksamkeit			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Einbettung in den Unterrichtsverlauf wirkt natürlich (eignen sich für den alltagsintegrierten Einsatz).	X		

Praktische Arbeit/ Einsatz der Förderkarten			
Das Förderspiel wird exakt so umgesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Förderspiel wird mit Abweichungen umgesetzt.			X
<p>→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung (z.B. Anpassung im Schwierigkeitsgrad):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei der Frage „Was hast du gesehen?“ wird eine Anpassung im Schwierigkeitsgrad gemacht, jedoch nicht die, die auf der Förderkarte vorgeschlagen ist. Einmal beantwortet die LP die Frage selbst, weil die Kinder auf der Metaebene geantwortet haben. Die LP erklärt und ergänzt, was man gesehen hat. Später ändert die LP die Frage ab zu: Wie wurde das Problem gelöst? Wie haben sie das Problem gelöst? Was war das Problem? Zur Frage „Was hast du gut gefunden?“: Die LP ändert die Frage ab zu: Was habt ihr gut gefunden an der Streitlösung? 			
Das Material wird exakt so eingesetzt, wie auf der Förderkarte beschrieben.			
Das Material wird mit Abweichungen eingesetzt.			X
<p>→wenn Antwort B, dann Art der Abweichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anstelle einer Klebbandmarkierung den runden Teppich vor der Wandtafel als Spielfläche angegeben. 			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Kinder zeigen Freude am Spiel.	X		

TEACCH-Ansatz			
	Deutlich (3)	Teilweise (2)	Wenig (1)
Die Strukturierung des Raumes ist erkennbar.	x		
Die Strukturierung der Zeit ist erkennbar.		x	
Die Visualisierung des Spielablaufs ist erkennbar.	x		
Die Visualisierung der Rollenverteilung ist erkennbar.		x	
Die visuelle Organisation der Materialien ist erkennbar.	x		
Der Lebensweltbezug ist erkennbar.	x		

Weitere Beobachtungen
<p>Ergänzungen zu Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Kinder sind aktiv“: Nur teilweise, da das Vorspielen 40 min dauerte. Während dieser Zeit sassen die Kinder am Pult. Ein Junge machte Zwischenbemerkungen zu einem anderen Thema zur Banknachbarin. Die meisten Kinder schauen nach vorne und melden sich auf die Fragen der Lehrerin. Lebensweltbezug: Die Situationen wirken auf die Kinder vertraut, sie können gleich etwas anfangen damit. <p>Ergänzung zu Nutzen/Wirksamkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbettung in den Unterricht: Läuft am Freitagnachmittag unter dem Titel „Spielen“. <p>Ergänzung zu „Strukturierung der Zeit“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wird nur erkennbar in: LP gibt Übungszeit von 15 min vor. LP geht zu jeder Gruppe hin und sagt, dass sie es noch 1x durchspielen können und anschliessend zurückkommen. <p>Ergänzung zu „Visualisierung der Rollenverteilung“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die LP gibt jeder Gruppe ein Zettel mit, auf welchem steht, wer welche Rolle hat. Die Beobachter stehen/sitzen während des Rollenspiels irgendwo (klare Ortsangabe fehlt). <p>Hinweis wird umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die LP bespricht vor den Rollenspielen mit den Kindern die Beobachter- und die Spielregeln. <p>Allgemeine Beobachtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die LP gibt 3 Geschichten für die Rollenspiele ab (Etui, Schlange an Milchstand und Sitzplatz). Im Rollenspiel wird sichtbar, über welche Lösungsstrategien die einzelnen Kinder schon verfügen. Alle Kinder finden kreative und unterschiedliche Lösungen für die vorgegebene Situation. Die Kinder üben intensiv. Sie spielen mehrere Durchgänge. Zum Teil variieren die Spieldurchgänge. Schwierigkeit: Auf die Frage „Was hast du gesehen?“ antworten die Kinder auf Metaebene, beschreiben was lustig war oder was nicht gut war. Dauer Rollenspiele: 1min. Dauer Besprechung des Rollenspiels: 2-7min

Entwicklungshinweise:

- Der Sitzplatz des Beobachters während des Rollenspiels könnte vorgegeben werden.
- Die Anforderungen an ein Rollenspiel sind gross. Die Kinder müssen sich gewöhnt sein, vor der Klasse etwas zu sagen. (Einige Kinder wirkten unsicher oder überspielten mit Gekicher).
- Die Kinder spielen andere Rollenspiele vor, als eingeübt. Sie improvisieren, um die anderen zum Lachen zu bringen, oder vergessen einzelne Sätze vor Aufregung. Rollenspiel muss geübt sein!
- Anzahl Durchgänge der Rollenspiele an WT visualisieren.

Anhang 24 Zusammenfassende Ergänzungen, Beobachtungen und Entwicklungshinweise

Ergänzungen zu „Inhalt“:

- „Kinder sind aktiv“: Nur teilweise, da das Vorspielen 40 min dauerte. Während dieser Zeit sassen die Kinder am Pult. Ein Junge machte Zwischenbemerkungen zu einem anderen Thema zur Banknachbarin. Die meisten Kinder schauen nach vorne und melden sich auf die Fragen der Lehrerin. / Beim Üben waren die SuS sehr aktiv. Beim Zuschauen und rückmelden haben sich immer die gleichen SuS gemeldet. / Kinder waren sehr aktiv. Es gab kaum Wartezeiten.
- Lebensweltbezug: Die Situationen wirken auf die Kinder vertraut, sie können gleich etwas anfangen damit. / Das „Götschen“ und Spielen mit Wasser hat die Kinder sehr angesprochen.
- Anpassungen im Schwierigkeitsgrad: Spielleiter konnte Schwierigkeitsgrad beeinflussen durch weniger Einfüllen. / Liess sich durch das Auswählen kurzer oder langer Texte beeinflussen

Ergänzung zu „Nutzen/Wirksamkeit“:

- Einbettung in den Unterricht: Läuft am Freitagnachmittag unter dem Titel „Spielen“.

Ergänzungen zu «Praktische Arbeit/Einsatz der Förderkarten»:

- Fertigbehälter ist zwar auf dem Foto, wird aber nirgends erwähnt... Wäre eigentlich für den Einsatz gedacht gewesen.

Ergänzung zu „Strukturierung des Raumes“:

- Bodenmarkierung wird von einigen SuS überhaupt nicht beachtet. Von den Spielleitern und von einem SuS mit ASS hingegen sehr.
- Strukturierung der Übungsplätze wurde von LP noch verbessert (siehe oben).
- Die verschiedenen Plätze zum Üben wurden visualisiert.

Ergänzung zu „Strukturierung der Zeit“:

- Wird nur erkennbar in: LP gibt Übungszeit von 15 min vor. LP geht zu jeder Gruppe hin und sagt, dass sie es noch 1x durchspielen können und anschliessend zurückkommen.
- Wurde durch das Ausmalen der Raupe strukturiert. Funktionierte aber nur bedingt, da LP Spiel früher abbrach.
- Die Textstreifen werden zwar an die Tafel gemacht, es werden jedoch nur 2 davon genommen.

Ergänzung zu „Visualisierung des Spielablaufs“:

- Wurde an WT von LP aufgezeichnet (aus eigener Initiative)
- LP musste die beiden S immer wieder auffordern, das gesehene Gefühl zu benennen.
- Möglichkeit zur Visualisierung des Spielablaufes:

Ergänzung zu „Visualisierung der Rollenverteilung“:

- Die LP gibt jeder Gruppe ein Zettel mit, auf welchem steht, wer welche Rolle hat.
- Die Beobachter stehen/sitzen während des Rollenspiels irgendwo (klare Ortsangabe fehlt).

A Antippen

B Gefühl machen

A Gefühl benennen

A nächstes Kind antippen

C Gefühl machen

A Gefühl benennen

C und B evtl. Gefühlskarte A geben

A Zurück in den Reif gehen

Ergänzungen zu „Lebensweltbezug“:

- Kinder wussten meistens ein Beispiel aus ihrer Erfahrungswelt.

Allgemeine Beobachtungen:

- Ziel des Spieles war nicht ganz klar.
- Die LP gibt 3 Geschichten für die Rollenspiele ab (Etui, Schlange an Milchstand und Sitzplatz).
- Im Rollenspiel wird sichtbar, über welche Lösungsstrategien die einzelnen Kinder schon verfügen.
- Alle Kinder finden kreative und unterschiedliche Lösungen für die vorgegebene Situation.
- Die Kinder üben intensiv. Sie spielen mehrere Durchgänge. Zum Teil variieren die Spieldurchgänge.
- Schwierigkeit: Auf die Frage „Was hast du gesehen?“ antworten die Kinder auf Metaebene, beschreiben was lustig war oder was nicht gut war.
- Dauer Rollenspiele: 1min. Dauer Besprechung des Rollenspiels: 2-7min
- LP fragte am Schluss: „Was fandest du wichtig?“ Antworten der SuS: vorsichtig sein/ langsam sein →differenziertes Feedback ist hilfreich (fördert exekutive Fähigkeiten).
- Die Bildung der Dreiergruppen war sehr strukturiert. Es existiert eine Sammlung, in welcher jedes Kind einen Vorschlag einer Dreiergruppenbildung notiert hat. So kann die LP beim Gruppenbilden immer wieder auf einen anderen Vorschlag zurückgreifen. „Heute nehmen wir die Einteilung von Nathalia“.
- Die Anweisungen der LP waren sehr klar und deutlich. Trotzdem dauerte das Erklären 10 Minuten. War etwas lange.
- Das Üben in der Gruppe war je nach Zusammensetzung sehr anspruchsvoll.
- Die letzte Frage „Was war gut“ wurde sehr oft auf der Metaebene beantwortet: „Sie haben sehr gut gespielt.“ Weniger auf die Lösung, was eigentlich so gedacht wäre. Man müsste umformulieren: „Was gefiel dir an der Lösungsfindung?“
- Gruppenbildung Gotte/ Götti
- Komplimentensmiley: Das „Fröhlich“-Gefühlsbild wurde auch für einen Komplimentensmiley gebraucht. Diese hängen wie als Medaillen an der Wand. Wenn man so einen anzieht, dann heisst das „Etwas hat mich glücklich gemacht. Ich will jemandem ein Kompliment machen.“
- Bei Menschenmemory: Wichtige Kompetenz, die auch gefördert wird, aber bei den Förderzielen nicht aufgeführt ist: Merkfähigkeit.
- Hinweise umgesetzt: Die LP bespricht vor den Rollenspielen mit den Kindern die Beobachter- und die Spielregeln.

Entwicklungshinweise:

- Der Sitzplatz des Beobachters während des Rollenspiels könnte vorgegeben werden.
- Die Anforderungen an ein Rollenspiel sind gross. Die Kinder müssen sich gewöhnt sein, vor der Klasse etwas zu sagen. (Einige Kinder wirkten unsicher oder überspielten mit Gekicher).
- Die Kinder spielen andere Rollenspiele vor, als eingeübt. Sie improvisieren, um die anderen zum Lachen zu bringen, oder vergessen einzelne Sätze vor Aufregung. Rollenspiel muss geübt sein!
- Anzahl Durchgänge der Rollenspiele an WT visualisieren.
- Kleine Time-Timer Uhren für die Gruppen zum Üben.
- Schwierigkeitsanzeige auf der Karte
- Sequenz dauerte lange (45 Minuten ohne Rückmeldungen).
- Exekutive Fähigkeiten einbeziehen („was ist bei dieser Aufgabe wichtig?“)→ wie LP A es gemacht hat

Zusammengefasste Beobachtungen zu den Abweichungen im Spielverlauf

- Gruppenchef bekam abgeänderter Auftrag.
- Ziel wurde anders formuliert als beschrieben.
- Die LP macht eine eigene Anpassung des Schwierigkeitsgrades.
- LP änderte die Formulierung einer Fragestellung.
- LP gab weniger Zeit als vorgeschlagen für einen Auftrag.
- Anstatt Zweiergruppen wurden auch Dreiergruppen gemacht, weil es sonst nicht aufging.
- SuS sassen nicht am Pult, sondern konnten Platz frei wählen.
- Kurze Übungszeit zu zweit für Pantomime im Kreis. LP schaut sich nachher alle Pantomimen-Pärchen an.
- LP visualisiert Punktstand an WT.
- Kinder standen zum Spielen, setzten sich nachher auf die Bank (anstatt auf den Boden).
- Ablauf wird von LP an WT visualisiert (ohne Vorgabe).
- LP hat am Anfang Ziele formuliert.

Zusammengefasste Beobachtungen zu den Abweichungen im Materialgebrauch

- Anstelle einer Klebbandmarkierung den runden Teppich vor der Wandtafel als Spielfläche angegeben.
- Teppich ist die Bühne.
- Gefühlskartenbund wird Gefühlsschlüsselbund genannt.
- Gefühlskarten werden zur Ansicht an die WT gehängt.
- Anstelle eines Kreuzes am Boden wird einen Reifen genommen.

Anhang 25 Umsetzung des Zeitplans

Schulferien Kanton Thurgau
Effektiven Umsetzung des Zeitplans
Verschiebung nach hinten
Verschiebung nach vorne

Effektive Umsetzung	KW	Meilensteine	Klassen
	7 - 13	<ul style="list-style-type: none"> - Theoriestudium - Anfrage der Klassen-LP bis 5. März 2018 - Schreiben der Disposition - Start Theorieteil - Prototyp Karten erstellen - Fragebogen Bedarfsabklärung erstellen - Leitfadeninterview und Kurzfragebogen erstellen 	
	14 - 15	- Disposition abschliessen	
19. April Abgabe	16	Ende Woche Abgabe Disposition	
26. April Besprechung	17 - 20	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung der Disposition Woche 17 - Kartenideen entwickeln - Layout der Karten planen - Bedarfsabklärung in den Erprobungsklassen (Fragebogen zum Ankreuzen) bis Ende Woche 20 	Ausfüllen des Fragebogens zur Erfassung des Förderbedarfs
	20 - 25	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellen des Förderangebotes - Kartenideen weiterentwickeln - Infotreffen vorbereiten 	
	25	- Einführung der LPs, 20. Juni 2018 in Bischofszell	Treffen zur Einführung der Förderkarten
	26 – 28	Kartenherstellung (Reinfassung) Materialien zusammenstellen, Druck der Karten	
	28 - 32	Reserve (Sommerferien) Materialien in Erprobungsklassen liefern	
	33	- Vorbereitung Auswertung	Individuelle Vorbereitung der LP
Gegenlesen noch nicht gemacht	34 - 38	<ul style="list-style-type: none"> - Theorieteil fertigstellen - überarbeiten und gegenlesen 	Durchführung in Klasse
Besuche vorgezogen auf Wo 38-39	39	<ul style="list-style-type: none"> - Besuche in den Klassen → Beobachtungsprotokoll - Durchführung Leitfadeninterview 	Leitfadeninterview
	40	- Auswertung Interviews (Transkribieren der Interviews und Datenauswertung anhand Kategoriensystem/Items)	
	41 - 42		
Anhang vorgezogen	43 - 46	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation erstellen, Ergebnisse rückmelden - Fazit erarbeiten 	
Vorgezogen auf Woche 46	47	Gegenlesen, Anhang erstellen/formatieren	
	48	Letzte Korrekturen und Anpassungen der MA	
	49	Druck, Binden und Abgabe	

Anhang 26 Kommunikative Validierung

Feedback zur Evaluation - exigo webmail - Zeige Nachricht - Mozilla Firefox

https://webmail.exigo.ch/mini-webmail.php?open_mode=view&msg_id=308&msg_uid=308&folder_id=132668&folder_full_n

Weiterleiten Drucken Speichern

Feedback zur Evaluation Vollständige Kopfzeilen anzeigen

Rahel Jäckle-Bodmer An " [REDACTED] " (Nov 8, 17:37) Details anzeigen

 Evaluation Total.pdf 673KB

Liebe Kolleginnen, lieber [REDACTED]

Liebe Lehrpersonen der Erprobung unserer Förderkartensammlung

Wir sind im Endspurt unserer Masterarbeit und haben den Einsatz der Förderkarten bereits evaluiert.

Nun gelangen wir ein letztes Mal mit einer kleinen Bitte an euch.

Und zwar bitten wir euch, die Evaluation durchzulesen und uns folgende Frage zu beantworten:
Kannst du diese Forschungsergebnisse **grundsätzlich** bestätigen?
Es reicht uns, wenn du mit ja oder nein beantwortest.

Es muss nicht die ganze Evaluation gelesen werden, es reichen die Kapitel 1.1.5 und 1.4 lesen.
Dort findet ihr die Interpretationen.
Dies hilft uns, die Gültigkeit der Ergebnisse zu ermitteln.

Wir sind froh, bis Donnerstag, 15. November eine kurze Rückmeldung zu erhalten.
Herzlichen Dank dafür schon im Voraus.

Liebe Grüsse
Franziska und Rahel

PS: Bitte die Sticks bei Gelegenheit zurückgeben (wer das nicht schon gemacht hat), danke.

Antworten der LP

AW: Feedback zur Evaluation - exigo webmail - Zeige Nachricht - Mozilla Firefox

https://webmail.exigo.ch/mini-webmail.php?open_mode=view&msg_id=706&msg_uid=706&folder_id=132666&folder

Antworten Weiterleiten Drucken Speichern

AW: Feedback zur Evaluation Vollständige Kopfzeilen anzeigen

Ni [redacted] An "Rahel Jäckle-Bodmer" <jaeckle.rahel@learnhfh.ch>... (Nov 13, 17:02) Details anzeigen

Liebe Rahel, liebe Franziska
Ich habe eure Evaluation interessiert durchgelesen und kann sie grundsätzlich bestätigen.
Weiterhin wünsche ich euch gutes Gelingen und grüsse euch herzlich

AW: Feedback zur Evaluation - exigo webmail - Zeige Nachricht - Mozilla Firefox

https://webmail.exigo.ch/mini-webmail.php?open_mode=view&msg_id=708&msg_uid=708&folder_id=132666&folder

Antworten Weiterleiten Drucken Speichern

AW: Feedback zur Evaluation Vollständige Kopfzeilen anzeigen

[redacted] An "Rahel Jäckle-Bodmer" <jaeckle.rahel@learnhfh.ch> (Nov 13, 18:09) Details anzeigen

 DD4EFE3591DF40E3B997D5D02FF6B6AE[462523].png 17KB
[Ansicht](#)

Liebe Frauen

Den Einblick in eure Masterarbeit fand ich sehr spannend! Danke. Das tönt in meinen Ohren alles sehr begründet und ich kann eure Forschungsergebnisse unterstützen und bestätige diese hiermit 😊!

Weiterhin viel Erfolg...

Freundliche Grüsse

AW: Feedback zur Evaluation - exigo webmail - Zeige Nachricht - Mozilla Firefox

https://webmail.exigo.ch/mini-webmail.php?open_mode=view&msg_id=696&msg_uid=696&folder_id=132666&folder

Antworten Weiterleiten Drucken Speichern

AW: Feedback zur Evaluation Vollständige Kopfzeilen anzeigen

[redacted] An "Rahel Jäckle-Bodmer" <jaeckle.rahel@learnhfh.ch> (Nov 8, 17:57) Details anzeigen

 Outlook-cid_795B4F.png 17KB
[Ansicht](#)

Liebe Rahel und Franziska

Danke! Das war sehr spannend. In dem Sinne: JA!
Noch ein Hinweis: Mir ist bei der Abbildung 12 aufgefallen, dass das Mädchen rechts auf der Bank ihre Hände im Röckli hat. Ob ihr dieses Bild auswechseln wollt, müsst ihr selbst entscheiden

Liebe Grüsse

Re: Feedback zur Evaluation - exigo webmail - Zeige Nachricht - Mozilla Firefox

https://webmail.exigo.ch/mini-webmail.php?open_mode=view&msg_id=698&msg_uid=698&folder_id=1326668

Antworten Weiterleiten Drucken Speichern

Re: Feedback zur Evaluation Vollständige Kopfzeilen anzeigen

M [redacted] An jaeckle.rahel@learnhfh.ch (Nov 10, 12:09) Details anzeigen

Liebe Rahel,

da habt ihr ja nochmals vieles Stunden investiert in diese Evaluation der Förderkarten. Bestimmt bist du froh, dass das Ende der Ausbildung bald in Aussicht ist und die kommenden Wochen hoffentlich etwas lockerer werden.
Ich kann diese Forschungsergebnisse bestätigen.

Liebe Grüsse

Re: Nachfrage - exigo webmail - Zeige Nachricht - Mozilla Firefox

https://webmail.exigo.ch/mini-webmail.php?open_mode=view&msg_id=717&msg_uid=717&folder_id=1326668

Antworten Weiterleiten Drucken Speichern

Re: Nachfrage Vollständige Kopfzeilen anzeigen

s [redacted] An "Rahel Jäckle-Bodmer" <jaeckle.rahel@learnhfh.ch> (07:55) Details anzeigen

Liebe Rahel

Oh nein Sorry ich habe das Mail natürlich bekommen und auch sofort durchgelesen. Dann aber wohl die Antwort vergessen.
Ich bin mit den Aussagen einverstanden.

Ich wünsche euch einen guten Endspurt mit eurer tollen Arbeit.

Re: Feedback zur Evaluation - exigo webmail - Zeige Nachricht - Mozilla Firefox

https://webmail.exigo.ch/mini-webmail.php?open_mode=view&msg_id=716&msg_uid=716&folder_id=132666&folder_id=132666&folder_full_name=INBOX&charset=-1&mode=263&size=14218

Antworten Weiterleiten Drucken Speichern

Re: Feedback zur Evaluation Vollständige Kopfzeilen anzeigen

Ch [redacted] An "Rahel Jäckle-Bodmer" <jaeckle.rahel@learnhfh.ch> (Gestern, 19:45) Details anzeigen

Hoi rahel
Ja ich kann die ergebnisse bestätigen.
Sorry für die verspätete antwort.

Gruss